

**Hochschule
für nachhaltige Entwicklung
Eberswalde**

Fachbereich Landschaftsnutzung
und Naturschutz

Fachgebiet Nachhaltige Unternehmensführung
in der Agrar- und Ernährungswirtschaft
- Prof. Dr. sc. agr. Jens Pape -

Anerkennung von Solidarischen Landwirtschaften als landwirtschaftliche Betriebe: Eine Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und aktuellen Herausforderungen

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades eines
Bachelor of Science (B. Sc.)
„Landschaftsnutzung und Naturschutz“

vorgelegt von
Florian Fassbinder

1. Gutachter: Prof. Dr. Jens Pape
2. Gutachter: Friedrich Lüttke Schwienhorst

Eberswalde, den 11.10.2024

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung der Arbeit.....	1
1.2.1	Zielstellung	1
1.2.2	Forschungsfragen.....	2
2	Theoretischer Rahmen.....	3
2.1	Überblick über die Solidarische Landwirtschaft.....	3
2.1.1	Landwirtschaft in der Krise	3
2.1.2	Solawi weltweit	3
2.1.3	Solidarische Landwirtschaft in Deutschland	3
2.1.4	Funktionsweise Solawi	4
2.1.5	Drei Grundtypen der Organisation	4
2.2	Definition und rechtliche Grundlagen landwirtschaftlicher Betrieb	6
2.2.1	Allgemeine Definition	6
2.2.2	Relevante Rechtsbereiche	7
2.3	Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe.....	12
2.3.1	Forschungsstand	12
2.3.2	Behörden.....	12
2.3.3	Relevante Kriterien für die Anerkennung.....	13
2.3.4	Politische Einflüsse und Vorurteile.....	15
3	Methodik	16
3.1	Literaturrecherche und Dokumentenanalyse.....	16
3.2	Forschungsdesign.....	16
3.3	Datenerhebung	17
3.3.1	Umfrage	17
3.3.2	Fallstudienanalyse	18
3.4	Auswertungsverfahren	18
3.4.1	Auswertung der Umfrage	18
3.4.2	Fallstudienanalyse	19
4	Ergebnisteil.....	21
4.1	Ergebnisse der Umfrage.....	21
4.2	Vergleichende Ergebnisse der Fallstudienanalyse.....	27
5	Diskussion	30
5.1	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.....	30
5.2	Vergleich mit der Literatur	30

5.3	Stärken und Schwächen der Studie	34
5.4	Implikationen	35
6	Fazit.....	37
7	Literaturverzeichnis.....	38
8	Abbildungsverzeichnis	42
9	Tabellenverzeichnis	42
10	Hilfsmittel.....	42
Anhang	43

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz	f.	fortfolgende
AELF	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	ff.	fortfolgende Seiten
ALG	Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte	GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
AMAP	Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	GrdstVG	Grundstücksverkehrsgesetz
BauG	Baugesetz	ha	Hektar
BauGB	Baugesetzbuch	ha/AT	Hektar pro Arbeitstage
BewG	Bewertungsgesetz	HGB	Handelsgesetzbuch
BFH	Bundesfinanzhof	i.G.	In Gründung
BMEL	Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung	JSTOR	Journal Storage (Datenbank)
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht	Kap.	Kapitel
CSA	Community Supported Agriculture	lwk	Landwirtschaftskammer
Destatis	Statistisches Bundesamt Deutschland	Nr.	Nummer
e.V.	eingetragener Verein	S.	Seite
ebd.	Ebenda	Solawi	Solidarische Landwirtschaft
eG	eingetragene Genossenschaft	SoLaWi	Solidarische Landwirtschaft
EstG	Einkommenssteuer Gesetz	StMELF	Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
et al.	et alii („und andere“)	SVLFG	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
etc.	et cetera	ULB	Untere Landwirtschaftsbehörde
		z.B.	zum Beispiel

Zusammenfassung

Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland profitieren von gesetzlichen Privilegien, vorausgesetzt, sie werden als solche anerkannt. Solidarische Landwirtschaft (Solawi), eine relativ neue und zunehmend verbreitete Form der Landwirtschaft, stellt aufgrund ihrer gemeinschaftsgetragenen und nachhaltigen Ausrichtung eine besondere Herausforderung für diese Anerkennung dar. Da die rechtlichen Rahmenbedingungen für Solawis unscharf sind, entstehen für diese Betriebe häufig nachteilige Folgen in Bereichen wie Baurecht, Steuerrecht, Sozialversicherung und Fördermittelvergabe. Uneinheitliche Rechtsauslegungen und ein fehlendes Wissen über Solawi-Konzepte bei zuständigen Behörden führen zusätzlich zu Unsicherheiten und erschweren die Anerkennung erheblich.

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die rechtlichen Herausforderungen und Anerkennungsverfahren von Solawis in Deutschland zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Kriterien, Versagungsgründe und die beteiligten Behörden, um regionale Unterschiede und Einflussfaktoren zu identifizieren, die die Anerkennung dieser Betriebe beeinflussen. Die Forschungsfragen adressieren die rechtlichen Rahmenbedingungen, die involvierten Rechtsbereiche und Behörden sowie die Faktoren, die die Anerkennung oder Versagung beeinflussen. Damit soll die Arbeit Grundlagen für zukünftige Untersuchungen schaffen.

Zur Untersuchung der Thematik wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, der quantitative und qualitative Methoden kombiniert, um eine umfassende Datenbasis zu schaffen. Eine systematische Literaturrecherche bildete die Grundlage, um den aktuellen Forschungsstand zu erfassen und Forschungslücken zu identifizieren. Ergänzend wurde eine Umfrage durchgeführt, um quantitative Daten über Solawi-Betriebe und ihre Anerkennungsverfahren zu sammeln. In einer Fallstudienanalyse wurden diese Daten durch qualitative Dokumentenanalysen vertieft, um die behördlichen Entscheidungsprozesse in den Anerkennungsverfahren detailliert zu untersuchen.

Die Ergebnisse zeigen, dass viele Solawis Anerkennungsprobleme aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht und unklarer Organisationsformen haben. Die meisten Anerkennungsschwierigkeiten wurden im Bezug zum Baurecht identifiziert. Regionale Unterschiede bei der Anerkennungspraxis wurden ebenfalls identifiziert. Die qualitative Analyse verdeutlicht, dass persönliche Gespräche und zusätzliche Dokumentationen in manchen Fällen zu einer positiven Anerkennung führen können. Es wird jedoch deutlich, dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die gewählte Rechtsform entscheidende Faktoren sind.

Schlussfolgernd zeigt die Arbeit, dass es für Solawis notwendig ist, ihre wirtschaftliche Ausrichtung klar darzustellen und gegebenenfalls ihre Rechtsform strategisch anzupassen, um die Anerkennung zu erleichtern. Für Behörden und Politik ergeben sich Empfehlungen, einheitlichere Kriterien zu entwickeln und den Dialog mit Solawis zu stärken, um Missverständnisse und Ungleichbehandlungen zu vermeiden.

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Landwirtschaftliche Betriebe tragen maßgeblich zur Produktion von Lebensmitteln bei. Sie genießen daher u.a. gesetzliche Privilegien im Baurecht und Steuerrecht. Um diese Privilegien in Anspruch nehmen zu können, ist in der Regel die Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb Voraussetzung.

Eine vergleichsweise neue Form der Landwirtschaft ist die Solidarische Landwirtschaft (im Weiteren kurz „Solawi“), die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Solawis unterscheiden sich durch ihre gemeinschaftsgetragene Wirtschaftsweise und ihren nachhaltigen Ansatz deutlich von traditionellen landwirtschaftlichen Betrieben, weshalb für sie die Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb oft zu Herausforderungen führt.

Für diese Form der Landwirtschaft sind die rechtlichen Rahmenbedingungen derzeit oft noch unscharf. Das kann für die betroffenen Betriebe ggf. zu nachteiligen Auswirkungen in verschiedenen betrieblich relevanten Bereichen, wie Fördermittel und Subventionen, Baurecht und Genehmigungsverfahren, steuerliche Behandlung, Sozialversicherung und Arbeitsrecht sowie bei Umwelt-, Tier- und Naturschutzaufgaben führen. (Grimm und Norer 2015, 3 ff.; Strüber et al. 2023).

Hinzu kommt, dass das mangelnde Wissen über Solawi-Konzepte, die Uneinheitlichkeit in der Rechtsauslegung und die Vielzahl der Entscheidungsebenen dazu führen, dass sich zuständige Behörden und Ämter oft schwer damit tun, Solawis als landwirtschaftliche Betriebe einzustufen (Haug 2021, Anhang 5.8). Dies betrifft insbesondere Genehmigungsverfahren von Bauvorhaben, bei denen Solawis, wenn sie nicht als landwirtschaftliche Betriebe, sondern als sogenannte ‚Hobbybetriebe‘ eingestuft werden, wichtige Privilegien verlieren (Strüber et al. 2023, S. 69; Steudle 2023, S. 2).

Da es an einer bundesweit einheitlichen, verbindlichen Handlungsempfehlung für Entscheidungsträger*innen, unterscheidet sich der Umgang mit Anerkennungsverfahren regional stark (Haug 2021, S. 61), was die Entwicklung und Anerkennung dieser Betriebe als landwirtschaftliche Betriebe zusätzlich erschwert.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

1.2.1 Zielstellung

Die Zielstellung dieser Bachelorarbeit besteht darin, die rechtlichen Herausforderungen und Anerkennungsverfahren von Solawis in Deutschland zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Kriterien und Versagungsgründe, die dazu führen, dass Solawis nicht als landwirtschaftliche Betriebe anerkannt werden. Dabei sollen die Rechtsbereiche identifiziert werden, für die diese Anerkennung relevant ist. Die beteiligten Behörden sollen analysiert sowie die regionalen Unterschiede und Faktoren herausgearbeitet werden, die die Anerkennung oder Versagung der Anerkennung des Status als landwirtschaftlicher Betrieb beeinflussen.

Die Arbeit adressiert eine bisher wenig erforschte Thematik im deutschen Raum, es fehlt an umfassenden Grundlagenstudien zur Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe, weshalb diese Arbeit Pionierarbeit leistet und eine Datengrundlage schaffen soll.

1.2.2 Forschungsfragen

In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit der Frage, wie sich der rechtliche Rahmen für die Anerkennung von Solidarischen Landwirtschaften (Solawis) als landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland gestaltet. Dabei wird untersucht, welche rechtlichen Kriterien und Anforderungen Solawis erfüllen müssen und welche Gründe am häufigsten zur Versagung der Anerkennung des landwirtschaftlichen Status führen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den involvierten Rechtsbereichen und Behörden, die in Anerkennungsverfahren eine Rolle spielen. Hierbei wird analysiert, für welche Rechtsbereiche die Anerkennung besonders relevant ist und welche Herausforderungen sich im Umgang mit den zuständigen Behörden ergeben. Abschließend werden die Einflussfaktoren, die die Anerkennung oder Versagung der Anerkennung von Solawis als Landwirtschaftliche Betriebe bestimmen, betrachtet. Dies umfasst unter anderem die Bedeutung der Rechts- und Organisationsform sowie die Frage, inwieweit eine Gewinnerzielungsabsicht bei der Anerkennung eine Rolle spielt. Zudem werden mögliche regionale Unterschiede im Verlauf und Ergebnis der Anerkennungsverfahren untersucht.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Überblick über die Solidarische Landwirtschaft

2.1.1 Landwirtschaft in der Krise

In den letzten Jahrzehnten hat die Landwirtschaft einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht. Durch die Schaffung eines einheitlichen und liberalisierten Agrar- und Binnenmarktes müssen sich Agrarbetriebe stark auf Wettbewerbsfähigkeit und Spezialisierung ausrichten (Döpke 2012). Kleinere und weniger technisierte Betriebe können dem Modernisierungsdruck oft nicht standhalten und müssen aufgeben. Gleichzeitig vergrößern größere Betriebe ihre Flächen und intensivieren ihren Industrialisierungsgrad (Destatis 2024; Meister et al. 2021). Kleinbauern, die bewusst auf den Einsatz von Gentechnik und chemischen Düngemitteln verzichten, um Umweltschäden zu vermeiden, müssen sich und ihre Arbeitskräfte oft unter prekären Bedingungen beschäftigen, um konkurrenzfähig zu bleiben (Boddenberg et al. 2017). Mit dem Satz: „Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, haben meist nur die Wahl entweder die Natur oder sich selbst auszubeuten.“ (Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. 2013), bringt das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. auf den Punkt, warum die Landwirtschaft in einer Krise ist.

Solawi bietet eine Antwort auf diese Probleme. Durch Umlagefinanzierung der Betriebskosten und direkte Beziehungen zwischen Produzent*innen und Konsument*innen, unterstützt Solawi kleinere Betriebe und fördert nachhaltige Landwirtschaft ohne Umweltbelastung. (Boddenberg et al. 2017)

Die damit verbundene Entkommerzialisierung ermöglicht es, sich von der derzeit vorherrschenden, marktwirtschaftlich organisierten Profitmaximierung abzuwenden (Bloemmen et al. 2015). Daher wird diesem Modell ein großes sozial-ökologisches Transformationspotenzial zugeschrieben (Paech et al. 2020a), was durch verschiedene Untersuchungen bestätigt wird (Boddenberg et al. 2017; Egli et al. 2023).

2.1.2 Solawi weltweit

Solidarische Landwirtschaft entstand in den 1970er Jahren in Japan unter dem Namen "Teikei". Ab dem Ende des Jahrzehnts breitete sich das Konzept der Solawi in andere Länder aus, insbesondere in die USA und verschiedene europäische Staaten. Seit der Jahrtausendwende verzeichnet Solawi einen erheblichen Zuwachs, sowohl in der Anzahl der Betriebe als auch in der geografischen Verbreitung. (Strüber et al. 2023)

Gemäß Féodoroff et al. (2021) gibt es über 2 Millionen Verbraucher*innen und etwa 18.000 Betriebe aus 27 Ländern, die alle ein gemeinsames Prinzip teilen, jedoch von Solawi in Deutschland und CSA (Community Supported Agriculture) in den USA bis Teikei und AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) in Frankreich ganz unterschiedliche Bezeichnungen tragen (Henderson 2010).

2.1.3 Solidarische Landwirtschaft in Deutschland

Die Solawi begann in Deutschland 1986 mit der Gründung des Buschberghofs bei Fuhlenhagen in Schleswig-Holstein. In den folgenden Jahren blieb dieser Hof lange Zeit der einzige mit diesem Konzept. Bis 2003 kamen deutschlandweit lediglich drei Betriebe dazu, die sich alle auf das Prinzip des

»Assoziativen Wirtschaftens« nach Rudolf Steiner bezogen. 2011 wurde das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. gegründet, das seither als Bewegung, basisdemokratische Organisation und Verband die Belange der Solawi-Betriebe und Interessierten vertritt. Seit 2012 erlebt die Solawi in Deutschland eine starke Ausbreitung mit einem exponentiellen Wachstum an Neugründungen. Diese neuen Initiativen werden weniger von anthroposophischen Ideen, sondern vielmehr von ökologisch-politischen Motivationen angetrieben, die Solawi als Alternative zum agrarindustriellen Ernährungssystem sehen. (Strüber et al. 2023)

Stand Juni 2024 sind 465 bestehende und 92 Solawis in Gründung beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft gelistet (Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. 2024a).

2.1.4 Funktionsweise Solawi

Solawi ist eine besondere, transformative, innovative und sozial ausgerichtete Wirtschaftsform, die eine direkte Beziehung zwischen Erzeuger*innen und Verbraucher*innen schafft (Rommel et al. 2022; Wellner und Theuvsen 2017). Verbraucher*innen beziehen ihre Lebensmittel direkt von lokalen Bauern und Bäuerinnen. Dies soll die lokale Landwirtschaft stärken, Ackerland erhalten, die Ernährungssicherheit in der Gemeinschaft verbessern und die Verbraucher*innen, die oftmals nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen, über Landwirtschaft und Umwelt aufklären. (Groh und MacFadden 2013; Ostrom 2007).

Das wesentliche und einende Merkmal der Solawi ist die Umlagefinanzierung der Betriebskosten. Diese Kosten, einschließlich eines angemessenen Lohns für die Produzent*innen, werden durch verpflichtende Beiträge der Mitglieder für meist ein Jahr aufgebracht (Cox et al. 2008; Rommel et al. 2021). Kosten und Erträge orientieren sich am Prinzip der Kostendeckung (Bloemmen et al. 2015). Mitglieder erhalten einen festgelegten Anteil der Ernte, der saisonalen und wetterbedingten Schwankungen unterliegen kann (Kraiß 2008).

So teilen die Mitglieder die mit der Landwirtschaft verbundenen Risiken und Vorteile, indem sie ihren Konsum an die verfügbaren landwirtschaftlichen Erzeugnisse anpassen. Da diese Form der Finanzierung gegenseitiges Vertrauen und eine verlässliche Beteiligung voraussetzt, legen die Landwirt*innen in der Regel ihre Kostenstruktur sowie ihre Produktionsstandards offen (Rommel et al. 2022). Die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen erfolgt oft vor der Produktionsphase. Somit müssen die Erzeuger*innen nicht in risikoreiche Vorleistung gehen (Vaessen et al. 2015). Die Preisbildung unterscheidet sich vom Marktmechanismus, da Produkte keinen individuellen Preis haben (Rommel et al. 2021).

Viele Möglichkeiten des gegenseitigen Austauschs, wie Treffen, Hoffeste, praktische und digitale Zusammenarbeit schaffen direkte Beziehungen zwischen Erzeuger*innen und Verbraucher*innen sowie zwischen den Verbraucher*innen untereinander. Dadurch entsteht ein soziales Netzwerk zwischen Solawi-Landwirt*innen und Konsument*innen (Rommel et al. 2021) und letztere werden zu "Prosumment*innen" (Paech et al. 2020b). Der daraus resultierende soziale Zusammenhalt hat sich als stabilisierender Faktor von Solawis erwiesen (Antoni-Komar und Lenz 2020).

2.1.5 Drei Grundtypen der Organisation

Das Prinzip der Umlagefinanzierung (siehe Kapitel 2.1.4) ist die organisatorische Grundlage aller Solawis. Die praktische Umsetzung variiert allerdings erheblich. Denn Solawis organisieren sich

eigenständig nach den Interessen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder, was zu unterschiedlichen Modellen führt. Diese unterscheiden sich in Entstehungsgeschichte, Größe, Rechtsform, Produktpalette, Mitgliederbindung und Trägerschaft. (Rommel et al. 2022; Strüber et al. 2023)

Diese Arbeit unterscheidet nach den drei von Rommel et al. (2022) entwickelten Typen, die ähnlich bereits von Rütther (2015) basierend auf Rechtsverhältnissen entworfen wurden. Auch das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. bezieht sich auf diese drei „Idealtypen“: Erzeugergeführte Solawi (Typ 1), KooperationsSolawi (Typ 2) und Mitunternehmer-Solawi (Typ 3) (Rommel et al. 2022).

Typ 1: Erzeugergeführte Solawi

Die primäre Verantwortung für die landwirtschaftliche Arbeit liegt bei einem Hof. Die Verbraucher*innen stehen meist über zweiseitige Einzelkaufverträge in Beziehung zum produzierenden Betrieb. (ebd.)

In diesem Modell liegt die gesamte Verwaltung und Produktion vollständig beim Erzeugerbetrieb, ohne dass eine eigenständige Rechtsform auf der Seite der Verbraucher*innen entsteht (Strüber et al. 2023). Für den Betrieb eignen sich Rechtsformen wie das Einzelunternehmen, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder der Familienbetrieb.

Typ 2: Kooperations-Solawi

Kooperations-Solawis basieren auf Kooperationen von einem oder mehreren Höfen oder Gärtnereien, die Flächen für eine Verbraucher*innengemeinschaft bewirtschaften. Einzelne Betriebe können entweder nur bestimmte Produkte oder die gesamten Erzeugnisse für die Gemeinschaft bereitstellen. (Rommel et al. 2022)

In diesem Modell bildet sich meist eine Mitglieder-Körperschaft, die Aufgaben wie Verwaltung, Ernte-Verteilung und Organisation übernimmt, während die landwirtschaftliche Produktion weiterhin bei den Erzeugerbetrieben verbleibt, welche ihre eigene Rechtsform haben. Für die Mitglieder-Körperschaften eignen sich Rechtsformen wie der eingetragene Verein (e.V.), die eingetragene Genossenschaft (eG), nicht eingetragene Vereine oder die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). (Strüber et al. 2023)

Typ 3: Mitunternehmer-Solawi

Eine Solawi Typ 3 wird von einer Mitglieder-Gemeinschaft im Ganzen betrieben. Mitunternehmer-Solawis streben eine gemeinschaftliche Eigentums- und Managementstruktur durch Produzent*innen und Konsument*innen an.

Die Verantwortung für alle Bereiche der Lebensmittelproduktion, Logistik sowie Mitgliederkommunikation und -verwaltung werden innerhalb eines Rechtsträgers übernommen. Die Ernteteilenden tragen das gesamte Unternehmensrisiko der Solawi, wobei ihre Haftung auf die Rechtsform begrenzt ist. Diese Typ-3-Solawis sind in der Regel eingetragene Vereine (e.V.) oder eingetragene Genossenschaften (eG). In dieser Betriebsform werden Entscheidungen gemeinsam getroffen und es besteht ein hoher partizipativ-demokratischer Anspruch. (Strüber et al. 2023)

Solawis zeigen häufig eine Mischform zwischen verschiedenen Typen, was sich in ihrer Gründung oder den Verlauf ihrer Entwicklung begründet. (ebd.)

2.2 Definition und rechtliche Grundlagen landwirtschaftlicher Betrieb

2.2.1 Allgemeine Definition

Landwirtschaft im allgemeinen Sinne

Landwirtschaft umfasst die Bewirtschaftung von Land zur wirtschaftlichen Nutzung der Bodenfruchtbarkeit und beschreibt grundsätzlich eine auf Erwerb ausgerichtete, regelmäßige Nutzung des Bodens zur Gewinnung von Nahrungsmitteln und technischen Rohstoffen pflanzlicher und tierischer Natur. Diese Nutzung kann sowohl direkt über das Pflanzenwachstum in der Bodenkrume als auch indirekt über den Boden als Standortfaktor, z.B. in Gebäuden und baulichen Anlagen in Gärtnereien, Pilzzuchtanlagen oder Hydrokulturen, erfolgen.

Die Erzeugung von Pflanzen und Pflanzenteilen sowie ihrer Veredlungsprodukte, einschließlich der gesamten Nutztierhaltung durch Land-Bewirtschaftung, d.h. die wirtschaftliche Nutzung der Bodenfruchtbarkeit, bildet die Basis der Landwirtschaft. Pflanzliche Erzeugung umfasst Ackerbau, Grünlandwirtschaft und den Anbau von Sonderkulturen, wie Obst, Wein und Heilpflanzen. Tierische Erzeugung schließt Tierhaltung und Tierzucht auf überwiegend eigener Futtergrundlage ein. Diese klassischen Bereiche der Landwirtschaft werden als landwirtschaftliche „Urproduktion“ bezeichnet. (Grimm und Norer 2015, S. 2; Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2023; Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2021)

Im Folgenden wird der Fokus auf die pflanzliche Erzeugung gelegt, da die Tierhaltung für die Aussagen der Arbeit nicht relevant ist.

Betriebswirtschaftlich weiter gefasster Landwirtschaftsbegriff

Betriebswirtschaftlich betrachtet gehören auch sogenannte Nebenbetriebe zur Landwirtschaft. Diese Betriebseinheiten sind in ihrer Produktionsmittelverwendung vom Hauptbetrieb abhängig und unterscheiden sich in ihrer Leistung wesentlich von diesem. Ein Beispiel hierfür ist eine Brennerei als Nebenbetrieb eines Obstbaubetriebes. Zusätzlich werden auch sonstige betriebliche Bestandteile, wie Beteiligungen an Genossenschaften oder Kapitalgesellschaften, dem landwirtschaftlichen Betrieb zugerechnet, wenn sie in Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Hauptproduktion stehen. (Grimm und Norer 2015, S. 3)

Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist dadurch definiert, dass er sich klar von einer hobbymäßigen Bewirtschaftung oder Freizeitbetätigung unterscheidet. Das wesentliche Kriterium für einen landwirtschaftlichen Betrieb ist die Intention, Gewinn zu erzielen. Dabei ist nicht erforderlich, dass unmittelbar nach der Betriebsgründung ein Gewinn erzielt wird. Wichtig ist jedoch, dass die getroffenen Maßnahmen und Investitionen mittelfristig zu finanziellen Erträgen führen, die die Aufwendungen amortisieren. (Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2021; Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2023)

Landwirtschaft im rechtlichen Sinne

Im rechtlichen Kontext ist der Landwirtschaftsbegriff komplexer, da unterschiedliche Gesetze verschiedene Definitionen und Auslegungen enthalten. (Grimm und Norer 2015, S. 3 f.; Steudle 2023; Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2023)

2.2.2 Relevante Rechtsbereiche

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden das Baurecht, das Steuerrecht (einschließlich Bewertungsgesetz), das Gewerberecht, das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte sowie das Grundstücksverkehrsgesetz detailliert betrachtet. Aufgrund der Komplexität und des Umfangs wird das Subventionsrecht in dieser Analyse nicht behandelt. Die ausgewählten Rechtsbereiche sind nicht abschließend für die rechtliche Definition landwirtschaftlicher Betriebe, decken jedoch die wesentlichen Aspekte ab.

Um die Landwirtschaft klar von Industrie und Gewerbe abzugrenzen und ihr spezifische Vorteile zu verschaffen, unterscheiden wichtige Gesetze zwischen Landwirtschaft und Gewerbe. Hier ist die Abgrenzungsfrage, insbesondere im Steuer-, Gewerbe- und Bauplanungsrecht relevant. (Grimm und Norer 2015, S. 4)

Im Baurecht weicht das Verständnis von „baurechtlicher Landwirtschaft“ vom Verständnis im Grundstücksrecht ab. Hier sind §§ 8 ff. des Grundstücksverkehrsgesetzes (GrdstVG) entscheidend, die regeln, ob Landwirt*innen die Übertragung landwirtschaftlicher Flächen genehmigt bekommen (Stedle 2023).

Im Steuerrecht bildet § 13 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) die Grundlage für die steuerliche Behandlung landwirtschaftlicher Betriebe, ergänzt durch § 51 und § 163 des Bewertungsgesetzes (BewG), welche Tierbestände und die nachhaltige Ertragsfähigkeit landwirtschaftlicher Flächen definieren (Haug 2021, S. 16).

Ein weiterer wichtiger Bereich ist das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG), speziell § 1, der die Mindestgröße landwirtschaftlicher Betriebe als Voraussetzung für den Status „Landwirtschaftlicher Betrieb“ festlegt und darüber entscheidet, wer als Landwirt*in im Sinne der Sozialversicherung gilt (Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2021; Haug 2021, S. 16; Stedle 2023).

Baurecht

Definition der Landwirtschaft im Baugesetzbuch (BauGB)

Der Begriff „landwirtschaftlicher Betrieb“ ist für die Außenbereichsregelung des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB von zentraler Bedeutung. Landwirtschaft wird gemäß § 201 BauGB definiert und beinhaltet primär den Ackerbau, die Wiesen- und Weidewirtschaft, einschließlich der Tierhaltung, sofern das Futter mehrheitlich auf den dazugehörigen, landwirtschaftlich genutzten Flächen produziert wird. Des Weiteren gehören zur Landwirtschaft die gartenbauliche Erzeugung, der Erwerbsobstbau, der Weinbau, die berufsmäßige Imkerei und die berufsmäßige Binnenfischerei. Über die Jahre wurde diese Definition durch verschiedene Gesetzesnovellen erweitert, um moderne Formen landwirtschaftlicher Tätigkeiten, wie etwa die Pensionspferdehaltung auf eigener Futtergrundlage, einzuschließen. (Lohner 2004, S. 131; Grimm und Norer 2015, S. 119)

Ein „landwirtschaftlicher Betrieb“ wird im Baurecht also durch zwei Hauptmerkmale definiert: die unmittelbare Bodenertragsnutzung und die eigenverantwortliche Bewirtschaftung des Bodens. Die Bodenertragsnutzung umfasst sowohl die Erzeugung von Rohprodukten als auch weiterführende Veredelungsstufen, solange der landwirtschaftliche Charakter des Betriebs erhalten bleibt. Selbst moderne Techniken und zusätzliche Produktionsstufen sind anerkannt, sofern sie den landwirtschaftlichen Charakter nicht beeinträchtigen. (Lohner 2004, S. 132; Grimm und Norer 2015, S. 120)

Kennzeichnung eines landwirtschaftlichen Betriebs nach Baurecht

Ein landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB muss außerdem als dauerhaft lebensfähiges Unternehmen angelegt sein. Die wichtigsten Kriterien zur Beurteilung umfassen die Größe der bewirtschafteten Fläche, die Ausstattung mit landwirtschaftlichen Geräten, den Umfang der Arbeit, die Gewinnerzielungsabsicht sowie die persönliche Eignung der Betriebsleitung. Darüber hinaus muss der Betrieb nachhaltig und planmäßig bewirtschaftet werden.

Die Bodennutzung sollte vorrangig zum Erwerb dienen und nicht nur aus Freizeitinteresse erfolgen. Betriebe, die langfristig keinen oder nur minimalen Gewinn erzielen, gelten in der Regel als Liebhaberei oder „Hobbylandwirtschaft“ und nicht als landwirtschaftliche Betriebe. Auch Nebenerwerbsbetriebe können als landwirtschaftliche Betriebe anerkannt werden, sofern sie die genannten Kriterien erfüllen, nicht ausschließlich aus Liebhaberei geführt werden und nachhaltig angelegt sind. (Lohner 2004, S. 132 f.; Grimm und Norer 2015, S. 120 f.)

Laut Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts von 11.10.2012 muss „Der nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegierte landwirtschaftliche (Nebenerwerbs-)Betrieb [...] nach Art und Umfang grundsätzlich geeignet sein, wirtschaftlich, d.h. mit Gewinnerzielungsabsicht geführt zu werden. Nachweise werden in Zweifelsfällen zu fordern sein, wenn nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dem Betrieb die Möglichkeit der Gewinnerzielung abzusprechen ist.“ (BVerwG, vom 11.10.2012).

Die Eigentumsverhältnisse sind ein wichtiger Faktor bei der Einstufung eines Betriebs als landwirtschaftlich im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Ein Betrieb sollte überwiegend (mehr als die Hälfte) aus Eigentumsflächen bestehen, um eine langfristige und nachhaltige Nutzung sicherzustellen (Grimm und Norer 2015, S. 120).

Allerdings kann laut Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch Pachtland als Grundlage dienen, sofern der Betrieb auf Dauer angelegt und lebensfähig ist. Langfristige Pachtverträge gelten als ausreichend, um die Ernsthaftigkeit des Betriebs zu belegen, während kurzfristige Pachtverträge in der Regel nicht ausreichen. Es kann jedoch Ausnahmen geben, wenn andere Indikatoren für die Dauerhaftigkeit des Betriebs sprechen. Das Landpachtrecht (§ 595 BGB) sichert zudem Pächter*innen das Recht, langfristig auf die Flächen zugreifen zu können, sofern sie für ihren Betrieb darauf angewiesen sind. (Lohner 2004, S. 132 f.).

Wenn der Betrieb von einer sachkundigen Betriebsleitung geführt wird und auf langfristigen, tragfähigen Planungen basiert, kann dies auch als ein Kriterium eines landwirtschaftlichen Betriebs hinzugezogen werden (ebd.).

Steuerrecht

Definition der Landwirtschaft im Einkommenssteuergesetz (EStG)

§ 13 EStG definiert einen landwirtschaftlichen Betrieb als eine Unternehmung, die in der Land- oder Forstwirtschaft, im Wein- und Gartenbau oder in der Zucht und Haltung von Tieren tätig ist, wobei die Tierhaltung bestimmten Beschränkungen hinsichtlich der Vieheinheiten pro Hektar unterliegt. Auch Nebenbetriebe und bestimmte Formen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung zählen dazu, sofern sie mit dem Hauptbetrieb in Verbindung stehen. (Grimm und Norer 2015, S. 5)

Im Einkommenssteuerrecht wird geprüft, ob ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb mit der Absicht geführt wird, nachhaltig Gewinne zu erzielen. Diese Gewinnerzielungsabsicht ist ein wichtiges Kriterium, um zu unterscheiden, ob es sich um eine steuerlich relevante Tätigkeit (Betrieb der Land- und Forstwirtschaft) oder um eine Liebhaberei handelt, die steuerlich nicht berücksichtigt wird. Ein Betrieb hat dann eine Gewinnerzielungsabsicht, wenn er darauf ausgerichtet ist, über die gesamte Dauer seiner Tätigkeit hinweg einen sogenannten Totalgewinn zu erzielen. Dies bedeutet, dass ein Betrieb darauf ausgelegt sein muss, während seiner gesamten Lebensdauer insgesamt einen positiven Gewinn zu erzielen. Entscheidend ist, dass auch Jahre mit Verlusten im Gesamtkontext betrachtet werden. Solange die Gesamtprognose für die gesamte Betriebsdauer positiv ist, kann eine Gewinnerzielungsabsicht bestehen. Ein Betrieb hat keine Gewinnerzielungsabsicht, wenn die Prognose ergibt, dass ein langfristiger Gewinn nicht realistisch ist und die Tätigkeit vor allem aus persönlichen Gründen oder Neigungen des Steuerpflichtigen ausgeübt wird. In solchen Fällen handelt es sich um Liebhaberei. (Bundesfinanzhof, vom 17.03.2010; Bundesfinanzhof, vom 13.12.2023; Bundesfinanzhof, vom 23.10.2018)

Abgrenzung der Landwirtschaft zur gewerblichen Tätigkeit

Die Abgrenzung zwischen landwirtschaftlichen und gewerblichen Tätigkeiten ist im Steuerrecht besonders wichtig, da land- und forstwirtschaftliche Einkünfte als eigene Einkunftsart gelten und dadurch steuerliche Vorteile haben.

Wenn ein Betrieb die Rechtsform einer GmbH wählt, wird er grundsätzlich als Gewerbebetrieb eingestuft, unabhängig von seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit. Auch bei der Art der Aktivitäten gibt es klare Grenzen: Tätigkeiten wie die Energieerzeugung aus Wind, Solar oder Wasserkraft gelten als gewerblich, da sie nicht direkt zur landwirtschaftlichen Bodennutzung gehören. Nur die Biogasproduktion kann als landwirtschaftlich anerkannt werden, wenn sie in funktionalem Zusammenhang mit der übrigen landwirtschaftlichen Tätigkeit steht. (Grimm und Norer 2015, S. 5; Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung 2023)

Aus den Entscheidungen des Bundesfinanzhofs ist abzulesen, dass er sich bei der Beurteilung von Tätigkeiten als „landwirtschaftlich“ stark am Bild des herkömmlichen, traditionellen Landwirtschaftsbetriebes orientiert. Nur in engen Grenzen werden abweichende Sachverhalte als zur Landwirtschaft gehörig anerkannt. (Grimm und Norer 2015, S. 5)

Bewertungsgesetz

§ 163 des Bewertungsgesetzes (BewG) legt die Methoden zur Bestimmung des Wirtschaftswertes von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben fest, wobei die nachhaltige Ertragsfähigkeit, also der langfristig erzielbare Reingewinn, ein zentrales Kriterium ist. Dieser Reingewinn wird als Durchschnitt der letzten fünf Wirtschaftsjahre berechnet, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen und eine realistische Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Betriebs zu ermöglichen. (§ 163 BewG)

Gewerberecht

Abgrenzung von Landwirtschaft im Gewerberecht

In der Gewerberechtspraxis spielt das Kriterium der „Üblichkeit“ eine zentrale Rolle bei der Abgrenzung zwischen landwirtschaftlichen und gewerblichen Tätigkeiten. Ein Wechsel von der Landwirtschaft zur Gewerblichkeit erfolgt in der Regel durch drei Fallgruppen. Die erste Fallgruppe betrifft Vermarktungsformen, die sich signifikant von den üblichen Methoden unterscheiden. Ein Beispiel hierfür ist der Verkauf von selbst erzeugtem Obst, der als landwirtschaftliche Tätigkeit gilt, während der Verkauf von im Kühlhaus eingelagertem Obst im Winterhalbjahr als gewerblich eingestuft wird. (Grimm und Norer 2015, S. 6)

Die zweite Fallgruppe bezieht sich auf den Ankauf von nicht selbst produzierten Produkten in einem Ausmaß, das als unüblich gilt. So bleibt der Verkauf nicht selbst erzeugter Gurken bis zu einem bestimmten Prozentsatz eine landwirtschaftliche Tätigkeit, während der Verkauf über diesem Prozentsatz als gewerblich angesehen wird. (ebd. S. 6)

Die dritte Fallgruppe betrifft eine Bearbeitungsintensität, die über das übliche Maß landwirtschaftlicher Verarbeitung hinausgeht und eher dem Handwerk zugeordnet wird. Beispielsweise wird der Verkauf von eigenerzeugten Rindern und Schweinen in Tierhälften oder -vierteln der Landwirtschaft zugeordnet, während der Verkauf von bratfertig portioniertem Fleisch als gewerbliche Tätigkeit gilt. (ebd. S. 6)

Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte

Ein*e Landwirt*in wird im ALG als Unternehmer*in definiert, der*die ein landwirtschaftliches Unternehmen leitet, das auf Bodenbewirtschaftung basiert. Landwirtschaftliche Unternehmer*innen umfassen dabei nicht nur die Eigentümer*innen der bewirtschafteten Flächen, sondern auch Pächter*innen und Nießbraucher*innen. Im Sinne des ALG sind landwirtschaftliche Unternehmer*innen alle Unternehmer*innen der Land- und Forstwirtschaft einschließlich Wein- und Gartenbau, Teichwirtschaft und Fischzucht bis hin zur Seen- und Flussfischerei sowie der Imkerei. (Lohner 2004, S. 212 f.)

Gemäß § 1 Abs. 5 ALG muss das Unternehmen eine Mindestgröße erreichen, um als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt zu werden, was eine effiziente und nachhaltige Nutzung der Ressourcen sicherstellt (Lohner 2004, S. 212 f.). Die Mindestgrößen wurden von der landwirtschaftlichen Alterskasse mit Wirkung zum 01.01.2014 festgesetzt (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 2013) (Tabelle 1). Bewirtschaftete Grundstücke mit einer Größe unter 3000 Quadratmetern gelten nicht als Landwirtschaft (Bundesfinanzhof, vom 05.05.2011). Viele Solawis bewirtschaften auch Streuobstwiesen. Streuobst ist eine extensive Form des Obstbaus und damit eine Spezialkultur (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) 2024).

Ein Betrieb wird nach § 1 Abs. 7 ALG nicht als landwirtschaftliches Unternehmen anerkannt, wenn er ohne nachhaltige Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird, z. B. als Hobbybetrieb. Hobbylandwirtschaften unterliegen nicht der Versicherungspflicht in der Alterskasse. Jedoch ist der Nachweis dieser Einstufung oft schwierig. (Lohner 2004, S. 212 f.; Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2023)

Tabelle 1 Mindestgrößen ausgewählter Bereiche nach Mindestgrößenbeschluss der landwirtschaftlichen Alterskasse

Produktionsverfahren	Mindestgrößen bemessen nach Arbeitsbedarf in ha/AT (Hektar/Arbeitstage)
Landwirtschaft einschl. Grünland (ohne Hof- und Gebäudeflächen sowie Hausgarten)	8,00 ha
Almen, Alpen, Hutungen, nicht umzäunte oder mobil umzäunte Schaf- und Ziegenweiden, Deich- und Hallignutzungen	16,00 ha
Forstwirtschaft	75,00 ha
Spezialkulturen* (hierzu zählt Feldgemüse)	2,20 ha
Weinbau	2,00 ha
Gärtnerischer Anbau: Hochglas Gemüse	0,05 ha
Gärtnerischer Anbau: Niederglas Gemüse	0,08 ha
Imkerei	100 Bienenvölker

* Zu Spezialkulturen zählen insbesondere Obstbau, Beerenobst, Erdbeeranlagen, Rhabarber, Hasel- und Walnüsse, Feldgemüse, Küchenkräuter, Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen, Spargel, Hopfen, Tabak etc. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Grundstücksverkehrsgesetz

Das Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) regelt die Bedingungen, unter denen die Genehmigung für den Verkauf von Grundstücken versagt oder mit Auflagen versehen werden kann. Die Hauptgründe für eine Versagung oder Einschränkung der Genehmigung nach § 9 (1) GrdstVG sind:

1. Ungesunde Verteilung des Grund und Bodens: Wenn die Veräußerung zu einer Verteilung führt, die wirtschaftlich oder sozial als ungesund angesehen wird.
2. Unwirtschaftliche Verkleinerung: Wenn das Grundstück oder eine Gruppe von zusammenhängenden Grundstücken durch den Verkauf unwirtschaftlich verkleinert oder aufgeteilt werden.
3. Grob unangemessener Gegenwert: Wenn der Verkaufspreis in einem groben Missverhältnis zum Wert des Grundstücks steht.

(Lohner 2004, S. 99 f.)

Eine ungesunde Verteilung von Grund und Boden liegt u.a. dann vor, wenn der*die Käufer*in Nichtlandwirt*in ist (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westphalen 2023).

In dem betreffenden Gesetz bleibt der Begriff „Landwirt“ oder „landwirtschaftlicher Betrieb“ jedoch undefiniert, sodass zur Klärung dieser Frage auf Definitionen aus anderen Rechtsbereichen zurückgegriffen werden muss (ebd.).

2.3 Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe

2.3.1 Forschungsstand

Alternative Modelle wie die Solidarische Landwirtschaft weichen von der typischen Wirtschaftsweise ab und zeichnen sich durch verschiedene Organisations- und Rechtsformen aus (siehe Kapitel 2.1, Rommel et al. 2022). Diese Vielfalt macht die rechtliche Beurteilung von Solawis komplex, da sie nicht in das traditionelle Schema landwirtschaftlicher Betriebe passen (Haug 2021, S. 61). Das spiegelt sich auch in den Anerkennungsverfahren wieder, die Solawi-Betriebe anstrengen.

Bislang fehlen in der Literatur allerdings faktenbasierte Aussagen dazu, wie groß der Anteil an Solawis ist, deren Antrag auf Anerkennung als landwirtschaftliche Betriebe abgelehnt wurde. Es gibt auch noch keine Auswertung der Begründungen für die Versagung von Anerkennungen. Die Aussagen aus der Literatur, die für dieses Kapitel verwendet wurden, beruhen daher alle auf Erfahrungswerten und Schätzungen und sind nicht wissenschaftlich belegt. Da die Datenlage zur Forschung über die Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe allerdings dürftig ist, sind diese Erfahrungsberichte besonders wertvoll für die Beantwortung der Forschungsfrage. Ein Verzicht auf diese Quelle würde wichtige Informationen unberücksichtigt lassen.

Die aktuellsten und grundlegenden Arbeiten zu diesem Kapitel stammen von Klaus Strüber (2024) und Johann Steudle (2023).

Nach einer mündlichen Schätzung von Johann Steudle, der in seiner Funktion als Berater beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft bereits Solawis, die nicht als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt wurden, beraten hat, gibt es 30-40 Solawis in Deutschland die vorerst nicht als landwirtschaftliche Betriebe anerkannt wurden (Steudle 2024).

2.3.2 Behörden

Maßgeblich für die Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe sind die Behörden und Ämter, die darüber zu entscheiden haben. Eine Schwierigkeit wird bereits offensichtlich, wenn man die Vielzahl der beteiligten Behörden betrachtet und die regionalen Verschiedenheiten. Die wichtigsten Behörden sind:

Landwirtschaftskammern spielen in einigen Bundesländern eine zentrale Rolle bei der Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe und sind Selbstverwaltungskörperschaften der Landwirtschaft. Das bedeutet, sie sind unabhängige Organisationen, die von Landwirt*innen selbst verwaltet werden und in einigen Bundesländern eine öffentlich-rechtliche Institution darstellen. (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2020)

Landwirtschaftsämter übernehmen in Deutschland eine Vielzahl von Aufgaben, die sich hauptsächlich auf Beratung, Verwaltung und Förderung der Landwirtschaft beziehen. Sie sind staatliche Behörden und Teil der allgemeinen Verwaltung. Sie unterstehen den jeweiligen Landesregierungen und sind in das Verwaltungssystem integriert. (Infodienst Landwirtschaft - Ernährung - Ländlicher Raum 2024)

Bauämter entscheiden über Baugenehmigungen im Außenbereich und können ein Bauvorhaben ablehnen, wenn eine Solawi nicht als „echter“ landwirtschaftlicher Betrieb gilt (Strüber et al. 2023).

Bei **Finanzämtern** geht es vor allem um steuerliche Aspekte wie die Gewinnerzielungsabsicht und Umsatzbesteuerung. (Strüber 2024)

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ist zuständig für Berufsgenossenschaft, Krankenkasse und Alterskasse. (ebd.)

Die **Tierseuchenkassen** sind relevant, wenn die Solawi Tierhaltung betreibt. (ebd.)

In Deutschland gibt es erhebliche regionale Unterschiede hinsichtlich der Anerkennungspraxis von Solawis. Einige Bundesländer verfügen über Landwirtschaftskammern, während in anderen Ländern verschiedene Ämter diese Aufgaben übernehmen. So ist z.B. in Bayern das „Amt für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus“ zuständig, während in Brandenburg das „Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung“ diese Aufgabe übernimmt. Die verschiedenen Interpretationen des Begriffs „landwirtschaftlicher Betrieb“ und die fehlenden einheitlichen Regelungen führen dazu, dass Solawis in einem Bundesland anerkannt sein können, in einem anderen jedoch nicht. (Strüber et al. 2023; Strüber 2024; Haug 2021, S. 16)

Da Solawis ein relativ neues Konzept sind, fehlt es vielen Mitarbeitenden in den zuständigen Behörden an Wissen über diese Betriebsform. Missverständnisse und Unsicherheiten führen dazu, dass Solawis häufig zusätzliche Erklärungen abgeben müssen, um als landwirtschaftliche Betriebe anerkannt zu werden (Haug 2021, Anhang 5.4).

Strüber (2024) und Steudle (2023) haben daher Strategien dargestellt, um den reibungslosen Umgang mit Behörden bei der Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe zu erleichtern: Sie empfehlen, frühzeitig und offen den Kontakt mit den Behörden zu suchen und geplante Vorhaben detailliert zu erklären, anstatt auf schnelle Genehmigungen zu hoffen. Außerdem sei es wichtig, dass Behördenmitarbeitende das Solawi-Konzept verstehen, weshalb eine freundliche und informative Kommunikation von großer Bedeutung ist. Obwohl Solawis oft kostendeckend arbeiten, sollte dennoch die Gewinnerzielungsabsicht hervorgehoben werden, um die Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb zu erleichtern. Eine klare, strukturierte schriftliche Kommunikation sowie die gründliche Dokumentation aller relevanten Vorgänge sind dabei entscheidend. Zudem müssen Fristen in Anhörungsverfahren strikt eingehalten werden, und wenn nötig, sollte frühzeitig eine Fristverlängerung beantragt werden. (Strüber 2024; Steudle 2023)

2.3.3 Relevante Kriterien für die Anerkennung

Steudle (2023) betrachtet in der Gesamtansicht für die Anerkennung von Solawis als landwirtschaftlicher Betrieb folgende Aspekte als relevant:

Die **wirtschaftliche Leistungsfähigkeit** eines Betriebs zeigt sich durch das Erzielen eines bedeutenden Ertrags und die Versorgung einer signifikanten Anzahl von Ernteteilnehmenden, wobei keine maximale Flächenausnutzung gefordert wird. Hinsichtlich der **Lebensfähigkeit in Bezug auf Größe und Umfang** gibt es Mindestanforderungen für eine fachgerechte Bewirtschaftung, wobei auch kleine Flächen, wie etwa beim biointensiven Gemüseanbau, ausreichend sein können. Erweiterungspläne sowie das Wachstumspotenzial des Betriebs spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Ebenso ist die **fachliche Eignung der Bewirtschaftenden** von Bedeutung, wobei auf die dauerhafte Beschäftigung von Fachkräften mit relevanter Ausbildung oder Erfahrung geachtet wird. Die **Erwerbsbedeutung** wird durch die positive

Bewertung von Vollerwerbsstellen unterstrichen, und die Einhaltung des Mindestlohns für alle Beschäftigten ist zwingend erforderlich. Ein **gesicherter Zugriff auf Nutzflächen**, sei es durch eigenes Landeigentum oder langfristige Pachtverträge, stellt ebenfalls eine zentrale Voraussetzung dar. Darüber hinaus müssen Betriebe über den **Zugang zu den notwendigen Betriebsmitteln und Kapital** verfügen, um Investitionen tätigen zu können, idealerweise durch zinsgünstige Finanzierungen. Schließlich ist eine **solide Kalkulation zur Kostendeckung** und für zukünftige Investitionen erforderlich, wobei häufig auch eine **Gewinnerzielungsabsicht** gefordert wird, um als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt zu werden. (Steudle 2023)

Gewinnerzielungsabsicht und Organisationsformen

Ein zentraler Aspekt in der Anerkennung von Solawis scheint die Frage der Gewinnerzielungsabsicht zu sein. Diese wird laut Solawi-Berater*innen von den Behörden oft als Indikator dafür herangezogen, ob ein Betrieb als landwirtschaftlich anerkannt wird.

Während bei den Solawi-Typen 1 und 2 (Erzeuger*innengeführte und Kooperations-Solawi, siehe Kapitel 2.1.5) die Anerkennung meist unproblematisch ist, da sie häufig als Personengesellschaften organisiert sind, gibt es bei Typ-3-Solawis (Mitunternehmer-Solawis, oft als e.V. oder eG organisiert, siehe Kapitel 2.1.5) häufiger Schwierigkeiten. (Strüber et al. 2023, S. 69; Strüber 2024)

Laut Steudle (2023) ist gerade bei Solawis, die als Vereine organisiert sind, ein Hauptgrund für die Nichtanerkennung die vermeintlich fehlende Gewinnerzielungsabsicht. Diese Anforderung entstammt dem Steuerrecht, wo sie zur Differenzierung von steuerlich relevanten Einkommen und Verlusten dient. (ebd.)

Steudle (2023) geht detaillierter auf die Situation von Solawi-Vereinen ein, die meistens entweder Typ-2-Solawis oder Typ-3-Solawis entsprechen. Er schreibt, dass ein eingetragener Verein nach § 21 BGB nicht auf wirtschaftliche Geschäftsbetriebe ausgerichtet sein darf, sondern auf ideelle Zwecke ausgerichtet sein muss. Steudle argumentiert, dass untere Behörden die Bedeutung der Gewinnerzielungsabsicht oft missverstehen, da Solawi-Vereine nicht dem klassischen Bild kleinbäuerlicher Betriebe entsprechen, bei denen der Gewinn zur Sicherung des Lebensunterhalts der Inhaber*innen erforderlich ist. Solawi-Vereine sind aber anders strukturiert: Die Landwirt*innen sind angestellt, und ihre Löhne werden als Betriebsausgaben verbucht, was den ausgewiesenen Gewinn minimiert. Es genügt daher für Solawi-Vereine, die Deckung aller Kosten sicherzustellen, um eine nachhaltige Beschäftigung zu gewährleisten, ohne darüber hinaus eine zusätzliche Gewinnerzielungsabsicht nachweisen zu müssen. (ebd.)

Lokale Behörden nehmen oft an, dass ein Verein wegen seiner Rechtsform nicht als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt werden kann (Haug 2021, Anhang 5.4; Steudle 2023). Die „Kita-Entscheidung“ des BGH von 2017 bestätigt jedoch, dass Vereine ideelle Zwecke auch wirtschaftlich umsetzen können, wie es auch in der Solawi geschieht. Dieser Argumentation folgend ist die Annahme, dass Vereine nicht wirtschaftlich tragfähig sein können, rechtlich unzutreffend. (Steudle 2023)

Nils Töpferwien von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ergänzt, dass die Herangehensweise bei der üblichen landwirtschaftlichen Kalkulation und Buchhaltung sich von der einer Solawi unterscheidet. Letztere basiert auf Vorkalkulation, die zu einer anderen Preisfindung führt. Trotzdem wird auch in der Solawi Geld verdient, was durch eine nachvollziehbare Buchhaltung und

Vollkostenrechnung ähnlich wie bei einer GmbH, inklusive adäquater Entlohnung, belegt werden kann. (Haug 2021, Anhang 5.8)

Mindestgröße

Mitschriften eines Telefonats zwischen Paulina Haug und Nils Töpperwien von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (Haug 2021, Anhang 5.8) ist zu entnehmen, dass seiner Ansicht nach neben der Gewinnerzielungsabsicht auch die Mindestgröße der Betriebe eine hohe Relevanz für die Anerkennung von Solawis besitzt.

Klaus Strüber erwähnt in Haug (2021, Anhang 5.1), dass es Schwierigkeiten mit den vorgeschriebenen Mindestgrößen, die von der landwirtschaftlichen Alterskasse nach § 1 Abs. 5 ALG festgesetzt werden (siehe Kapitel 2.2.2), gebe, insbesondere beim Errichten von Gebäuden, Folientunneln, Brunnen, Zäunen und Kompostplätzen. Diese Mindestgrößen würden ein Hindernis darstellen. Allerdings geht Strüber nicht näher darauf ein, sodass unklar bleibt, was genau er damit meint.

2.3.4 Politische Einflüsse und Vorurteile

Entscheidungen zur Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb werden durch politische Richtungsangaben auf lokaler und Landesebene beeinflusst. Steudle (2023) behauptet, dass politische Vorbehalte gegenüber gemeinschaftsgetragenen, ökologischen und extensiven Formen der Landwirtschaft eine Rolle bei der nicht Versagung der Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb spielen könnten. Es gebe Vorurteile, dass landwirtschaftliches Wirtschaften nur dann lebensfähig sei, wenn es auf kurzfristige Ertragsmaximierung und Technisierung ausgerichtet sei.

Nils Töpperwien weist darauf hin, dass Vorurteile und Unwissenheit bei den Beamten, die mit dem Konzept der Solawi nicht vertraut seien, oft zu Problemen führten. Ein aufklärerischer Ansatz, der die Mehrwerte, wie Regionalität und Nachhaltigkeit, hervorhebt, sei hierbei unerlässlich. Er merkte außerdem an, dass bestehenden Betrieben die Anerkennung erleichtert werden könnte, wenn sie vergangene Buchhaltungen vorlegen und, dass die Diversität und Vielschichtigkeit der Entscheidungen in Deutschland Herausforderungen darstellt. (Haug 2021, Anhang 5.8)

3 Methodik

3.1 Literaturrecherche und Dokumentenanalyse

Die Literaturrecherche war ein zentraler Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit. Sie erfasste den aktuellen Stand der Forschung, identifizierte relevante theoretische Konzepte und Modelle und deckte Forschungslücken auf.

Primär wurde in der Datenbank der Hochschulbibliothek (Hochschule für nachhaltige Entwicklung) und sekundär in wissenschaftlichen Datenbanken wie Google Scholar, JSTOR, PubMed und ResearchGate recherchiert. Dabei kamen gezielte Schlagwörter und Phrasen zum Einsatz (Mayring 2010). Zusätzlich wurden relevante Fachbücher und graue Literatur berücksichtigt, um ein möglichst umfassendes Bild des Forschungsstandes zu erhalten.

Ergänzend wurden Experten auf dem Forschungsgebiet über das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. kontaktiert, um Hinweise auf weitere relevante Quellen zu erhalten. Dies erwies sich als hilfreich, um Studien, Publikationen und graue Literatur zu identifizieren, die nicht unmittelbar über die Datenbankrecherche gefunden werden konnten.

Die für diese Arbeit relevanten Aspekte der umfassenden Literaturrecherche sind in Kapitel 2 dargestellt und bildeten die Basis für die Entwicklung der Forschungsfragen und die methodische Vorgehensweise dieser Bachelorarbeit.

3.2 Forschungsdesign

Die vorliegende Untersuchung kann als grundlegende Arbeit im Bereich der Anerkennung von Solidarischen Landwirtschaftsbetrieben (Solawis) im deutschen Raum betrachtet werden. Bisher fehlte eine systematische und umfassende Analyse zu diesem Thema, weshalb die Methodik gezielt auch darauf ausgerichtet wurde, eine fundierte Datengrundlage zu schaffen.

Ein empirischer Mixed-Methods-Ansatz wurde angewendet, bei dem qualitative und quantitative Methoden kombiniert wurden, um die Schwächen der einen Methode durch die Stärken der anderen auszugleichen und so eine umfassendere Validität der Ergebnisse zu gewährleisten (Schröter 2023; Kelle 2022). Quantitative Daten führten zur Auswahl der Fälle für die qualitative Studie, während qualitative Untersuchungen zur Interpretation quantitativer Ergebnisse beitrugen (ebd.). Johnson et al. (2007) betonen, dass dieser Ansatz ein breiteres Spektrum an Forschungsfragen beantworten und die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse erhöhen kann.

Da bisher kaum Daten über die Anerkennungsverfahren von Solawi-Betrieben als landwirtschaftliche Betriebe vorlagen (siehe Kapitel 2.3), wurden zunächst mittels quantitativer Methoden grundlegende Daten erhoben. Eine Umfrage nach Klöckner und Friedrichs (2014) und (Flick 2020, S. 105 ff) diente der Identifizierung betroffener Betriebe und hatte das Ziel, tiefgehende Informationen zu den einzelnen Fällen zu erheben. Im Rahmen der Erhebung wurden zudem Stellungnahmen, Anhörungen und weitere Dokumente zu den jeweiligen Fällen gesammelt, die für die qualitative Untersuchung verwendet wurden.

Um ein tieferes Verständnis des praktischen Umgangs mit den Anerkennungsverfahren zu gewinnen, wurde eine Fallstudienanalyse zur Analyse der Verfahrensschritte nach Mayring (2010) durchgeführt. Ziel war es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Verfahrensabläufen, Entscheidungsprozessen und Ergebnissen herauszuarbeiten. Verglichen wurden sechs Fälle anhand von Dokumenten, die zu den einzelnen Anerkennungsverfahren vorlagen.

3.3 Datenerhebung

3.3.1 Umfrage

Für den quantitativen Teil dieser Untersuchung wurde eine selbstverwaltete Online-Umfrage durchgeführt, die möglichst alle Solawi-Betriebe deutschlandweit erreichen sollte. Da nicht mit einer großen Anzahl an Fällen zu rechnen war (siehe Kapitel 2.3.1, Steudle 2024), wurde eine Vollerhebung angestrebt.

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. organisiert. Der Fragebogen wurde zunächst mit dem Online-Umfragetool QuestionPro erstellt und einem Pretest unterzogen, um sowohl die Verständlichkeit als auch die technische Funktionalität zu überprüfen (Flick 2020, S. 105 ff). Der Verein versandte die Umfrage an alle 465 Mitglieder. Da die Erhebung inmitten der Ernte-Hochsaison stattfand (August 2024) erfolgte der Versand zweimal. Zusätzlich wurde sie über die zwölf regionalen Verteiler des Vereins versendet, die verschiedene Regionen abdecken. Diese Verteiler stehen sowohl Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern offen und umfassen die Regionen Südwest, Schleswig-Holstein, Sachsen/Thüringen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Ostwestfalen-Lippe, Nord, Mitte-West, Mittendrin, Mecklenburg-Vorpommern, Hessischer Main, Berlin-Brandenburg, Bayern sowie Allgäu-Bodensee-Oberschwaben. (Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. 2024b)

Zusätzlich haben Berater*innen des Vereins, die bereits mit dem in dieser Forschungsarbeit behandelten Thema vertraut sind und teilweise Listen von Solawis führen, die Anerkennungsschwierigkeiten hatten, die Umfrage gezielt weitergeleitet.

Der Fragebogen war wie folgt aufgebaut (Anhang A): Nach einem einleitenden Text folgte ein Abschnitt mit Fragen zum Anerkennungsverfahren, um zu erfassen, ob und in welchem Umfang die rechtliche Anerkennung der Betriebe infrage gestellt wurde. Es wurden überwiegend geschlossene Fragen wie Ja/Nein-Fragen, Multiple-Choice-Fragen und Zeitskalen verwendet. Themen wie betroffene Rechtsbereiche, involvierte Behörden sowie Dauer und Ausgang der Verfahren wurden abgedeckt. Geschlossene Fragen ermöglichten eine effiziente und standardisierte Auswertung. (Flick 2020, S. 105 ff)

Bei Fragen zur Rechtsform, Organisationsform und dem Zeitpunkt des Verfahrens konnten die Teilnehmenden nur eine Antwort auswählen, um spezifische Informationen zu erhalten. Bei Fragen zu beteiligten Behörden und Versagungsgründen waren Mehrfachantworten möglich, um ein umfassendes Bild der Problemlage zu zeichnen. Offene Fragen wurden verwendet, um detaillierte Informationen zu bewertenden Behörden und Regionen zu sammeln, da die Literatur hierzu keine eindeutigen Hinweise lieferte (Flick 2020, S. 106 f.). Die Teilnehmenden konnten in einem Freifeld selbst entscheiden, wie genau sie ihre Region benennen wollten.

Im folgenden Teil des Fragebogens konnten die Befragten relevante Dokumente, wie Stellungnahmen, Ablehnungen oder Widersprüche, hochladen, um eine Basis für die qualitative Studie zu schaffen. Anschließend wurden betriebliche Aspekte erfasst. Zum Abschluss wurden persönliche Angaben abgefragt, und die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, Anmerkungen zu hinterlassen. Die Umfrage endete mit einer Danksagung und Kontaktdaten für Rückfragen. (Klößner und Friedrichs 2014)

Der Fragebogen wurde visuell ansprechend und benutzerfreundlich gestaltet, um die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen. Die Fragen waren klar, präzise und neutral formuliert, um Verzerrungen zu vermeiden und die Verständlichkeit zu fördern. Fachbegriffe und komplexe Satzstrukturen wurden vermieden, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Der Fragebogen thematisch gegliedert und kurzgehalten, wobei jede Frage gezielt auf die Forschungsziele ausgerichtet war. Die Angabe der Bearbeitungszeit half, die Rücklaufquote zu erhöhen. (Klößner und Friedrichs 2014)

3.3.2 Fallstudienanalyse

Für die Fallstudienanalyse wurden ausschließlich Fälle berücksichtigt, zu denen Dokumente aus dem Anerkennungsverfahren vorlagen. Um die Datenbasis zu erweitern, wurden alle Teilnehmenden – sowohl jene, die bereits Dokumente eingereicht hatten, als auch jene, die einer zukünftigen Bereitstellung zugestimmt und ihre Kontaktdaten hinterlassen hatten – nachträglich kontaktiert und um weitere Unterlagen gebeten.

Die Datenerhebung erfolgte nach den Prinzipien der Triangulation nach Flick (2020, S. 225 ff). Durch die Kombination verschiedener Erhebungsmethoden – der direkten Dokumenteneinreichung über die Umfrage und der nachträglichen Kontaktaufnahme – konnte die Datenqualität erheblich gesteigert werden. Insgesamt wurden so zehn Fälle mit Dokumenten erfasst.

Die gesammelten Daten wurden anschließend aufbereitet. Die Datengrundlage umfasste Dokumente, die den Ablauf des Anerkennungsverfahrens der jeweiligen Fälle abbildeten. Dazu gehörten insbesondere Anträge der Solawis, Behördenbescheide, die Korrespondenz zwischen Antragstellenden und Behörden sowie Zwischenbescheide und Nachfragen seitens der Behörden. Diese Dokumente wurden für jeden Fall chronologisch geordnet, um den Ablauf der Verfahrensschritte nachvollziehbar und strukturiert darzustellen.

Im nächsten Schritt wurden von den zehn Fällen sechs Fälle anhand festgelegter Kriterien ausgewählt, um eine repräsentative und vielfältige Analyse zu gewährleisten. Die Auswahlkriterien umfassten eine vollständige Dokumentenlage, unterschiedliche geografische Regionen sowie eine Vielfalt hinsichtlich Größe und Mitgliederzahl der Solawi. (Mayring 2010, S. 53)

3.4 Auswertungsverfahren

3.4.1 Auswertung der Umfrage

Für die Analyse der geschlossenen Fragen wurde deskriptive Statistik eingesetzt, um grundlegende Informationen zur Verteilung bestimmter Merkmale zu ermitteln. Durch die Berechnung von Häufigkeiten wurden zentrale Tendenzen und Muster in den Daten sichtbar gemacht. So konnte etwa die Anzahl und der Anteil der Solawis erfasst werden, denen der rechtliche Status als landwirtschaftlicher Betrieb

versagt wurde, sowie die am häufigsten betroffenen Rechtsformen. (Flick 2020, S. 241 ff)

Zur Untersuchung von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Variablen wurden Kreuztabellenanalysen durchgeführt. Diese Methode erlaubte es, die Verteilung von Merkmalen, wie den Anerkennungsstatus, nach Bundesländern oder Rechtsformen zu vergleichen und mögliche Unterschiede oder Korrelationen zwischen Gruppen aufzudecken. (Flick 2020, S. 241 ff)

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, in welchen Regionen Deutschlands besonders häufig hinterfragt wurde, ob Solawis landwirtschaftliche Betriebe sind, wurden die Daten geografisch analysiert. Die Daten wurden nach Bundesländern aufgeschlüsselt, um räumliche Muster und regionale Unterschiede zu identifizieren. Diese Daten wurden verglichen mit Zahlen vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. zur aktuellen Verteilung der Solawis nach Bundesländern.

Ergänzend dazu wurden die Daten zu den quantitativen Angaben der Umfrage, wie der Anzahl der Ernteanteile und der bewirtschafteten Flächen der teilnehmenden Solawis, durch die Berechnung von Durchschnittswerten und Spannweiten ausgewertet. (Flick 2020, S. 241 ff)

Darüber hinaus wurde der Rechtsstatus der Betriebe in Bezug auf ihre Anerkennungsschwierigkeiten analysiert. Hierdurch ließen sich Aussagen darüber treffen, welche Rechtsformen am häufigsten von Anerkennungsschwierigkeiten betroffen waren. Mit dieser Vorgehensweise konnten sowohl zentrale Tendenzen als auch die Vielfalt der betrieblichen Strukturen der teilnehmenden Solawis aufgezeigt werden.

3.4.2 Fallstudienanalyse

Die Fallstudie wurde nach Mayring (Mayring 2010, S. 59 ff) analysiert. Es wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das deduktive und induktive Elemente umfasste. Zu Beginn wurden auf Basis theoretischer Überlegungen und Vorwissen deduktive Kategorien definiert. Diese Kategorien dienten als Grundlage für die erste Analyse der Texte. Während der Analyse wurden neue, induktive Kategorien ergänzt, die während des Durchlaufs der Texte identifiziert wurden. Die finale Kategorisierung umfasste die folgenden Verfahrensschritte:

1. **Antragstellung und Projektvorhaben:** Hier wurden die initialen Anträge und Projektvorhaben der Solawi mit Datum, Inhalt und Ziel, sofern es ersichtlich war, erfasst.
2. **Erste schriftliche behördliche Reaktion:** Hier wurde die erste formale Rückmeldung der Behörden untersucht, mit Datum, zuständiger Behörde und kurzem Inhalt.
3. **Nachreichung von Unterlagen/Widersprüche durch Solawi:** Alle in den Dokumenten vermerkten Reaktionen der Solawis, auch wenn die entsprechenden Dokumente selbst nicht vorliegen, wurden in dieser Kategorie mit Angaben zu Datum, Behörde, Inhalt und Art der Reaktion zusammengefasst.
4. **Bewertungen/Prüfungen/Reaktionen von Behörden:** Alle in den Dokumenten vermerkten behördlichen Reaktionen, auch wenn die entsprechenden Dokumente selbst nicht vorliegen, wurden in dieser Kategorie mit Angaben zu Datum, Behörde, Inhalt und Art der Reaktion zusammengefasst.
5. **Abschluss des Verfahrens:** Hier wurde das Ergebnis der behördlichen Prüfungen und die

Begründungen der Entscheidungen zusammengefasst, die den Abschluss des Verfahrens markieren.

6. **Dauer der Verfahren:** Abschließend wurde die Dauer der Verfahrensabläufe analysiert, um Unterschiede in der Bearbeitungszeit und Effizienz der Verfahren zu identifizieren.

Anhand dieser Kategorien wurden die Verfahrensschritte für jeden Fall systematisch dokumentiert und analysiert. Die Analyse der einzelnen Fälle erfolgte chronologisch, um einen klaren und nachvollziehbaren Ablauf der Verfahrensschritte darzustellen. Anschließend wurden die Einzelfälle miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Leitfragen für den Vergleich waren unter anderem, wie die Anträge in den verschiedenen Fällen verliefen, welche Verfahrensschritte in allen Fällen vorhanden waren, wie die Reaktionen der Behörden variierten, wie lange die einzelnen Schritte dauerten und ob es Unterschiede in den Widersprüchen und Einwänden der Solawi gab. (Mayring 2010, S. 63 ff)

4 Ergebnisteil

4.1 Ergebnisse der Umfrage

Mit der Umfrage konnten 36 Solawi-Betriebe erreicht werden, die von dem Thema betroffen waren, deren Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb also schon einmal in Frage gestellt wurde.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit des Fragebogens betrug zwölf Minuten, wobei eine Spannweite von 54 Sekunden bis 53 Minuten erfasst wurde.

Die teilnehmenden Solawis wiesen im Durchschnitt 101 Ernteanteile auf, wobei die Spannweite von 10 bis 650 Ernteanteilen reichte. Die bewirtschaftete Fläche der Solawis betrug durchschnittlich 2,6 Hektar, wobei Ackerland, Wiesen, Streuobstwiesen und Gewächshäuser zusammengezählt wurden. Hier lag die Spannweite zwischen 0,125 und zwölf Hektar.

In Bezug auf den Rechtsstatus gaben 56% der Solawis an, unter dem Status eines Vereins Anerkennungsschwierigkeiten zu haben, während 18,75% diese Schwierigkeiten als GbR erlebten. Weitere 9,38% der teilnehmenden Betriebe berichteten von Problemen als GmbH und Einzelunternehmen (jeweils 3 Betriebe) und 6,25% (entspricht 2 Solawis) hatten solche Schwierigkeiten als eingetragene Genossenschaft (eG).

20,56% der Betriebe bewirtschafteten überwiegend eigenes Land (mehr als die Hälfte der Fläche), während 79,41% auf weniger als 50% Eigenland tätig waren.

Anerkennung und Versagung der Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb und das Jahr

Insgesamt 36 Solawis bestätigten, sich in einer Situation befunden zu haben, in der infrage gestellt wurde, ob sie ein landwirtschaftlicher Betrieb sind. Davon wurden neun als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt, während 17 die Anerkennung verweigert wurde. Bei acht Solawis ist das Verfahren derzeit noch nicht abgeschlossen (Abb. 1) und zwei Teilnehmende gaben keine Antwort auf diese Frage. Von den 27 Teilnehmenden, die zeitliche Angaben gemacht haben, wurde der Solawi-Status am häufigsten im Jahr 2022 infrage gestellt (7 Nennungen), gefolgt von 2023 (6 Nennungen), 2020 (5 Nennungen), 2021 und 2024 (Stand August) (je 3 Nennungen). Die frühesten Nennungen stammen aus 2017 (2) und 2018 (1).

Abbildung 1 Anerkennung des Status als landwirtschaftlicher Betrieb bei Solawis am Ende des Verfahrens

Betroffene Rechtsbereiche

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit der Anerkennung bzw. Versagung der Anerkennung des Status als landwirtschaftlicher Betrieb mehrere Rechtsbereiche berührt werden. Besonders häufig genannt wurden das Baurecht und Genehmigungsrecht (26 Nennungen), gefolgt von steuerrechtlichen Fragen (5 Nennungen) und den Bereichen Fördermittel und Subventionen (5 Nennungen). Weitere relevante Rechtsbereiche umfassen das Sozialrecht, Arbeitsrecht, die Vergabe einer Betriebsnummer und Fragen des Landkaufs (jeweils 1 Nennung). (Abb. 2)

Abbildung 2 Rechtsbereiche, in dessen Rahmen der in Frage gestellt wurde, ob die Solawi ein landwirtschaftlicher Betrieb ist

Nennung von Versagungsgründen

Die häufigsten Versagungsgründe für die Anerkennung des Status als landwirtschaftlicher Betrieb waren „fehlende Gewinnerzielungsabsicht“ (17 Nennungen), „Einstufung als Hobbylandwirtschaft oder Liebhaberei“ und „unklare oder unübliche Organisationsform“ (jeweils 11 Nennungen). Weitere genannte Gründe sind „fehlende Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Transparenz“ sowie die „Unterschreitung der Mindestbetriebsgröße“ (jeweils 7 Nennungen). (Abb. 3)

Abbildung 3 Häufigkeit der genannten Versagungsgründe für die Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb

Bewertung durch Institutionen und beteiligte Behörden

Die Grafiken zeigen, dass bei der Bewertung der Solawis zahlreiche Behörden beteiligt waren, dabei waren innerhalb eines Falls meistens mehr als eine beteiligt. Am häufigsten wurden Bauämter (21 Nennungen) genannt, gefolgt von Umwelt- und Naturschutzbehörden (10 Nennungen) und Landwirtschaftskammern (9 Nennungen). Auch Landwirtschaftsministerien (7 Nennungen), Berufsgenossenschaften (6 Nennungen) und Finanzämter (5 Nennungen) spielten eine Rolle. (Abb. 4)

In den finalen Bewertungen waren vor allem Bauämter (8 Nennungen) und Landwirtschaftsämter (7 Nennungen) beteiligt. Weitere wichtige Akteure waren untere Naturschutzbehörden (4 Nennungen). (Abb. 5)

Abbildung 4 Behörden und Institutionen, die insgesamt an den Verfahren beteiligt waren

Abbildung 5 Häufigkeit der Behörden, die an der finalen Bewertung beteiligt waren

Regionale Unterschiede in der Anerkennung und der Versagung des Status

Die Verteilung der Anerkennungsverfahren zum Status als landwirtschaftlicher Betrieb variiert nach Bundesländern und im Vergleich zur Verteilung der Solawis in Deutschland insgesamt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass von den 36 Betrieben, die an der Umfrage teilgenommen haben, nur 26 einem Bundesland zugeordnet werden können (siehe Anhang B). Die folgende Analyse bezieht sich daher auf diese 26 Betriebe.

Bayern weist mit sechs erfassten Solawis die höchste Anzahl an Fällen auf, was 23,1% der 26 bekannten Fälle entspricht. Von insgesamt 68 Solawis in Bayern sind etwa 8,8% betroffen. **Niedersachsen** hat vier betroffene Solawis (15,4% der bekannten Fälle), was 5,4% der 74 Solawis in Niedersachsen entspricht. In **Hessen** sind ebenfalls vier Solawis betroffen, das sind 15,4% der bekannten Fälle. Dies bedeutet, dass

etwa 9,5% der insgesamt 42 Solawis in Hessen betroffen sind. In **Nordrhein-Westfalen (NRW)** gab es keine Versagungen von Anerkennungen, obwohl 49 Solawis in diesem Bundesland ansässig sind. **Schleswig-Holstein** und **Baden-Württemberg** verzeichnen jeweils zwei betroffene Solawis (jeweils 7,7% der bekannten Fälle). Dies entspricht 8% der Solawis in Schleswig-Holstein und 2,9% in Baden-Württemberg. **Sachsen** und **Sachsen-Anhalt** haben jeweils einen betroffenen Solawi-Betrieb (jeweils 3,8% der bekannten Fälle). In Sachsen sind dies 3,6% der 28 Solawis, in Sachsen-Anhalt 9,1% der elf Solawis.

Insgesamt werden in den Antworten zur Umfrage acht Bundesländer erwähnt. Die meisten Solawis in Deutschland sind laut dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft in Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg ansässig – in genau dieser Reihenfolge. Dabei verfügen Rheinland-Pfalz und Brandenburg jeweils nur über etwa die Hälfte der Solawis im Vergleich zu Niedersachsen, Bayern oder Baden-Württemberg (Abb. 7). Während Rheinland-Pfalz und Brandenburg in den Antworten zur Umfrage nicht vertreten sind, sind in Baden-Württemberg lediglich 2,9% der Solawis betroffen. Sachsen-Anhalt wird trotz der geringen Anzahl an Solawis in den Antworten zur Umfrage genannt. Die Bundesländer Bremen, Hamburg, Saarland und Berlin haben nur sehr wenige Solawis und wurden in der Umfrage nicht erfasst. Daher kommen sie auch in den Grafiken nicht vor. (Abb. 6 und 7)

Abbildung 6 Prozentuale Anzahl an betroffenen Solawis pro Bundesland

Abbildung 7 Anzahl der beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. gemeldeten Solawis in Deutschland in den Bundesländern

Abbildung 8 zeigt einige Besonderheiten: In Nordrhein-Westfalen wurden alle drei Solawis, die an der Umfrage teilgenommen haben, anerkannt, ohne laufende oder abgelehnte Verfahren. Bayern weist mit vier von sechs Fällen die höchste Anzahl an abgelehnten Verfahren auf (66,7%). Zwei der Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Niedersachsen, das Bundesland mit den meisten Solawis (Abb. 7) zeigt eine gleichmäßige Verteilung zwischen anerkannten und nicht anerkannten Solawis. In Hessen endeten zwei Verfahren mit einer Ablehnung und eines mit einer Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb, während ein weiteres Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. In Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt wurde jeweils ein Verfahren abgelehnt.

Abbildung 8 Anerkennungsstatus der Solawis nach Bundesländern

Einfluss der Rechts- und Organisationsformen

Die Rechtsformen der Solawis und deren Anerkennungsstatus konnte von 32 Solawis erfasst werden und verteilen sich wie folgt: Eingetragene Vereine (e.V.) sind mit 56% am meisten vertreten. Drei Solawi-Vereine wurden anerkannt, acht abgelehnt, und sieben Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Von den als Genossenschaft (eG) organisierten Solawis wurde eine anerkannt und eine abgelehnt. In der Rechtsform der GbR wurden zwei anerkannt und vier abgelehnt. (Abb. 9)

Abbildung 9 Verteilung der Rechtsformen der Solawis und deren Anerkennungsstatus

Von den insgesamt 36 Solawis, die sich an der Umfrage beteiligt haben, ist der Organisationstyp nach Rommel et al (2022) bei 34 Fällen bekannt. Dabei ist Typ-1 mit 14 Fällen (38,9%) am häufigsten vertreten, gefolgt von der Kategorie „unbekannt“ mit 13 Fällen (36,1%). Typ-3 umfasst vier Solawis, während Typ-2 mit drei Fällen die kleinste Gruppe bildet. (Abb. 10)

Bei Typ-1 wurden drei Solawis (21,4 %) anerkannt, 11 abgelehnt. Bei Typ-2 gibt es eine Ablehnung (33,3 %) und zwei noch offene Verfahren. Typ-3 verzeichnet zwei Anerkennungen (50 %), während zwei Verfahren laufen. In der Kategorie „unbekannt“ wurden vier Solawis (30,8 %) anerkannt, fünf abgelehnt und vier Verfahren sind noch offen.

Abbildung 10 Verteilung der Organisationsformen der Solawis und deren Anerkennungsstatus

Mindestgröße als Kriterium

Von den Solawis, die sich beteiligt haben, erfüllen 13 die von der Alterskasse festgelegte Mindestgröße der betrieblichen Nutzfläche (siehe Kapitel 2.2.2), während zwölf sie nicht erreichen. Bei elf Solawis ist die Größe unbekannt. In sieben Fällen führte die Unterschreitung der Mindestgröße zur Ablehnung. Fünf Solawis erfüllten die Mindestgröße, wurden aber dennoch nicht anerkannt (BL: Sachsen, Hessen, Bayern, Niedersachsen). Drei wurden trotz Unterschreitung anerkannt (BL: Hessen, Nordrhein-Westfalen). Die Mindestgröße ist damit offenbar kein alleiniges Kriterium für die Anerkennung.

Abbildung 11 Unterschreitung der Mindestgröße wurde als Versagungsgrund angeführt

Abbildung 12 Nutzfläche der Solawi überschreitet die Mindestgröße der Alterskasse

4.2 Vergleichende Ergebnisse der Fallstudienanalyse

In allen untersuchten Fällen ging es um Genehmigungen im Baurecht. Dabei spielte die Frage nach der Gewinnerzielungsabsicht in jedem der Fälle eine zentrale Rolle. Das zeigt, dass sie für Genehmigungen von Bauanträgen hohe Relevanz für Solawis hat.

Die baurechtlichen Verfahren verliefen dabei ähnlich: Nach Einreichung des Bauantrags war in allen Fällen die Untere Bauaufsichtsbehörde für die Bewertung zuständig, welche entweder bei den Landratsämtern oder bei den Stadtverwaltungen angesiedelt ist. Häufig ließ die Bauaufsicht durch die zuständige Landwirtschaftsbehörde (Landwirtschaftskammern oder Landwirtschaftsämter) prüfen, ob es sich bei der antragstellenden Solawi um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt. Nach Abschluss der Prüfung lag die endgültige Bewertung über die Genehmigung des Bauantrags bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Im Fall 2 wird dieser beobachtete Ablauf als übliche Praxis beschrieben: „Die Entscheidung, ob ein Vorhaben im Außenbereich privilegiert zulässig ist, wird durch die Kreisverwaltungsbehörde als untere Bauaufsichtsbehörde getroffen. Diese holt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eine Stellungnahme des zuständigen AELF darüber ein, ob ein landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 201 BauGB vorliegt und ob das geplante Bauvorhaben diesem Betrieb dient.“ (Anhang D, Fall 2, S. 11).

Die erste behördliche Reaktion bestand in allen Fällen entweder aus einer Ablehnung oder aus einer kritischen Bewertung der eingereichten Anträge. Während in vier Fällen das Verfahren mit einer endgültigen Ablehnung endete, führten in zwei Fällen Widersprüche, nachgereichte Unterlagen, ergänzende Argumentationen und Vor-Ort-Termine zu einer geänderten Bewertung (Anhang D, Fall 4 und Fall 5).

Dies deutet darauf hin, dass auf Seiten der Behörden noch Unklarheiten bezüglich der rechtlichen Einordnung von Solawis bestehen.

Besonders der Ablauf in Fall 2 verdeutlicht die oft noch ungeklärte Rechtslage. Hier lagen zwei Prüfungen eines Landwirtschaftsamts vor, die bestätigten, dass der Betrieb anhand des Betriebskonzepts und Flächenkaufs die Voraussetzungen für einen landwirtschaftlichen Betrieb erfüllte. Dennoch bewertete das zuständige Landratsamt den Antrag negativ und zog zur weiteren Klärung das Landwirtschaftsministerium hinzu. Die Ministerin erkannte die Komplexität der Situation in zwei Stellungnahmen an, bezog aber keine klare Position. „Die Materie ist sehr komplex und Fragestellungen in Zusammenhang mit ‚Solidarischer Landwirtschaft‘ für alle Beteiligten neu.“ (Anhang D, Fall 2, S. 12). Letztlich schloss das Landratsamt die Privilegierung des Betriebs aus.

Die betroffenen Solawis zeigten durchweg Unverständnis darüber, dass ihre Betriebe nicht als landwirtschaftliche Betriebe anerkannt wurden, was sich in Widersprüchen, Anwaltsschreiben und Bitten um Gesprächstermine widerspiegelte. Nachgereichte Unterlagen und Argumente blieben in den meisten Fällen erfolglos. Nur in den Fällen 4 und 5 führten zusätzliche Unterlagen, wie eine Gewinn- und Verlustrechnung, ein Vor-Ort-Termin (Anhang D, Fall 5, S. 54) sowie persönliche Gespräche und ein ausführliches Anwaltsschreiben (Anhang D, Fall 4, S. 42-47), letztlich zu einer positiven Prüfung. Dies verdeutlicht, dass Nachdruck, persönliche Gespräche sowie der Nachweis einer wirtschaftlichen Ausrichtung entscheidend für den Erfolg sein können.

Das Argument der Wirtschaftlichkeit und der Gewinnerzielungsabsicht spielt demnach eine zentrale Rolle bei der Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb gemäß BauGB. In den Prüfungen der Landwirtschaftskammern und -ämter wurde zweimal (in den Fällen 4 und 5) hervorgehoben, dass die beantragte Baumaßnahme zwar als sinnvoll und notwendig für den landwirtschaftlichen Betrieb angesehen wird, jedoch die fehlende Wirtschaftlichkeit und Gewinnerzielungsabsicht darauf hinweist, dass es sich nicht um einen landwirtschaftlichen Betrieb im rechtlichen Sinne handelt.

„Das geplante Gebäude ist für die Weiterentwicklung der gärtnerischen Produktion notwendig. [...] Nach Vorlage und umfangreicher Prüfung kommt sowohl die Fachabteilung des AELF [...] als auch das AELF [...] zum Ergebnis, dass es sich nicht um ein wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen handelt.“ (Anhang D, Fall 4, S. 39, 40)

„Die Nutzung des Behälters soll zum Auffangen von Regenwasser dienen [...] Die zunehmende ungünstige Verteilung der Niederschläge führt zu einem höheren Stellenwert [...] der Bewässerung in den Trockenphasen. Der Neubau ist geeignet, die benötigte Bewässerung für die in der Solawi befindlichen Kulturen sicherzustellen. [...] Da es sich [...] nach meiner Einschätzung bei der Genossenschaft nicht um einen Betrieb im Sinne des § 35(1) BauGB handelt, kann das geplante Vorhaben somit auch nicht einem Betrieb im Sinne des § 35(1) BauGB dienen, weil es an einem fehlt.“ (Anhang D, Fall 5, S. 52, 53)

In Fällen, bei denen die Selbstversorgung, gemeinschaftliche Aspekte oder Bildungsarbeit im Vordergrund standen, führte dies oft zu einer negativen Bewertung (besonders in Fall 3). Im Fall 5 wirkte es sich sogar positiv aus, dass die Bildungsarbeit als nicht prägend bewertet wurde: „Die damit verbundene Bildungsarbeit ist als nicht prägend zu beurteilen und stellt nach meiner Bewertung eine bodenrechtliche Nebensache dar.“ (Anhang D, Fall 5, S. 55). Besonders bei den Solawi-Vereinen (Fälle 1, 2 und 6) wurde

die gemeinnützige Ausrichtung als Hauptgrund für die Ablehnung betrachtet, da sie nicht mit einer klaren wirtschaftlichen Zielsetzung vereinbar schien.

„Zudem spricht die Tatsache, dass der SoLaWi [...] laut Satzung in das Vereinsregister eingetragen werden soll, gegen eine wirtschaftliche Zielsetzung.“ (Anhang D, Fall 2, S. 12)

„Die fehlende Gewinnerzielungsabsicht wird an der Vereinssatzung und dem Finanzierungsmodell der „Bieterrunde“ festgemacht. In der Satzung werden nur Ideelle Ziele und keine wirtschaftlichen genannt. Bei dem Finanzierungsmodell sind die Ausgaben und Einnahmen (Beiträge der Mitglieder) in ihrer Höhe immer deckungsgleich. Demnach kann aus unserer Sicht nicht von einer Gewinnerzielungsabsicht gesprochen werden.“ (Anhang D, Fall 1, S. 1)

„Ihr Verein verfolgt jedoch keine Gewinnerzielungsabsicht. Nach § 3 der Satzung ist er selbstlos tätig. Das Amt für Landwirtschaft des Landratsamtes [geschwärzt] hat in seiner Stellungnahme vom 01.08.2017 ausgeführt, dass Sie keinen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften. Eine Privilegierung konnte daher nicht bestätigt werden.“ (Anhang D, Fall 6, S. 58)

Die GbR (Fall 3) scheiterte an der geringen Betriebsgröße und am fehlenden wirtschaftlichen Nachweis, während die Genossenschaft (Fall 5) ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit überzeugend nachweisen konnte. „Die Gewinn- und Verlustrechnungen wurden geprüft. [...] Im letzten Jahr [...] wurde [...] ein Überschuss erwirtschaftet [...] Die eG hat mehrere angestellte Mitarbeiter/Gärtner, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind [...] komme ich zu der fachlichen Einschätzung, dass es sich aufgrund der gegenwärtig zu erkennenden Tatsachen bei dieser Genossenschaft [...] um einen landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betrieb im Sinne des § 35(1) BauGB handelt. (Anhang D, Fall 5, S. 55, 56) Im Fall 4, einem Einzelunternehmen, ist ebenfalls mit einer erfolgreichen Antragstellung zu rechnen, wengleich in abgeschwächter Form. Die Rechtsform scheint somit einen wesentlichen Einfluss auf die Anerkennung zu haben.

Die Mitgliederanzahl und Flächengröße beeinflussten das Ergebnis dagegen weniger stark. Obwohl Fall 6 mit 180 Mitgliedern die größte Mitgliederzahl aufwies, war er nicht erfolgreicher als Fall 5 mit 130 Mitgliedern, was zeigt, dass andere Faktoren, wie Wirtschaftlichkeit und Struktur, entscheidender sind. Ebenso spielte die bewirtschaftete Fläche keine ausschlaggebende Rolle: Sowohl größere Flächen wie in Fall 6 (6 ha) als auch kleinere wie in Fall 4 (1,3 ha) führten nicht automatisch zu einer Anerkennung. Ausschlaggebend war in beiden Fällen die wirtschaftliche Tragfähigkeit. (Anhang C und D)

Schließlich zeigten die Eigentumsverhältnisse der Flächen, dass Pachtflächen (wie in den Fällen 1, 2, 5 und 6) oft als weniger eigenständig und tragfähig wahrgenommen wurden. Aber auch der Besitz eigener Flächen (Fälle 3 und 4) führte nicht zwangsläufig zu einer Anerkennung. Das Gründungsjahr schien ebenfalls keinen klaren Einfluss auf den Erfolg zu haben, da sowohl ältere als auch jüngere Solawis mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert waren. (Anhang C und D)

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass eine Kombination aus klarer wirtschaftlicher Tragfähigkeit, geeigneter Rechtsform, Organisation und der Fähigkeit, diese Aspekte überzeugend nachzuweisen, entscheidend für die Anerkennung durch die Behörden war.

5 Diskussion

5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Die Auswertung der Umfrageergebnisse zeigt, dass es mindestens 36 Solawis in Deutschland gibt, die rechtliche Anerkennungsschwierigkeiten als landwirtschaftliche Betriebe hatten. Der hauptsächlich betroffene Rechtsbereich war das Baurecht und Genehmigungsrecht, weshalb auch das Bauamt (Untere Bauaufsichtsbehörde) am häufigsten beteiligt war.

Der mit Abstand häufigste Versagungsgrund war die fehlende Gewinnerzielungsabsicht, gefolgt von der Einstufung als Hobbylandwirtschaft oder Liebhaberei und einer unklaren Organisationsform mit jeweils gleich vielen Nennungen. Es zeigen sich regionale Unterschiede: Bayern und Hessen weisen die höchste Anzahl an Fällen auf, wohingegen Rheinland-Pfalz und Brandenburg trotz hoher Zahl an Solawis keine Fälle aufweisen. In Nordrhein-Westfalen kam es zu keiner Versagung der Anerkennung und in Baden-Württemberg machen die erfassten Fälle nur 2,9% der Solawis aus. Bisher wurde in Bayern schon vier von sechs Fällen abgelehnt, während das Verfahren bei zwei Fällen noch läuft (Stand August 2024). Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 56% der Betriebe, die Schwierigkeiten mit der Anerkennung hatten, als Verein organisiert waren. Die restlichen 46% teilen sich auf vier weitere Rechtsformen auf. Trotz der sehr klaren rechtlichen Rahmenbedingungen für die Mindestgröße eines landwirtschaftlichen Betriebs scheint diese kein ausschlaggebendes Kriterium für die Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe zu sein.

Betrachtet man die Verfahrensabläufe im Baurecht, wird deutlich, dass es auf Seiten der Behörden noch erhebliche Unklarheiten bezüglich der Kriterien für eine rechtliche Einordnung von Solawis gibt. Auf Seiten der Solawis zeigt sich, dass persönliche Gespräche, die Nachreichung von Dokumenten und Nachdruck entscheidend für den Erfolg sein können, jedoch nicht zwangsläufig zum Erfolg führen. Der Nachweis einer wirtschaftlichen Ausrichtung, beispielsweise durch eine Gewinn- und Verlustrechnung, kann für die Anerkennung im Baurecht von entscheidender Bedeutung sein. Es zeigte sich zudem, dass die Bewertung häufig negativ ausfällt, wenn der Schwerpunkt auf Selbstversorgung, gemeinschaftlichen Aspekten oder Bildungsarbeit liegt. Auch wurde deutlich, dass die Rechtsform einen wesentlichen Einfluss auf die Anerkennung hat, während Faktoren wie Mitgliederzahl, Flächengröße und -eigentum nur indirekt relevant sind. Solawi-Vereine mit gemeinnütziger Ausrichtung – insbesondere, wenn dies in der Satzung festgeschrieben ist – stoßen häufig auf größere Anerkennungsschwierigkeiten.

5.2 Vergleich mit der Literatur

Basierend auf der Schätzung eines Experten (siehe Kapitel 2.3.1, Steudle 2024), der davon ausging, dass die Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb von 30 bis 40 Solawis deutschlandweit hinterfragt wurde, deckt die Umfrage einen Großteil der relevanten Betriebe ab. Dies entspricht einer Abdeckungsrate von 90 % bis 120 % der von Steudle geschätzten Grundgesamtheit. Daher ist anzunehmen, dass die Umfrageergebnisse eine hohe Repräsentativität aufweisen und die zentralen Muster und Themen in der erhobenen Stichprobe umfassend abgebildet werden.

Darüber hinaus weist die Stichprobe eine hohe Variabilität auf, da Betriebe aus verschiedenen Bundesländern und mit unterschiedlichen Betriebsgrößen vertreten sind. Dies trägt zur Aussagekraft der Ergebnisse bei, da verschiedene regionale und strukturelle Gegebenheiten berücksichtigt wurden. Außerdem entspricht die Aufteilung der Solawis der Stichprobe auf die Bundesländer einer ähnlichen Verteilung wie die Gesamtmenge der Solawis in Deutschland auf die Bundesländer (siehe Tabelle 7). Dennoch muss beachtet werden, dass wahrscheinlich nicht alle betroffenen Betriebe an der Umfrage teilgenommen haben. Es wird daher nicht der Anspruch erhoben, dass die Umfrage die Gesamtheit aller Solawi-Betriebe, deren Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb hinterfragt wurde, vollständig abbildet.

Tabelle 2 Verteilung der erfassten und aller Solawis Deutschlands (Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.) nach Anzahl und Anteil (%) pro Bundesland. Der %-Anteil bei allen Solawis Deutschlands bezieht sich auf die Verteilung in allen Bundesländern. Bundesländer, die nicht aufgeführt sind, wurden in der Umfrage nicht erfasst.

Bundesland	Betroffene Solawi, die einem Bundesland zuzuordnen waren		Anzahl aller Solawi Deutschlands pro Bundesland	
	Zahl	Anteil %	Zahl	Anteil %
Niedersachsen	4	15,38	74	15,91
Bayern	6	23,08	68	14,62
Baden-Württemberg	2	7,68	68	14,62
Nordrhein-Westfalen	3	11,54	49	10,54
Hessen	4	15,38	42	9,03
Rheinland-Pfalz	1	3,85	34	7,31
Brandenburg	0	0,00	31	6,67
Sachsen	3	11,54	28	6,02
Schleswig-Holstein	2	7,69	25	5,38
Mecklenburg-Vorpommern	0	0,00	15	3,23
Sachsen-Anhalt	1	3,85	11	2,37
Thüringen	0	0,00	10	2,15
Gesamt	26	100%	455	97,85%

Gewinnerzielungsabsicht und Wirtschaftlichkeit

Diese Arbeit bestätigt die in der Literatur getroffenen Aussagen, dass die Gewinnerzielungsabsicht und der Nachweis der Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle spielen, um als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt zu werden. Die Literatur definiert im Allgemeinen landwirtschaftliche Betriebe darüber, dass sie sich von einer hobbymäßigen Bewirtschaftung durch die Gewinnerzielungsabsicht unterscheiden. Auch wenn der Gewinn nicht sofort erzielt wird, muss der Betrieb auf eine mittelfristige finanzielle Amortisation der Investitionen ausgerichtet sein. Entscheidend ist die klare Intention, langfristig wirtschaftlich zu arbeiten. Auch im Steuerrecht muss der Betrieb im Sinne des Einkommenssteuergesetzes

(§ 13 EStG) darauf ausgerichtet sein, Gewinne zu erzielen, um steuerlich als landwirtschaftlicher Betrieb behandelt zu werden. (Grimm und Norer 2015; Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2021)

In Merkblättern und Handbüchern von Berater*innen und Expert*innen aus dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft wird als häufiges Problem für Solawis genannt, dass ihre Strukturen von den Behörden oft als nicht gewinnorientiert und damit als „Hobbylandwirtschaft“ oder Liebhaberei eingestuft würden. Dies gelte besonders bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren für den Bau von Betriebsgebäuden im Außenbereich. Aufgrund dessen würden ihnen die Genehmigungen oftmals versagt (Stuedle 2023; Strüber et al. 2023; Strüber 2024). Diese Aussagen konnten mit der vorliegenden Arbeit belegt werden. Auch die Aussage, dass vor allem bei Solawi-Vereinen die Gewinnerzielungsabsicht oft nicht anerkannt wird, da diese Rechtsform normalerweise auf ideelle Zwecke ausgerichtet ist (Stuedle 2023), ließ sich in den Ergebnissen dieser Arbeit bestätigen.

Laut der hier erfolgten empirischen Erhebung werden Solawis, die als GbR oder GmbH organisiert sind, in der Regel leichter anerkannt, da diese Rechtsformen häufig als gewinnorientiert gelten. Dagegen haben Solawis, die als e.V. oder eG organisiert sind, größere Schwierigkeiten, weil sie als nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet interpretiert werden (Strüber et al. 2023).

Mindestgröße

Die Literatur beschreibt, dass nach dem Gesetz zur Alterssicherung der Landwirte die Mindestgröße als Maßstab für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit festgelegt ist, (Lohner 2004; Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2021). Nach den Ergebnissen dieser Arbeit stellt die Mindestgröße einen Faktor dar, ist allerdings nicht ausschlaggebend bei der Entscheidungsfindung.

Rechts- und Organisationsform

Die Erkenntnisse über die Betroffenheit der Organisationsformen lassen sich nicht direkt mit den Aussagen aus der Literatur in Einklang bringen. Während die Literatur beschreibt, dass Solawi-Typen 1 und 2 meist keine Anerkennungsschwierigkeiten haben und Typ-3-Solawis häufiger betroffen sind (Strüber et al. 2023; Stuedle 2023; Strüber 2024), zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit das Gegenteil (siehe Kapitel 4.1). Dieser Gegensatz lässt sich darauf zurückführen, dass die Typisierung der Solawis eine vereinfachte Einordnung vielfältiger Strukturen darstellt, die nicht immer sofort verständlich ist. Viele Solawis sind organisch gewachsen und sind möglicherweise nicht vertraut genug mit diesen Kategorien, um sich selbst klar zuzuordnen, oder sie ordnen sich in ihrem eigenen Selbstverständnis nicht eindeutig bestimmten Typen zu. In der Umfrage gaben 36% der Solawis an, ihren Typ nicht zu kennen, was diese Annahme stützt. Daher sollten die Ergebnisse der Arbeit in diesem Bereich vorsichtig interpretiert werden, zumal die Aussagen in der Literatur schlüssig dargestellt werden.

Behörden

In der Bachelorarbeit von Haug (2021, Anhang 5.4) wird festgestellt, dass Behörden oft unzureichendes Wissen über Solawis haben, was häufig zu Missverständnissen führt. Diese Erkenntnis konnte auch in der vorliegenden Arbeit bestätigt werden. Insbesondere im analysierten Fall 2 (Anhang D, Fall 2, S. 4 ff.) wird dies durch die Aussage einer politischen Amtsträgerin noch unterstrichen.

Die Strategien von Strüber (2024) und Steudle (2023) für den reibungslosen Umgang mit Behörden wurden in dieser Arbeit als wirksam bestätigt. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass der Nachweis einer wirtschaftlichen Ausrichtung von den Behörden bei der Anerkennung am höchsten gewichtet wird. In der Literatur gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Betonung von Selbstversorgung, Gemeinschaftsaspekten oder Bildungsarbeit negativ gesehen wird. Diese Untersuchung zeigt jedoch, dass genau das passieren kann. Diese Merkmale sind für das Solawi-Konzept zentral und sollten in der Kommunikation mit Behörden nicht weggelassen werden, da sie wichtig sind, um Solawi-Konzepte richtig zu verstehen. Ein solches Verständnis ist laut Literatur notwendig, um Anerkennungsverfahren zu erleichtern. Da die Literatur vor allem auf Solawis und ihre Akteure ausgerichtet ist, wird vermutlich nicht erwähnt, dass es auch nachteilig sein kann, diese Merkmale zu betonen. Die Berater*innen stehen daher vor dem Dilemma, einerseits die zentralen Merkmale der Solawis darzustellen, um das Verständnis und die Anerkennung zu fördern, und andererseits zu befürchten, dass diese Merkmale von Behörden negativ bewertet werden könnten.

Regionale Unterschiede

Dass in Deutschland regionale Unterschiede in der Anerkennungspraxis bestehen (siehe Kapitel 4.1), bestätigt auch die Literatur (siehe Kapitel 2.3). Uneinheitliche Zuständigkeiten, kombiniert mit unterschiedlichen Auslegungen des Begriffs „landwirtschaftlicher Betrieb,“ führen dazu, dass Solawis in einem Bundesland als solcher anerkannt sein können, in einem anderen jedoch nicht. Der Mangel an bundesweit einheitlichen Regelungen erschwert die Anerkennung, da lokale Behörden unterschiedliche Kriterien und Interpretationen anwenden. (Haug 2021, S. 16; Strüber et al. 2023; Strüber 2024)

Die Kombination der Literaturerkenntnisse, dass politische Vorbehalte gegenüber gemeinschaftstragenen und ökologischen Landwirtschaftsformen auf lokaler und Landesebene bestehen (Steudle 2023), mit den Ergebnissen dieser Arbeit (siehe Kapitel 4.1), legt den Schluss nahe, dass in den Bundesländern Bayern und Hessen die politischen Umstände zwischen 2017 bis 2024 die Anerkennungspraxis für Solawis erschwerten. Im Gegensatz dazu scheinen die politischen Bedingungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im genannten Zeitraum förderlicher für Solawis gewesen zu sein. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass in diesen Bundesländern möglicherweise günstigere Bedingungen oder weniger Hindernisse für die Anerkennung bestanden bzw. bestehen. Die Datenbasis ist mit 26 Solawis, die sich auf neun Bundesland verteilen, allerdings vergleichsweise gering.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Entscheidungen auf kommunaler Ebene getroffen werden. In Nordrhein-Westfalen erfolgt die Prüfung durch die Landwirtschaftskammer, einer selbstverwalteten Berufsorganisation, während in Bayern insgesamt 32 staatliche Landwirtschaftsämter zuständig sind, die den Landesregierungen unterstehen (siehe Kapitel 2.3.2). Dass in Nordrhein-Westfalen keiner Solawi die Anerkennung versagt wurde, lässt vermuten, dass die Zusammenarbeit mit selbstverwalteten Organisationen, wie einer Landwirtschaftskammer, vorteilhafter für die Anerkennung neuer Konzepte wie der Solidarischen Landwirtschaft sein könnte.

5.3 Stärken und Schwächen der Studie

Stärken

Die Untersuchung liefert wertvolle Einblicke für Wissenschaft und Praxis. Die Ergebnisse sind unmittelbar relevant für die Politikgestaltung und die landwirtschaftliche Praxis in Deutschland. Sie fördern das Verständnis für die Herausforderungen von Solawis und stellen praxisnahe Daten zur Verfügung. Zudem bieten sie Handlungsansätze für Solawis, die mit Anerkennungsproblemen oder rechtlichen Hürden kämpfen. Die empirischen Daten können in politischen Gesprächen genutzt werden, um einheitlichere Anerkennungsverfahren zu fordern. Sie unterstützen Berater*innen und das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. dabei, Behörden über spezifische Probleme aufzuklären und langfristig politische Hürden abzubauen. Die Analyse der geografischen Daten gibt zudem Hinweise auf die Unterschiede in der Anerkennungspraxis zwischen den Bundesländern, was die Relevanz der Studie erhöht.

Der Mixed-Methods-Ansatz führte zu fundierten und validen Ergebnissen. Die quantitativen Daten identifizierten Muster und Tendenzen, während die qualitativen Fallstudien tiefere Einblicke in individuelle Anerkennungsprozesse ermöglichten. Ein zentrales Ergebnis der Fallstudien war, dass das mangelnde Verständnis seitens der Behörden ein wesentlicher Hinderungsgrund für die Anerkennung ist – ein Aspekt, der in den quantitativen Ergebnissen der Umfrage nicht sichtbar war.

Die Durchführung der selbstverwalteten Online-Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. sicherte eine hohe Beteiligung und damit eine qualitativ hochwertige Datenerhebung. Wenn Steudles Annahme (2024) zutrifft, dass 30-40 Solawi-Betriebe in Deutschland Anerkennungsprobleme haben (siehe Kapitel 2.3.1) und einige nicht an der Umfrage teilgenommen haben, deckt die Umfrage nahezu die gesamte betroffene Gruppe ab, was ihre Repräsentativität stärkt.

Schwächen

Auch wenn die Arbeit gemessen an den Schätzungen Steudles einen sehr großen Teil der betroffenen Solawi-Betriebe abdeckt, bleibt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse begrenzt. Es liegt in der Natur einer freiwilligen Umfrage, dass nicht alle betroffenen Betriebe teilnehmen. Dies gilt umso mehr, als die Erhebung der Daten im Monat August, also in der Hochphase der gärtnerischen Arbeitsspitzen, stattgefunden hat.

Die quantitative Umfrage konnte allgemeine Muster und Tendenzen gut erfassen, bietet jedoch keine tiefere Analyse der spezifischen Herausforderungen einzelner Betriebe. Solawi-Betriebe sind oft sehr unterschiedlich, was die Betriebsgröße, Struktur und Organisation angeht, und diese Heterogenität kann durch standardisierte Umfragedaten nicht vollständig abgebildet werden. Diese Daten sind zwar nützlich für die Identifikation allgemeiner Trends, geben jedoch wenig Aufschluss über die individuellen Besonderheiten der Anerkennungsverfahren.

Die Umfrage basiert auf Selbstberichten der Betriebe. Dies birgt das Risiko von Verzerrungen, da die Teilnehmenden ihre Probleme individuell und subjektiv empfinden und darstellen und vielleicht wichtige Details weglassen.

Die qualitative Analyse durch Fallstudien ermöglichte zwar tiefere Einblicke, war jedoch auf eine relativ geringe Anzahl von Fällen beschränkt. Zwar wurde versucht, eine repräsentative Auswahl an Fällen zu

analysieren, doch die geringe Zahl könnte dazu führen, dass bestimmte Besonderheiten nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Zudem hängt die Qualität der Fallstudien stark von der zur Verfügung stehenden Dokumentation ab. In fast keinem Fall liegt eine vollständige Dokumentenlage vor, was zu einer lückenhaften Darstellung der Verfahrensabläufe führen kann.

Die Anerkennungsverfahren von Solawis sind stark von gesetzlichen Entwicklungen und lokalen Entscheidungsträger*innen abhängig. Da sich diese Rahmenbedingungen vergleichsweise schnell ändern können, könnten einige der Ergebnisse in naher Zukunft nicht mehr gültig sein. Dies reduziert die zeitliche Übertragbarkeit der Ergebnisse.

5.4 Implikationen

Für Solidarische Landwirtschaftsbetriebe

Die Arbeit bietet konkrete Handlungsempfehlungen für Solawis, die sich um die Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb bemühen. Die Erkenntnis, dass viele Anerkennungsprobleme aus mangelndem Verständnis auf behördlicher Seite resultieren, weist darauf hin, dass Solawis proaktiv Aufklärungsarbeit leisten sollten. Sie könnten beispielsweise ihre wirtschaftliche Ausrichtung, ihre sozialen und ökologischen Vorteile sowie ihre Organisationsform klar und verständlich darstellen, um Missverständnissen vorzubeugen. Außerdem können Angebote zum Dialog, Vor-Ort-Terminen und informellen Gesprächen präventiv und abseits von Anerkennungsverfahren das Verständnis bei Mitarbeitenden von Behörden für die Belange von Solawi-Betrieben fördern.

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass bestimmte Rechtsformen (z.B. eingetragene Vereine, e.V.) häufiger auf Anerkennungsprobleme stoßen. Solawis könnten in Erwägung ziehen, ihre Rechtsform zu überprüfen und ggf. strategisch anzupassen, um ihre Anerkennungschancen zu verbessern.

Für Behörden und Verwaltung

Für Behörden ergeben sich aus der Arbeit Anregungen, wie sie die Anerkennungsverfahren für Solawis effizienter und transparenter gestalten können. Dazu gehört vor allem die Schaffung klarer und einheitlicher Kriterien, die auf die spezifischen Anforderungen von gemeinschaftsgetragenen landwirtschaftlichen Betrieben zugeschnitten sind.

Für Behörden gilt das Gleiche wie für die Solawi-Betriebe. Auch verwaltungsseitig könnte verstärkt der Dialog mit Solawis und deren Netzwerken zum besseren Verständnis der Bedürfnisse gesucht werden. Dies könnte auch Basis für Kooperationen und den gemeinsamen Ausbau ökologischer und regionaler Landwirtschaft sein.

Für die Politikgestaltung

Die aufgezeigten regionalen Unterschiede bei der Anerkennungspraxis von Solawis verdeutlichen den Handlungsbedarf auf politischer Ebene. Die Ergebnisse legen die Notwendigkeit nahe, einheitlichere Regelungen zur Anerkennung von Solawi-Betrieben zu schaffen, um eine Benachteiligung bestimmter Regionen oder Betriebsstrukturen zu verhindern.

Um behördliche Mitarbeitende besser über alternative landwirtschaftliche Modelle, wie Solawis, aufzuklären, könnte sich die Politik für Schulungen oder Informationskampagnen stark machen, die den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Mehrwert dieser Betriebe verdeutlichen.

Für zukünftige Forschung

Die Ergebnisse der Arbeit legen nahe, dass politische Vorbehalte gegenüber gemeinschaftsgetragenen landwirtschaftlichen Konzepten eine Rolle bei der Anerkennung von Solawis spielen können. Zukünftige Forschung könnte sich intensiver mit der Frage beschäftigen, wie politische Rahmenbedingungen auf Landes- und kommunaler Ebene die Anerkennungspraxis beeinflussen. Hier könnten auch vergleichende Studien zwischen verschiedenen Bundesländern weiterführende Erkenntnisse liefern.

Die Arbeit schafft eine Datenbasis für die Anerkennungsverfahren von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe und schließt damit eine wichtige Forschungslücke. Für zukünftige Studien wird empfohlen, auf dieser Grundlage strukturierte Forschungsdesigns zu entwickeln, um spezifische Aspekte gezielt zu vertiefen. Eine Erweiterung der Fallzahl könnte dabei helfen, detailliertere Muster und Prozesse zu identifizieren.

6 Fazit

Die Studie hat gezeigt, dass mindestens 36 Solidarische Landwirtschaftsbetriebe (Solawis) in Deutschland Schwierigkeiten hatten, als landwirtschaftliche Betriebe rechtlich anerkannt zu werden. Der häufigste betroffene Rechtsbereich war das Baurecht, und der am häufigsten genannte Grund für die Ablehnung war die fehlende Gewinnerzielungsabsicht. Weitere Ablehnungsgründe waren die Einstufung als Hobbylandwirtschaft oder Liebhaberei sowie eine unklare Organisationsform. Regionale Unterschiede wurden deutlich, wobei Solawi-Betriebe in Bayern und Hessen besonders stark von der Versagung der Anerkennung betroffen sind, während in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz keine oder nur wenige Anerkennungsprobleme gemeldet wurden.

Besonders auffällig ist, dass 56% der betroffenen Solawis als Vereine organisiert sind, was oft zu Anerkennungsschwierigkeiten führt, insbesondere aufgrund ihrer gemeinnützigen Ausrichtung. Der Nachweis einer wirtschaftlichen Ausrichtung, etwa durch eine Gewinn- und Verlustrechnung, kann entscheidend für die Anerkennung sein. Es zeigte sich zudem, dass persönliche Gespräche und das Nachreichen von Dokumenten in den Anerkennungsverfahren zwar hilfreich, aber nicht immer erfolgreich sind.

Die Studie betont die Notwendigkeit klarerer rechtlicher Rahmenbedingungen und eines besseren Verständnisses des Solawi-Konzepts bei den Behörden. Sie bietet wichtige Erkenntnisse, die nicht nur für die betroffenen Betriebe, sondern auch für die Politik und die Praxis von großer Bedeutung sind, um zukünftige Anerkennungsverfahren transparenter und einheitlicher zu gestalten.

7 Literaturverzeichnis

- Antoni-Komar, Irene; Lenz, Christine (2020): Transformative communities in Germany: working towards a sustainable food supply through creative doing and collaboration. In: Cordula Kropp, Irene Antoni-Komar und Colin Sage (Hg.): *Food System Transformations*: Routledge, S. 141–156.
- Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) (2024): Streuobst: Basisinformationen. Was ist Streuobst? Online verfügbar unter <https://www.lfl.bayern.de/iab/kulturlandschaft/142252/index.php>, zuletzt geprüft am 15.09.2024.
- Bloemmen, Marjolijn; Bobulescu, Roxana; Le, Nhu Tuyen; Vitari, Claudio (2015): Microeconomic degrowth: The case of Community Supported Agriculture. In: *Ecological Economics* 112, S. 110–115. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2015.02.013.
- Boddenberg, Moritz; Frauenlob, Max Heinrich; Gunkel, Lenard; Schmitz, Sarah; Vaessen, Franziska; Blättel-Mink, Birgit (2017): Solidarische Landwirtschaft als innovative Praxis – Potenziale für einen sozial-ökologischen Wandel. In: Melanie Jaeger-Erben, Jana Rückert-John und Martina Schäfer (Hg.): *Soziale Innovationen für nachhaltigen Konsum*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Innovation und Gesellschaft), S. 125–148.
- Bundesfinanzhof, vom 17.03.2010, Aktenzeichen VI R 3/22.
- Bundesfinanzhof, vom 05.05.2011, Aktenzeichen IV R 48/08.
- Bundesfinanzhof, vom 23.10.2018, Aktenzeichen VI R 5/17.
- Bundesfinanzhof, vom 13.12.2023, Aktenzeichen VI R 3/22.
- Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (2023): Wichtige steuerliche Regelungen für die Land- und Forstwirtschaft. Hg. v. BMEL. Bonn.
- BVerwG, vom 11.10.2012, Aktenzeichen 4 C 9.11.
- Cox, Rosie; Holloway, Lewis; Venn, Laura; Dowler, Liz; Hein, Jane Ricketts; Kneafsey, Moya (2008): Common ground? Motivations for participation in a community-supported agriculture scheme. In: *Local Environment* 13 (3), S. 203–218. DOI: 10.1080/13549830701669153.
- Destatis (2024): Betriebsgrößenstruktur landwirtschaftlicher Betriebe nach Bundesländern. Hg. v. Statistisches Bundesamt. Online verfügbar unter <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Landwirtschaftliche-Betriebe/Tabellen/betriebsgroessenstruktur-landwirtschaftliche-betriebe.html>, zuletzt geprüft am 18.06.2024.
- Döpke, Andreas (2012): Die Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union. 1992-2008 ; eine Analyse vor dem Hintergrund des "Strukturwandels der europäischen Integration". Marburg: Forschungsgruppe Europäische Integration (FEI) (Arbeitspapier der Forschungsgruppe Europäische Integration, 31).

- Egli, Lukas; Rüschoff, Judith; Priess, Jörg (2023): A systematic review of the ecological, social and economic sustainability effects of community-supported agriculture. In: *Front. Sustain. Food Syst.* 7, Artikel 1136866. DOI: 10.3389/fsufs.2023.1136866.
- Flick, Uwe (2007): *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung.* Orig.-Ausg., vollst. überarb. und erw. Neuausg., [1. Aufl. der Neuausg.]. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. (Rororo Rowohlts Enzyklopädie, 55694). Online verfügbar unter <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-499-55694-4>.
- Flick, Uwe (2020): *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen : ein Überblick für die BA-Studiengänge.* 5. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag (Rowohlts enzyklopädie, 55702).
- Grimm, Christian; Norer, Roland (2015): *Agrarrecht.* 4. Auflage. München: C.H. Beck (Studium und Praxis).
- Groh, Trauger; MacFadden, Steven S. (2013): *Höfe der Zukunft. Gemeinschaftsgetragene.* 1. Aufl. Darmstadt: Lebendige Erde.
- Haug, Paulina (2021): *Herausforderungen für Solidarische Landwirtschaften im Corporate Food Regime Deutschlands.*
- Henderson, Elizabeth (2010): *The World of Community Supported Agriculture.* Hg. v. Keynote for Urgenci Kobe Conference 2010, "Community Supported Foods and Farming". Online verfügbar unter https://base.socioeco.org/docs/the_world_of_community_supported.pdf, zuletzt geprüft am 18.06.2024.
- Infodienst Landwirtschaft - Ernährung - Ländlicher Raum (2024): *Ein Überblick über die Aufgaben einer Unteren Landwirtschaftsbehörde (ULB).* Online verfügbar unter https://www.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Dienststellen/Aufgaben+einer+Unteren+Landwirtschaftsbehoerde+_ULB_.
- Johnson, R. Burke; Onwuegbuzie, Anthony J.; Turner, Lisa A. (2007): *Toward a Definition of Mixed Methods Research.* In: *Journal of Mixed Methods Research* 1 (2), S. 112–133. DOI: 10.1177/1558689806298224.
- Kelle, Udo (2022): *Mixed Methods.* In: Nina Baur und Jörg Blasius (Hg.): *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung.* Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 163–177.
- Klößner, Jennifer; Friedrichs, Jürgen (2014): *Gesamtgestaltung des Fragebogens.* In: Nina Baur und Jörg Blasius (Hg.): *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung.* Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 675–685.
- Kraiß, Katharina (2008): *Community supported Agriculture in Deutschland.* Witzenhausen. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (2020): *Die Landwirtschaftskammer.* Online verfügbar unter <https://www.landwirtschaftskammer.de/wir/index.htm>, zuletzt geprüft am 04.10.2024.

- Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (2023): Existenzgründung in der Landwirtschaft und im Gartenbau. Online verfügbar unter <https://www.landwirtschaftskammer.de/gartenbau/beratung/pdf/gruendunglandwirtschaft.pdf>.
- Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (2021): "Landwirtschaftlicher Betrieb". Informationen zur Existenzgründung und Betriebsführung in der Land- und Forstwirtschaft und im Gartenbau. Online verfügbar unter https://www.lwk-rlp.de/fileadmin/lwk-rlp.de/Beratung/Allgemein_Landwirtschaftlicher_Betrieb.pdf, zuletzt geprüft am 05.06.2024.
- Lohner, Josef (2004): Recht für Landwirte in Frage und Antwort. Ein Ratgeber für Alltag und Betriebspraxis. 3., völlig überarb. Aufl. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer.
- Mayring, Philipp (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 11., aktual. und überarb. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz (Pädagogik).
- Meister, Magdalena; Bissinger, Katharina; Teuber, Ramona (2021): Seite 1 von 28 Faire Lebensmittelpreise: Analyse des Verständnisses von Akteuren entlang der Wertschöpfungskette. In: *Berichte über Landwirtschaft - Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft* (99/2), S. 1–28.
- Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. (2013): Was ist solidarische Landwirtschaft? Online verfügbar unter https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept/was-ist-solawi?trk=public_post_comment-text, zuletzt geprüft am 18.06.2024.
- Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. (2024a): Bestehende Solawis und Solawis i.G. Online verfügbar unter <https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/auflistung/solawis/>, zuletzt geprüft am 18.06.2024.
- Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. (2024b): Regionalgruppen und Landesvertretungen. Online verfügbar unter <https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-netzwerk/regiogruppen/>, zuletzt geprüft am 09.08.2024.
- Ostrom, Marcia Ruth (2007): Community Supported Agriculture as an Agent of Change: Is it Working? In: *C. Clare Hinrichs und Thomas A. Lyson (Hg.): Remaking the North American*, S. 99–121.
- Paech, Niko; Rommel, Marius; Antoni-Komar, Irene; Posse, Dirk (2020a): Das Wirtschaftsprinzip der kleinen Einheiten – Resilienz durch gemeinschaftsgetragene Versorgungsstrukturen am Beispiel Solidarischer Landwirtschaftsbetriebe. In: *Haushalt in Bildung & Forschung* 9 (4-2020), S. 47–63. DOI: 10.3224/hibifo.v9i4.04.
- Paech, Niko; Sperling, Carsten; Rommel, Marius (2020b): Cost effects of local food enterprises. In: Cordula Kropp, Irene Antoni-Komar und Colin Sage (Hg.): *Food System Transformations: Routledge*, S. 119–138.
- Rommel, M.; Paech, N.; Antoni-Komar, I. (2022): Nascent 2. Beiträge Solidarischer Landwirtschaftsbetriebe zur Entwicklung transformativer Wertschöpfungsräume. Forschungsverbundprojekt, Teil 2 Schlussbericht.
- Rommel, Marius; Posse, Dirk; Wittkamp, Moritz; Paech, Niko (2021): Cooperate to Transform? Regional Cooperation in Community Supported Agriculture as a Driver of

- Resilient Local Food Systems. In: *Leal Filho, W., Kovaleva, M., Popkova, E. (eds) Sustainable Agriculture and Food Security. World Sustainability Series. Springer.*, S. 381–399. DOI: 10.1007/978-3-030-98617-9_22.
- Schröter, Julian (2023): Mixed Methods. Unter Mitarbeit von Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften – ZfdG. In: *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar.*
- Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (2013): Mindestgrößenbeschluss der landwirtschaftlichen Alterskasse. Kassel, 20.11.2013. Online verfügbar unter https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduction/3156496d14eea693/855b44dd69c8/Mindestgroessenbeschluss_2014.pdf.
- Stuedle, Johann (2023): Solidarische Landwirtschaft und Bauen im Außenbereich.
- Stuedle, Johann (2024): Anerkennungsverfahren Solawi als landwirtschaftliche Betriebe. Berlin, 18.04.2024. Sprachnachricht über den Messengerdienst Signal an Florian Fassbinder.
- Strüber, Klaus (2024): Behörden-Wegweiser. Handreichung für Betriebe und Gründungsinitiativen Solidarischer Landwirtschaft zur Orientierung im Kontakt mit Behörden und Ämtern.
- Strüber, Klaus; Reinartz, Alina; Scholl, Simon; Wähning, Petra (2023): Handbuch Solidarische Landwirtschaft: Solawis Erfolgreich Gründen and Gestalten. Hg. v. Forschungsprojekt nascent 2.0. Online verfügbar unter <https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Solawis-aufbauen/Handbuch/Handbuch-Solidarische-Landwirtschaft-v1.2.pdf>, zuletzt geprüft am 18.06.2024.
- Vaessen, F.; Schmitz, S.; Gunkel, L.; Boddenberg, M. (2015): Solidarische Landwirtschaft. Eine soziale Innovation im Spannungsfeld gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. In: *Annika Arnold (Hg.): Innovation - Exnovation. Über Prozesse des Abschaffens und Erneuerns. Marburg: Metropolis (Ökologie und*, S. 185–198.
- Wellner, Marie; Theuvsen, Ludwig (2017): Landwirtschaft von unten: Community Supported Agriculture als zivilgesellschaftliche Nachhaltigkeitsinitiative. In: *Theuvsen, L.; Andeßner, R.; Gmür, M.; Greiling, D.: Nonprofit - Organisationen und Nachhaltigkeit*, S. 235–244.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Anerkennung des Status als landwirtschaftlicher Betrieb bei Solawis am Ende des Verfahrens.....	21
Abbildung 3 Rechtsbereiche, in dessen Rahmen der Status in Frage gestellt wurde	22
Abbildung 4 Häufigkeit der genannten Versagungsgründe für die Aberkennung des Status als landwirtschaftlicher Betrieb	22
Abbildung 5 Behörden und Institutionen, die insgesamt am Verfahren beteiligt waren	23
Abbildung 6 Häufigkeit der Behörden, die an der finalen Bewertung beteiligt waren	23
Abbildung 7 Prozentuale Anzahl an betroffenen Solawis pro Bundesland.....	24
Abbildung 8 Anzahl der beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. gemeldeten statistisch signifikanten Solawis in Deutschland	25
Abbildung 9 Anerkennungsstatus der Solawis nach Bundesländern.....	25
Abbildung 10 Verteilung der Rechtsformen der Solawis und deren Anerkennungsstatus	26
Abbildung 11 Verteilung der Organisationsformen der Solawis und deren Anerkennungsstatus	26
Abbildung 12 Unterschreitung der Mindestgröße wurde als Versagungsgrund angeführt.....	27
Abbildung 13 Nutzfläche der Solawi überschreitet die Mindestgröße der Alterskasse	27

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Mindestgrößen ausgewählter Bereiche nach Mindestgrößenbeschluss der landwirtschaftlichen Alterskasse	11
Tabelle 7 Verteilung der erfassten und aller Solawis Deutschlands (Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.) nach Anzahl und Anteil (%) pro Bundesland. Der %-Anteil bei allen Solawis Deutschlands bezieht sich auf die Verteilung in allen Bundesländern. Bundesländer, die nicht aufgeführt sind, wurden in der Umfrage nicht erfasst.....	31

10 Hilfsmittel

Tool	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit	Bemerkungen
DeepL	Übersetzung von Literaturquellen	Kapitel 1: Theoretischer Rahmen	
OpenAI: Chat-GPT	Formulierungshilfen	Kapitel 1 - 3	
OpenAI: Consensus	Literaturrecherche	Kapitel 1: Theoretischer Rahmen	Consensus ist ein Tool, um folgende Datenbanken zu durchsuchen: Google Scholar, PubMed, JSTOR, ResearchGate

Anhang

Inhalt

Anhang A: Umfragebogen.....	1
Anhang B: Rohdaten Umfrage.....	4
Anhang C: Kategorisierungen der qualitativen Inhaltsanalyse	11
Anhang D: gesammelte Dokumente.....	17

Anhang A: Umfragebogen

Einleitung

„Hallo,

ich bin Florian Fassbinder und studiere Landschaftsnutzung und Naturschutz.

Ich führe im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung eine Befragung zu Solidarischen Landwirtschaften (Solawis) und deren Anerkennung als landwirtschaftliche Betriebe durch.

Ziel der Arbeit: alle Fälle in Deutschland identifizieren und vergleichen, in denen Solawis (zunächst) nicht als landwirtschaftliche Betriebe anerkannt wurden.

Die erhobenen Daten werden anonymisiert und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Bitte füllen Sie die Umfrage vollständig aus, da jede Antwort wichtig für die Qualität meiner Forschung ist.

Ihre Anonymität bleibt gewahrt. Der Name Ihrer Solawi und personenbezogene Daten werden nicht mit den erhobenen Daten verknüpft. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!“

Anerkennungsverfahren

Frage 1: War ihre Solawi schon in einer Situation, in der deren rechtliche Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb in Frage gestellt wurde?

Antwortmöglichkeiten: Ja/Nein

Frage 2: In welchem Jahr wurde ihr Status als landwirtschaftlicher Betrieb in Frage gestellt? (Ungefähre Angabe reicht)

Antwortmöglichkeiten: 2012-2024

Frage 3: In welchem rechtlichen Zusammenhang kam es zu dieser Situation? (mehrere Antworten möglich)

Antwortmöglichkeiten: Baurecht und Genehmigungsrecht, Steuerrecht, Sozialrecht, Arbeitsrecht Fördermittel und Subventionen, anderer Bereich

Frage 4: Welche Behörden/Institutionen/Kammern waren am gesamten Verfahren beteiligt? (mehrere Antworten möglich)

Antwortmöglichkeiten: Bauamt, Landwirtschaftskammer, Landwirtschaftliche Alterskasse, Finanzamt, Ministerium für Landwirtschaft (Land oder Bund), Förderinstitution, Umwelt- und Naturschutzbehörde, Berufsgenossenschaft, Andere

Frage 5: Welche Gründe wurden als Versagungsgründe genannt?

Antwortmöglichkeiten: Fehlende Gewinnerzielungsabsicht, Unterschreitung der Mindestbetriebsgröße, Unklare oder unübliche Organisationsform, Mangel an langfristiger Betriebsstabilität, Fehlende direkte Bodennutzung, Überwiegende Nutzung von Pachtland ohne langfristige Sicherung, Einstufung als Hobbylandwirtschaft oder Liebhaberei, Unzureichende landwirtschaftliche Prägung der Haupttätigkeit

Frage 6: Welche Behörde/Institution/Kammer hat am Ende die Bewertung vorgenommen?

Antwortmöglichkeiten: *offenes Feld*

Frage 7: Wie lange hat das gesamte Verfahren gedauert/wie lange dauert das Verfahren schon?

Antwortmöglichkeiten: *offenes Feld*

Frage 8: Ist Ihre Solawi am Ende des Verfahrens als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt worden?

Antwortmöglichkeiten: Ja/Nein/Verfahren läuft noch

Hochladen der Dokumente

Frage 9: Hauptteil der Umfrage: Stellungnahmen der Behörden und Ämter Um die Fälle detailliert zu erforschen, benötige ich die Stellungnahmen/Ablehnungen/Bewilligungen der Behörden, Ihre Widersprüche oder andere schriftliche Informationen, die sich auf die rechtliche Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb beziehen. Diese möchte ich im Anhang meiner Bachelorarbeit einfügen, wobei sensible Daten selbstverständlich geschwärzt werden.

Sind Sie bereit, mir entsprechende Dokumente (Stellungnahmen, Anträge etc.) zukommen zu lassen?

Antwortmöglichkeiten: Ja/Nein

Dokumente hochladen: Laden Sie bitte Stellungnahmen/Ablehnungen/Bewilligungen/Widersprüche hier hoch. Sollte das Hochladen nicht funktionieren, oder Sie wollen ihre Daten hier nicht hochladen und Sie haben bei der vorherigen Frage mit Ja geantwortet, werde ich mich bei Ihnen melden, sofern Sie weiter unten ihren Kontakt angeben.

Feld zum Hochladen von Dokumenten (bis zu 10 Dokumente möglich)

Abfrage von Informationen über die Solawi

Zwischentext: „Langsam kommen wir zum Schluss. WICHTIG: Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Zeitraum, in dem der Anerkennungsprozess stattfand.“

Frage 10: Welche Rechtsform hatte Ihre Solawi?

Antwortmöglichkeiten: Einzelunternehmen, Verein e.V., eingetragene Genossenschaft eG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Stiftung, Feld zum Selbsteintragen

Frage 11: Welcher Organisationsform entsprach Ihre Solawi?

Antwortmöglichkeiten: Erzeugergeführte Solawi (Typ-1), Kooperationssolawi (Typ-2), Mitunternehmer-Solawi (Typ-3), Weiß ich nicht.

Frage 12: Wieviele Ernte-Anteile hatte Ihre Solawi pro Saison?

Antwortmöglichkeiten: *offenes Feld*

Frage 13: Wie groß ist war die Fläche, auf der Ihre Solawi gewirtschaftet hat (bitte Nutzungsart dazuschreiben)?

Antwortmöglichkeiten: *offenes Feld*

Frage 14: Wirtschaftetete ihre Solawi überwiegend (mehr als die Hälfte) auf Eigentumsfläche?

Antwortmöglichkeiten: Ja/Nein

Frage 15: Welche Produkte wurden in Ihrer Solawi produziert? (mehrere Antworten möglich)

Antwortmöglichkeiten: Gemüse/Hackfrüchte, Obst/Beeren, Getreide/Mehl, Hülsenfrüchte, Fleisch/Wurst, Honig, Milchprodukte, Säfte/Marmeladen, Eier, offenes Feld

Fragen zur Person

Zwischentext: „Zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen zu Ihrer Person.“

Frage 16: Welche Rolle haben Sie in Ihrer Solawi?

Antwortmöglichkeiten: *offenes Feld*

Frage 17: Wie lange sind Sie bereits Mitglied in einer Solawi?

Antwortmöglichkeiten: *offenes Feld*

Frage 18: Kontakt:

Antwortmöglichkeiten: Vorname, Nachname, Telefon, Email-Adresse

Anmerkungen: Haben Sie Anmerkungen oder zusätzliche Informationen, die für meine Forschung hilfreich sein könnten?

Freies Anmerkungsfeld

Anhang B: Ergebnisse der Umfrage

Antwort-ID	Bearbeitungszeit (Sekunden)	War ihre Solawi in Situation, in der rechtliche Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb in Frage gestellt wurde?	In welchem Jahr wurde Status als landwirtschaftlicher Betrieb in Frage gestellt?	In welchem rechtlichen Zusammenhang kam es zu dieser Situation?						Welche Behörden/Institutionen/Kammern waren am gesamten Verfahren beteiligt? (mehrere Antworten möglich)								
				Baurecht	Steuerrecht	Sozialrecht	Arbeitsrecht	Fördermittel und Subventionen	anderer Bereich	Bauamt	Landwirtschaftskammer	Landwirtschaftliche Alterskasse	Finanzamt	Ministerium für Landwirtschaft (Land oder Bund)	Förderinstitution	Umwelt- und Naturschutzbehörde	Berufsgenossenschaft	Andere
22340180	692	ja	2023	1							1	1						
22355570	312	ja	2020	1							1			1		1		
22355669	1088	ja	2022	1							1						1	Bauaufsicht, Rechtsaufsicht, Liegenschaftsamt
22401912	277	ja	unbekannt						AELF									
22403842	212	ja	0	1				1			1				1			
22406006	513	ja	0	1							1			1				
22422148	767	ja	2021	1							1							
22431733	666	ja	2017	1							1							
22457057	492	ja	0						landkauf			1						
22477972	1066	ja	2022	1				1			1				1			
22487080	371	ja	0	1								1		1		1	1	

22489 958	1019	ja		0	1						1						
22519 404	218	ja		2023	1			1			1			1		1	
22607 465	987	ja		2020	1						1	1				1	
22891 115	350	ja		2022	1						1	1				1	
22928 685	599	ja		2020	1						1						
23168 263	705	ja		0		1						1		1			
23170 471	444	ja		2021			1	1	Wirtschafts- förderung				1				1
23182 228	384	ja		0	1									1			
23186 120	790	ja		2024	1						1			1			
23196 346	773	ja		2023	1						1					1	
23208 877	2199	ja		2023	1	1		1			1	1				1	
23209 093	712	ja		0													Land- kreis
23209 968	931	ja		2024		1											Haupt- zollamt
23243 666	749	ja		2023	1						1			1		1	
24029 338	725	ja		2022	1						1						
24398 372	268	ja		2022	1												Land- wirt- schafts- amt
24406 969	327	ja		2023	1						1						
24407 694	319	ja		2021					Vereins- recht			1		1			1
24422 560	1923	ja		2024	1						1			1			
24435 641	557	ja		2022	1									1		1	

24441 743	492	ja		2020		1							1	1			1	1
24442 993	3223	ja		2018			1											1
24465 264	54	ja		2017	1					1								
24503 292	520	ja		2020		1												1
24547 904	373	ja		2022	1								1					

Antwort-ID	Welche Gründe wurden als Versagungsgründe genannt?												Welche Behörde/Institution/Kammer hat am Ende die Bewertung vorgenommen?	Wie lange hat das gesamte Verfahren gedauert/wie lange dauert das Verfahren schon?
	Fehlende Gewinnerzielungsabsicht	Unterschreitung der Mindestbetriebsgröße	Unklare oder unübliche Organisationsform	Mangel an langfristiger Betriebsstabilität	Fehlende direkte Bodennutzung	Überwiegende Nutzung von Pachtland ohne langfristige Sicherung	Einstufung als Hobbylandwirtschaft oder Liebhaberei	Unzureichende landwirtschaftliche Prägung der Haupttätigkeit	Unzureichende Einhaltung regionaler Bestimmungen und Anforderungen	Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben	Fehlende Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Transparenz	Anderer Grund		
22340 180	1		1	1				1				1	Landwirtschaftskammer	2 Jahre
22355 570	1		1									1	Wurde nicht anerkannt	3
22355 669				1				1					Die Bauaufsicht	1,5 Jahre
22401 912													AELF	1 Monat
22403 842														
22406 006													Ministerium für Landwirtschaft und Forsten	2 Jahre
22422 148	1												Bauamt	1,5 Jahre
22431 733														mit unterbrechungen seit 7 Jahren dran

24407 694			1										Finanzamt	3-4 Monate
24422 560	1			1			1						Landratsamt/Bauamt	1 Jahr
24435 641		1					1					Unbekanntes Konzept	Amt für den ländlichen Raum	2 Jahre
24441 743	1		1								1		Keine, wir haben einfach weiter gemacht und auf Prämien/Subventionen verzichtet.	
24442 993							1						Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1 Jahr
24465 264	1													
24503 292	1												Zoll	Kurz
24547 904	1			1									Bauamt	Halbes Jahr

Antwort-ID	Ist Ihre Solawi am Ende des Verfahrens als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt worden?	Region	Rechtsform der Solawi	Welcher Organisationsform entspricht Ihre Solawi?	Wieviele Ernte-Anteile hatte Ihre Solawi pro Saison?	Wie groß ist war die Fläche, auf der Ihre Solawi gewirtschaftet hat (bitte Nutzungsart dazuschreiben)?	Wirtschaftete ihre Solawi überwiegend (mehr als die Hälfte) auf Eigentumsfläche?	Welche Produkte wurden in Ihrer Solawi produziert? (mehrere Antworten möglich)												
								Gemüse/Hackfrüchte	Obst/Bere	Getreide/Mehl	Hülsenfrüchte	Fleisch/Wurst	Honig	Milchprodukte	Säfte/Marmeladen	Eier	Anderes			
22340 180	ja	Höxter, Lippe und Paderborn	eG	Typ-3	130	3 Ha Gemüseacker, darin 1500qm Folientunnel	nein	1	1											
22355 570	nein		e.V.	Typ-2	65	2 ha Gemüsebau (ca 25% stillgelegt als Blühfläche und/oder Gründüngung) 0,3 ha Streuobst	nein	1												
22355 669	nein	Zittau	GbR	unbekannt	10	2000qm Gemüseerzeugung, 500qm intensiv unter Folie, 2000qm Getreide, Kartoffeln.	ja	1	1	1	1		1			1				

						6000qm als Streuobstwiese 5000qm als Wald												
22401 912	ja		GbR	Typ-1	50	1,25ha, davon 0,015ha Gemüsebau, 1ha Grünland, 0,24ha Biotopfläche	nein	1										
22403 842	nein		GmbH	Typ-1	25	0,25 ha Feingemüse	nein	1	1		1							
22406 006	nein		e.V.	'Weiß ich nicht'	80	ca. 7000 qm - Gemüseanbau	nein	1										
22422 148	ja	Landkreis Meißen	e.V.	'Weiß ich nicht'	185	4,5ha	nein	1										
22431 733	Verfahren läuft noch	Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis	e.V.	Typ-3	90	1 ha Feingemüse 2 ha Wurzel + Kartoffel, etc 0,7 ha Streuobstwiesen	nein	1			1							
22457 057	nein		e.V.	Typ-1	85	1,3	nein	1										
22477 972	nein	Schleswig Holstein, Schleswig-Flensburg	Einzelunternehmen	Typ-1	25-30	2500m ² Feingemüse	nein	1	1									
22487 080	0		0	Typ-1	20	1200qm Gemüseacker, 6500qm Streuobstwiesen	nein	1	1									
22489 958	ja		e.V.	Typ-3	180	6 ha	nein	1			1							
22519 404	nein	Hessen, Wetteraukreis	GbR	Typ-1	20	1250 m2 Ackerfläche (Außenbereich) als Market Garden	nein	1										
22607 465	Verfahren läuft noch	Rheinland-Pfalz	e.V.	Typ-2	120	6400 m2 Gemüseanbau 7000 m2 Streuobstwiese	nein	1										
22891 115	Verfahren läuft noch		e.V.	Typ-2	60	1 ha zum Teil Biointensiv	nein	1	1		1							
22928 685	ja	Witten, NRW	GbR	Typ-1	100	1 ha Gesamtbetrieb (alles Acker)	nein	1					1	1				
23168 263	ja	21255 Wistedt	GmbH	unbekannt	650 Anteile	5ha Acker	nein	1										
23170 471	nein	Niedersachsen, Friesland	0	Typ-1	12	1000m2 Marktgarten, 150m2 Gewächshaus, 300m2 Obst	nein	1	1									
23182 228	nein	Nürnberger Land	GbR	Typ-1	Noch keine. Neugründung	12 ha. Schafhaltung, Getreidebau, Gemüsebau	ja	1			1		1					
23186 120	Verfahren läuft noch	Kitzingen-Würzburg	e.V.	unbekannt	110		nein	1										
23196 346	Verfahren läuft noch	Hessen, Wetteraukreis	e.V.	'Weiß ich nicht'	ca. 90		ja	1	1									
23208 877	Verfahren läuft noch		e.V.	Typ-3	ca.90	3,8 Ha	nein	1	1		1							

23209 093	nein	Wetterau	e.V.	unbekannt	Derzeit 70	Market Garden. 5000qm, davon Anbau ca. 2500qm inkl. Gewächshaus	nein	1	1										
23209 968	nein	Enzkreis	e.V.	unbekannt	40	0,25 ha Gemüsebau	nein	1											
23243 666	nein	Sachsen-Anhalt	e.V.	Typ-1	80	0,7 ha Ackerfläche für Gemüseanbau	nein	1											
24029 338	nein	Landkreis Görlitz	GbR	Typ-1	17	unter 1 ha Beete in Mischkultur, Weideflächen, Streuobstwiese, Foliezelte	ja	1	1									1	
24398 372	nein	Niederbayern	eG	Typ-1	170	6 ha Gemüsebau	nein	1											
24406 969	Verfahren läuft noch	Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein	GmbH	unbekannt	150	ca. 1,5 Hektar Freilandanbau und ca. 2.000 qm Kalt-Glas-Häuser	ja	1	1									1	Sauerkraut
24407 694	ja	Landkreis Diepholz	0	unbekannt			unbekannt												
24422 560	nein	83278 Traunstein	Einzelunternehmen	Typ-1	100	1,3 Hektar Ackerfläche/Gemüse	ja	1	1										
24435 641	ja	Hochtaunuskreis	Einzelunternehmen	Typ-1	20 Anteile	0,7 H Market Garden	ja	1											
24441 743	ja	Hochsauerlandkreis	e.V.	unbekannt	100	Gemüsebau 2,9 ha	nein	1	1										
24442 993	Verfahren läuft noch	Landkreis Ebersberg (Oberbayern)	e.V.	unbekannt	ca. 130	ca 1 ha Feingemüse inkl. 1 Gewächshaus, ca. 1/2 ha Kartoffeln, ca. 1/2 ha	nein	1	1				1						
24465 264	0		0	unbekannt			unbekannt												
24503 292	nein	Niedersachsen	e.V.	Typ-1	80	0,5 ha Weide 1,5 ha Gemüse 2,5 ha gründung	nein	1											
24547 904	nein	Bayern / Regensburg	e.V.	unbekannt	82	1 ha	nein	1					1						

Anhang C: Kategorisierungen der qualitativen Inhaltsanalyse

Die Tabellen zeigen Grunddaten der sechs analysierten Solawis, um die Verfahrensschritte bei ihrer Anerkennung zu untersuchen. Dargestellt sind Merkmale wie Region, Gründungsjahr, Rechtsform, Organisationstyp, Anteile, bewirtschaftete Fläche und Produktpalette, um strukturelle Unterschiede sichtbar zu machen (Tabellen 1 und 2). Die Tabellen 3, 4 und 5 bieten außerdem einen Überblick über die zentralen Verfahrensschritte der Anerkennungsverfahren. In der ersten Spalte sind die in der Methodik (siehe Kapitel 3.4.2) definierten Kategorien aufgeführt.

Table 3 Grunddaten der Fälle 1-3 für die Fallstudienanalyse

Fall	1	2	3
Region	Nordrhein-Westfalen, Aachen	Bayern, Landkreis Regensburg	Sachsen, Zittau
Gründungsjahr	unbekannt	2020	2018
Rechtsform	Verein	Verein	GbR
Organisationstyp	Typ-3	Typ-2	unbekannt
Anteile	90	ca. 45	10
Fläche	3,8 ha	2,0 ha	1,8 ha
überw. Eigentumsfl.	nein	nein	ja
Produkte	Gemüse/Hackfrüchte, Obst/Beeren, Getreide	Gemüse/Hackfrüchte	Gemüse/Hackfrüchte, Obst/Beeren, Getreide/Mehl, Hülsenfrüchte, Honig, Säfte/Marmeladen
Antwort-ID in Umfrage (Anhang B)	23208877	23208877	22355669

Table 4 Grunddaten der Fälle 4-6 für die Fallstudienanalyse

Fall	4	5	6
Region	Bayern	Nordrhein-Westfalen	Baden-Württemberg
Gründungsjahr	unbekannt	2015	2014
Rechtsform	Einzelunternehmen	eG	Verein
Organisationstyp	Typ-1	Typ-3	Typ-3
Anteile	100	130	180
Fläche	1,3 ha	3,5 ha	6 ha
überw. Eigentumsfl.	ja	nein	nein
Produkte	Gemüse/Hackfrüchte, Obst/Beeren	Gemüse/Hackfrüchte, Obst/Beeren	Gemüse/Hackfrüchte, Getreide/Mehl
Antwort-ID in Umfrage (Anhang B)	24422560	22340180	22489958

Beschreibung der Verfahrensschritte

Tabelle 5 Analyisierte Verfahrensschritte nach Kategorien für die Fälle 1 und 2

Fall	1	2
Antragstellung und Projektvorhaben	<p>Datum: 25. August 2022 Inhalt: Antrag auf Genehmigung verschiedener baulicher und mobiler Anlagen auf gepachteten Ackerflächen. Ziel: Gewährleistung der betrieblichen Abläufe. (Anhang D, Fall 1, S. 1)</p>	<p>Datum: 2021 Inhalt: Antrag auf Genehmigung verschiedener baulicher Anlagen. Dem Antrag gingen mehrere Telefonate mit einem Mitarbeitenden der zuständigen Behörde (Landratsamt) voraus, welcher klar machte, dass die Bauvorhaben genehmigt werden würden. Ziel: Keine Informationen vorhanden. (Anhang D, Fall 2, S. 1)</p>
Erste schriftliche behördliche Reaktion	<p>Bewertung: 8.11.2023, Fachbereich Klima und Umwelt der Stadt; Ablehnung aufgrund von Unvereinbarkeit mit dem Landschaftsplan, der Ablehnung ging Prüfung durch Landwirtschaftskammer voraus (Anhang D, Fall 1, S. 1)</p>	<p>Bewertung: Anfang April 2021, Landratsamt (Bauabteilung); Ablehnung des Antrags (Anhang D, Fall 2, S. 1)</p>
Nachreichung von Unterlagen /Widersprüche durch Solawi	<p>Es liegen keine weiteren Unterlagen dieser Art vor.</p>	<p>Widerspruch: 22.04.2021; bezüglich erster behördlicher Ablehnung, Bitte um persönliches Gespräch und Fristaufschub, verloren im „Behördenchongel“, trotz bester Absichten und Handeln nach bestem Wissen und Gewissen (Anhang D, Fall 2, S. 1)</p>
Bewertungen /Prüfungen /Reaktionen von Behörden	<p>Prüfung: 5.05.2023, Landwirtschaftskammer; Solawi ist kein „privilegierter landwirtschaftlicher Betrieb“ gemäß § 35 BauGB ist, da keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, was festgemacht wird an Vereinssatzung und Finanzierungsmodell der „Bieterunde“ (Anhang D, Fall 1, S. 1) Bewertung: 8.11.2023, Fachbereich Klima und Umwelt der Stadt; Ablehnung wegen Unvereinbarkeit mit Landschaftsplan: keine Ausnahme möglich, weil es sich nicht um landwirtschaftlichen Betrieb nach § 35 Abs. 1 handelt (Anhang D, Fall 1, S. 2 ff.) Bewertung: 14.08.2024, Fachbereich Bauaufsicht der Stadt; Ablehnung wegen Unvereinbarkeit mit Landschaftsplan, keine Privilegierung nach § 35 Abs. 1, Beeinträchtigung öffentlicher Belange nach § 35 (3) BauGB. (Anhang D, Fall 1, S. 5 f)</p>	<p>Bewertung: Anfang April 2021, Landratsamt (Bauabteilung); Ablehnung des Antrags (Anhang D, S. 1) Prüfung: 10.06.2021, Landwirtschaftsamt; Solawi ist landwirtschaftlicher Betrieb (Anhang D, S.2) Prüfung: 03.08.2021, Landwirtschaftsamt; Solawi erfüllt nach Flächenkauf (0,4 ha) Voraussetzungen für eine Privilegierung nach Baurecht (Anhang D, S. 2) Stellungnahme: 08.09.2021, Landwirtschaftsministerium (Land); mit Bezug auf Schreiben von Landtagsabgeordneten vom 02.08.2021; Kriterien, die landwirtschaftlicher Betrieb erfüllen muss, Eigenversorgung reicht nicht aus, Rechtsform spricht gegen wirtschaftliche Zielsetzung, Pachtvertrag muss bei Neugründung mindestens 12 Jahre lang sein, Vorschläge für alternative Wege für Genehmigung „mitgezogene Betätigung“, Materie Solawi ist für alle Beteiligten neu und komplex, Empfehlung: Vorhaben eng mit Landwirtschaftsamt absprechen (Anhang D, S. 4 ff.)</p>

		<p>Erneute Stellungnahme: 21.12.2021, Landwirtschaftsministerium (Land); mit Bezug auf Schreiben von Landrätin vom 23.11.2021, die sich für Erleichterungen und mehr Spielraum für Solawis einsetzte; Klarstellung von Zuständigkeiten, an sich kein Spielraum für Erleichterungen im Baurecht, aber Solawi ist grundsätzlich unterstützenswert, eine Gesetzesänderung vom 01.08.2021 soll Genehmigung in Ausnahmen ermöglichen, Aufzeigen von Alternativen: „mitgezogene Privilegierung“ (Anhang D, S. 8 ff.)</p> <p>Bewertung: 20.01.2022, Landratsamt (Bauabteilung); Ablehnung der Privilegierung aufgrund von Gründung auf Pachtland kann nicht wirtschaftlich sein, auch Änderung der Rechtsform würde nichts ändern, ausschließlich Eigenversorgung, Aufforderung zum Rückbau, Ausnahmegenehmigung für Zaun (Anhang D, S. 11 ff.)</p>
Abschluss des Verfahrens	Doppelte Ablehnung: keine ausreichenden Gründe für eine Ausnahme vom Landschaftsplan und zur Privilegierung	Ablehnung, aber: Solawi hat keine Genehmigung bekommen; aber Solawi hat Flächen danach weiterverpachtet an ein Einzelunternehmen, das Einzelunternehmen hat am 18.10.2022 eine naturschutzrechtliche Erlaubnis für den Bau von Feldstadel, Teich und Folientunnel erhalten (Anhang D, Fall 2, S. 14)
Dauer	Insgesamt ca. 2 Jahre (August 2022 - August 2024)	Insgesamt ca. 1,5 Jahre (April 2021 – Januar 2022).

Tabelle 6 Analytierte Verfahrensschritte nach Kategorien für die Fälle 3 und 4

Fall	3	4
Antragstellung und Projektvorhaben	Gab keine Antragstellung, untere Bauaufsicht wurde durch Zeitungsartikel auf Bauten der Solawi aufmerksam (Anhang D, Fall 3, S. 1)	<p>Datum: 30.06.2023</p> <p>Inhalt: Antrag auf Bau eines Gewächshauses und eines Betriebsleiterwohnhauses im Außenbereich.</p> <p>Ziel: Erweiterung und Intensivierung der landwirtschaftlichen Aktivitäten. (Anhang D, Fall 4, S. 2)</p>
Erste schriftliche behördliche Reaktion	Anhörung: 22.09.2022, Untere Bauaufsichtsbehörde; Beanstandung der Bauten, weil Außenbereich und Widersprechen des Flächennutzungsplans, Aufforderung zur Nachreichung von Unterlagen zur landwirtschaftlichen Nutzung und wirtschaftlichen Tragfähigkeit (Anhang D, Fall 3, S. 1 ff.)	Nachforderung: 06.07.2023, Landratsamt; Zweifel an der Zulässigkeit des Bauvorhabens, Beteiligung von Fachbehörden nötig, wozu es weitere Unterlagen braucht: Fragebogen, Betriebsbeschreibung und Wirtschaftlichkeit, Darlegung über Bedarf der ständigen Anwesenheit auf Flächen (Betriebswohnung) (Anhang D, Fall 4, S. 3)

<p>Nachreichung von Unterlagen /Widersprüche durch Solawi</p>	<p>Stellungnahme: 15.10.2022; Darstellung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten, Bildungsaspekte, Produktvielfalt und Bedeutung für die Gemeinschaft, Erklärung Konzept Solawi, Bewirtschaftung nach Permakultur, Qualifikationen zum Führen eines Betriebs, Maschinen, Fokus auf Bildung statt Gewinnmaximierung, Gewinn von 420 € pro Monat (Anhang D, Fall 3, S. 3 ff.) Reaktion auf Ablehnung: 13.01.23; Bitte um Beantwortung von Fragen, Stellungnahmen</p>	<p>Nachreichung muss stattgefunden haben, weil das Verfahren fortgeführt wurde, liegt aber nicht vor Stellungnahme: 11.3.2024, Rechtsanwältin; sehr detaillierte Begründung: Betrieb erzielt Gewinne, ständige Anwesenheit ist notwendig, Betrieb ist auf Dauer und Wirtschaftlichkeit angelegt, soziale Aspekte, Demonstrationsbetrieb Ökolandbau des BMEL, Ausbildung der Betriebsleitung (Anhang D, Fall 4, S. 9 ff.)</p>
<p>Bewertungen /Prüfungen /Reaktionen von Behörden</p>	<p>Prüfung: 1.11.2022, Landratsamt (Untere Landwirtschaftsbehörde); keine landwirtschaftlichen Pachtverhältnisse für Solawi angezeigt, keine Agrarförderung, Solawi ist „Hobbylandwirtschaft“, keine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB (Anhang D, Fall 3, S. 8) Bewertung und Anhörung: 02.01.23, Stadtverwaltung (Untere Bauaufsichtsbehörde); Solawi ist kein landwirtschaftlicher Betrieb, Rückbauverfügung, Vorbehalt von Ordnungswidrigkeit (Anhang D, Fall 3, S. 9 f) Bußgeldbescheid: 31.08.23, Stadtverwaltung; wegen nicht genehmigter Bauten (Anhang D, Fall 3, S. 13)</p>	<p>Prüfung: 12.01.2024, Landwirtschaftsamt; geplante Gebäude ist für gärtnerische Produktion notwendig, bei Solawi handelt es sich nicht um wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen, kein Betrieb im Sinne des BauGB, Landwirtschaftsämter befürworten aber das Projekt und würden eine Umsetzung der Gebäude unterstützen (Anhang D, Fall 4, S. 5 f) Bewertung: 17.01.2024, Landratsamt; keine Privilegierung möglich aufgrund von fehlender Gewinnerzielungsabsicht, Landratsamt findet Solawi grundsätzlich gut, Angebot: Gewächshaus kleiner als sonstiges Vorhaben im Außenbereich zu bauen (Anhang D, Fall 4, S. 7 ff.) Erneute Bewertung: 29.05.2024, Landratsamt; erneute Prüfung durch Landwirtschaftsamt ergab kein neues Ergebnis, Ablehnung, weil keine Gewinnerzielungsabsicht, eine bloße Eigenversorgung mit Einkommen reicht nicht aus Prüfung: 25.06.2024, Landratsamt; nach weiterer Besprechung kann Antrag erneut gestellt werden, diesmal mit kleinerem Gebäude, Genehmigung nur möglich, wenn Gemeinde zustimmt</p>
<p>Abschluss des Verfahrens</p>	<p>Ablehnung der Privilegierung: 02.01.2023 wegen nicht erkennbarer wirtschaftlicher Tätigkeiten und Einstufung als „Hobbylandwirtschaft“, Bußgeldbescheid markiert Ende des Verfahrens</p>	<p>Das Verfahren ist noch nicht beendet, Genehmigung zeichnet sich allerdings ab.</p>
<p>Dauer</p>	<p>ca. 1 Jahr (September 2022 – August 2023).</p>	<p>Bisher ca. 1 Jahr (06.2023 – 06.2024)</p>

Tabelle 7 Analyzierte Verfahrensschritte nach Kategorien für die Fälle 5 und 6

Fall	5	6
Antragstellung und Projektvorhaben	Datum: vor dem 07.11.2022 Inhalt: Antrag auf Baumaßnahme zur Regenwassernutzung für Bewässerung. (Anhang D, Fall 5, S. 1)	Datum: vor dem 27.11.2017 Inhalt: Bauvoranfrage zum Aufstellen von Containern
Erste schriftliche behördliche Reaktion	Ist nicht bekannt	Bewertung: 18.12.2017, Landratsamt; Ablehnung, weil es kein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB oder ein sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB ist
Nachreichung von Unterlagen /Widersprüche durch Solawi	Hierzu liegen keine Unterlagen vor. Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass die Solawi ein Betriebskonzept zum Antrag und nach der ersten Prüfung Antragsunterlagen mit wichtigen Details zum Geschäftsbetrieb vorgelegt hat (Gewinn- und Verlustrechnungen), zusätzlich gab es Vor-Ort Termin zur Begutachtung der betrieblichen Kapazitäten (Anhang D, Fall 5, S. 1, 5 und 6)	Widerspruch: 18.12.2017; Dem Vorhaben stehen keine öffentlichen Belange entgegen, Ermessen sei auszuüben, geht um Projekt bürgerschaftlichen Engagements, das Solidargedanken zwischen Konsumenten und Produzenten fördern will, Verein sei privilegiert nach § 35 Abs. 1 BauGB
Bewertungen /Prüfungen /Reaktionen von Behörden	Prüfung: 07.11.2022, Landwirtschaftskammer; bei Solawi eG handelt es sich um Landwirtschaft im Sinne des § 201 BauGB, bauliche Maßnahme ist aber notwendig für landwirtschaftlichen Betrieb, wegen zunehmend ungünstiger Verteilung der Niederschläge, handelt sich bei Genossenschaft nicht um Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 wegen fehlender Gewinnerzielungsabsicht, Vorhaben kann also nicht einem Betrieb dienen, ist nicht Privilegierungsfähig (Anhang D, Fall 5, S. 1 ff.) Erneute Prüfung: 29.08.2023, Landwirtschaftskammer; Solawi aufgrund von Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnung als wirtschaftlich tragfähig eingestuft, mehrere Angestellte sozialversicherungspflichtig beschäftigt, Bildungsarbeit ist als nicht prägend zu beurteilen, Errichtung der baulichen Anlage dient der betrieblichen Fortentwicklung und Existenzsicherung des Betriebes im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB (Anhang D, Fall 5, S. 4 ff.)	Prüfung: 01.08.2017, Landwirtschaftsamt; Verein bewirtschaftet keinen landwirtschaftlichen Betrieb Bewertung: 18.12.2017, Landratsamt; Ablehnung, weil es kein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB oder ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB ist Prüfung: 22.06.2018, Regierungspräsidium; das Landratsamt hat den Widerspruch dem Regierungspräsidium vorgelegt, welches zu keinem anderen Ergebnis kommt; Solawi sei kein landwirtschaftlicher Betrieb nach § 35 Abs. 1 BauGB, weil keine Gewinnerzielungsabsicht besteht, Satzung des Vereins wird als Beweis genommen.
Abschluss des Verfahrens	Positive Prüfung der Landwirtschaftskammer, ob die zuständige untere Baubehörde den Bauantrag genehmigt, ist unklar, aber sehr	Ablehnung der Privilegierung: handelt sich um keinen landwirtschaftlichen Betrieb nach § 35 Abs. 1 BauGB

	wahrscheinlich. Hierzu fehlen die Unterlagen.	
Dauer	Mindestens 10 Monate (November 2022 – August 2023).	Mindestens 7 Monate (November 2017 – Juni 2018)

Anhang D

Inhalt

Fall 1:.....	1
Fall 2:.....	7
Fall 3:.....	21
Fall 4:.....	34
Fall 5:.....	51
Fall 6:.....	57

Fall 1

05. Mai 2023

E/FB Ant.

Landwirtschaftskammer
Stadtverwaltung

Eingang bei FB 63

am: 08. Mai 2023

Bauvorhaben: Errichtung von zwei Folientunneln,

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Solidarische Landwirtschaft wurde zum 01.11.2021 gegründet und ist bei der Landwirtschaftskammer seit dem 01.06.2022 mit einer Unternehmensnummer registriert. In dieser Form bewirtschaftet der Verein laut eigener Auskunft gepachtete Ackerflächen in einer Größe von etwa 3,66 Hektar. Die Vertragslaufzeit wird dabei mit 9 Jahren angegeben. Auf der Fläche sollen für die Mitglieder des Vereins ein breites Portfolio von „klassischen“ Ackerbaukulturen, über Gemüse bis hin zu Obst ausschließlich für die Selbstversorgung angebaut werden. Somit wird Landwirtschaft gemäß des §201 BauGB betrieben.

Jedoch führt die fehlenden Gewinnerzielungsabsicht und Bedenken bei der Nachhaltigkeit dazu, dass es sich hierbei unserer Einschätzung nach um keinen Betrieb im Sinne des §35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB handelt. Die fehlende Gewinnerzielungsabsicht wird an der Vereinssatzung und dem Finanzierungsmodell der „Bieterrunde“ festgemacht. In der Satzung werden nur Ideelle Ziele und keine wirtschaftlichen genannt. Bei dem Finanzierungsmodell sind die Ausgaben und Einnahmen (Beiträge der Mitglieder) in ihrer Höhe immer deckungsgleich. Demnach kann aus unserer Sicht nicht von einer Gewinnerzielungsabsicht gesprochen werden.

Daher wird unserer Auffassung nach der Tatbestand des §35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 nicht erfüllt.

Öffentlich landwirtschaftliche Belange stehen nach unserer Kenntnis dem Vorhaben nicht entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Solidarische Landwirtschaft

Gebäude
Telefon
Telefax
e-mail
Internet
Aktenzeichen
Datum

immer EG 34

.de

Bauliche und mobile Anlagen auf der landwirtschaftlichen Fläche

Antrag vom 25.08.2022 auf Genehmigung/Befreiung von den Verboten des Landschaftsplanes

Versagungsbescheid

Sehr geehrter

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 25.08.2022 und werte dieses Schreiben als Antrag auf Befreiung bzw. Ausnahme von den Festzungen des Landschaftsplanes.

Die Solidarische Landwirtschaft ist ein eingetragener Verein, dessen Zweck die Förderung ökologischer, klimagerechter und sozialer Landbewirtschaftung sowie die Vermittlung von Kenntnissen darüber ist. Dem Satzungszweck wird insbesondere durch das Betreiben von nachhaltiger Landwirtschaft und Obst- und Gemüseanbau entsprochen. Zur Realisierung des Satzungszweckes wurde in der Gemarkung eine landwirtschaftliche Fläche angepachtet und eine ausgebildete Gärtnerin angestellt. Eine Erweiterung der angestellten Mitarbeiter/innen ist ab dem Betriebsjahr 2023 vorgesehen. Von den ca. 62 aktiven Mitgliedern arbeiten rund 50 % regelmäßig mit. Zum Zeitpunkt der Antragstellung stand dem Verein noch kein Betriebsgebäude oder sonstige Funktionsflächen außerhalb der Pachtfläche zur Verfügung. Um die betrieblichen Abläufe gewährleisten zu können müssen deshalb diese Funktionen auf der Pachtfläche dargestellt werden. Dafür sind die nachfolgenden fünf bereits bestehenden mobilen baulichen Anlagen sowie die Fertigstellung der und die Errichtung erforderlich:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Naturschutzrechtliche Befreiung/ Ausnahme

Das betreffende Grundstück liegt im baulichen Außenbereich innerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplans [redacted]. Dieser setzt hier unter Ziffer 3.2.2 Landschaftsschutzgebiet fest. Nach § 26 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Landschaftsschutzgebiete rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten,
2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder
3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.

In einem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen (§ 26 Abs. 2 BNatSchG). Zur Wahrung der Schutzzwecke sind nach Ziffer 3.2.2 a) des Landschaftsplanes [redacted] u.a. verboten:

- Aufschüttungen, Verfüllungen oder Ausschachtungen vorzunehmen, oder die Bodengestalt auf andere Art und Weise zu verändern [redacted]
- landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände, insbesondere feste oder flüssige Abfälle zu lagern [redacted]
- bauliche Anlagen zu errichten, auch wenn es keiner bauaufsichtlichen Genehmigung oder Anzeige bedarf. [redacted]

Bei den vorhandenen und geplanten baulichen Anlagen, das Anzuchtzelt, der Folientunnel, das Kuppelzelt, der Bauwagen und die Erdmiete, handelt es sich um bauliche Anlagen, die von [redacted] der v.g. Verbotstatbestände erfasst sind, dabei ist es unerheblich, ob es sich bei den baulichen Anlagen um mobile oder feste Anlagen handelt oder ob eine baurechtliche Genehmigung erforderlich ist. Diese baulichen Anlagen werden auch nicht von den Unberührtheiten nach [redacted] des Landschaftsplanes erfasst, der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung und die Umwandlung von Flächen im Rahmen der Nutzungsart sowie das Anlegen von Mieten. Unabhängig davon, ob eine privilegierte Landwirtschaft vorliegt, stellt diese Regelung nur die Bewirtschaftung und Bodennutzung der Flächen von den Verboten frei, die Errichtung baulicher Anlagen stellt keine Bodennutzung in Sinne dieser Regelung dar. Die Unberührtheit für das Anlegen von Mieten bezieht sich nur auf oberirdische mobile Mieten, dauerhafte Erdmieten sind davon nicht erfasst. Bei den [redacted] handelt es sich um landschaftsfremde Gegenstände, [redacted]

Die Vorhaben bedürfen daher einer Befreiung bzw. Ausnahme von den Verboten des Landschaftsplanes.

Ausnahme

Landschaftsplanes regelt die erleichterten Voraussetzungen für das Errichten oder Ändern von privilegierten baulichen Anlagen im Sinne von § 35 Abs. Ziffer 1 – 3 Baugesetzbuch (BauGB) im Landschaftsschutzgebiet (sog. Ausnahmen). Danach sind Ausnahmen von den für Landschaftsschutzgebiete getroffenen Festsetzungen zuzulassen, wenn das Vorhaben weder den Charakter des Gebietes verändern kann, noch dem jeweiligen Schutzzweck zuwiderläuft. Privilegiert nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist ein Vorhaben, wenn es einem landwirtschaftlichen Betrieb i.S.v. § 201 BauGB dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. Um Ihren Antrag abschließend rechtlich zu würdigen, habe ich im Rahmen eines Amtshilfereisuchens bei der Landwirtschaftskammer um Prüfung gebeten, ob es sich bei der Solidarische Landwirtschaft um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt, der privilegierte Baumaßnahmen im Außenbereich errichten darf. Nach Aussage der Landwirtschaftskammer handelt es sich bei der Solidarischen Landwirtschaft nicht um ein landwirtschaftliches Unternehmen nach § 201 BauGB mit einer entsprechenden Privilegierung für Bauten nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr.2 BauGB. Ob diesbezüglich in näherer Zukunft Änderungen zu erwarten sind, wurde bisher nicht kommuniziert.

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme von den Festsetzungen des Landschaftsplanes liegen damit nicht vor.

Befreiung

Nach des Landschaftsplans in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG und in Verbindung mit § 75 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz können von den Geboten und Verboten Befreiungen gewährt werden, wenn

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder
2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

Grundsätzlich ist ökologischer und klimagerechter Obst- und Gemüseanbau im öffentlichen Interesse. Ein überwiegend öffentliches Interesse, welches eine Befreiung notwendig macht, ist jedoch nicht erkennbar. Der Gemüseanbau und die Nutzung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse ist auf die Vereinsmitglieder beschränkt, es handelt sich um rein private Vereinsinteressen

Es kann auch nicht von einer für den Antragsteller unzumutbaren Belastung im Einzelfall ausgegangen werden, wenn die Genehmigung untersagt würde. Es liegt kein atypischer Einzelfall vor. Die Befreiungsmöglichkeit dient dazu einer rechtlichen Unausgewogenheit zu begegnen, die sich ergeben kann, wenn aufgrund besonderer Umstände des jeweiligen Einzelfalls der Anwendungsbereich einer Vorschrift und deren materielle Zielrichtung nicht miteinander übereinstimmen. Demnach kommt die Gewährung einer Befreiung nur in atypischen und daher vom Satzungsgeber erkennbar nicht vorhergesehenen und auch nicht vorhersehbaren Einzelfällen aufgrund einer durchzuführenden Einzelfallprüfung in Betracht. Ein solcher nicht vorhersehbarer Einzelfall liegt hier nicht vor.

Durch die Verbote des Landschaftsplans wird die Nutzungsmöglichkeit eines Grundstücks aus Gründen des Schutzes von Natur und Landschaft eingeschränkt. Diese Einschränkung und die hiermit verbundene zwangsläufige Härte ist vom Satzungsgeber gewollt. Das Verbot gilt für alle Eigentümer von Grundstücken in diesem Schutzgebiet gleichermaßen. Es ist nicht erkennbar, dass der Antragsteller durch die Ablehnung des Vorhabens stärker belastet wird als andere. Der Satzungsgeber hat im vorliegenden Fall bewusst nur den privilegierten landwirtschaftlichen Betrieben i.S.v. § 201 BauGB eine Ausnahme von den Festsetzungen des Landschaftsplanes in Aussicht gestellt. Es ist zumutbar, die für einen betrieblichen Ablauf notwendigen Anlagen an eine andere und nicht so schützenswerte Stelle zu verlagern und für die Funktionsbereiche wie Aufenthaltsräume, Lagerflächen für Geräte, Toilettenanlagen, Kühl- und Lagerräume entsprechende Räumlichkeiten anzumieten.

Auch ist ihr Vorhaben nicht mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar. Die Fläche befindet sich im Bereich des südexponierten Hangs des Schneeberges. Es weist ein sehr hohes Entwicklungspotential und außerordentliche große Strukturvielfalt auf. Einzigartig sind hier die Grünland- und

BAUHERR

Zustellungsurkunde

Solidarische Landwirtschaft

Auskunft

Gebäude

Telefon

Telefax

e-post

Internet

Ihr Zeichen

Aktenzeichen

Datum

14. August 2024

Errichtung eines landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes gem. § hier:
zwei Folientunnel von

Grundstück:
Gemarkung:
Flur:
Flurstück:

Versagungsbescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Prüfung Ihres Bauantrages hat ergeben, dass dem geplanten Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen und somit eine Baugenehmigung nach § der Bauordnung für das Land nicht erteilt werden kann.

Die eingereichten Bauvorlagen erhalten Sie zurück. Eine Ausfertigung habe ich zu meinen Akten genommen.

BEGRÜNDUNG :

Beantragt ist die Errichtung von zwei Folientunnel von je 178,5 m² Grundfläche: 8,5 x 21,0 x 3,52 m (BxLxH).

Das Grundstück liegt weder im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes i. S. des § 30 BauGB noch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles i. S. § 34 BauGB sondern im Außenbereich gemäß § 35 BauGB.

Ausweislich der Stellungnahme der Landwirtschaftskammer NRW vom 04.05.2023 hat der antragstellende Verein „Solidarische Landwirtschaft“ Ackerflächen von ca. 3,66 Hektar für eine Vertragslaufzeit von 9 Jahren gepachtet.

Auf der Fläche werden von „klassischen“ Ackerbaukulturen, über Gemüse bis hin zum Obst ausschließlich für die Selbstversorgung der Mitglieder angebaut. Satzungsgemäß besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Ein belastbares und professionelles Betriebskonzept für einen längeren Zeitraum liegt nicht vor.

Da nicht erkennbar ist, dass es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb i.S. § 35 Abs. 1 Nr. 1 bzw. gartenbaulichen Betrieb i.S. § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB handelt, der auf Dauer angelegt ist bzw. der einen nachhaltigen Gewinn mit einer

Öffnungszeiten
Mo.; Mi.
Freitags

wirtschaftlichen Produktion erzielt und die Erzeugnisse nur dem Eigenbedarf der Nutzer dienen, kann keine Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 BauGB zugrunde gelegt werden.

Die weitere planungsrechtliche Beurteilung erfolgt für ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB.

Hiernach können sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.

Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt gem. § 35 (3) BauGB insbesondere vor, wenn das Vorhaben

1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht,
2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht,
3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird,
4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, für Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit oder für sonstige Aufgaben erfordert,
5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet,
6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirtschaft oder den Hochwasserschutz gefährdet,
7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt oder
8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört.

Für das Grundstück stellt der Flächennutzungsplan „Fläche für die Landwirtschaft“ dar, der Landschaftsplan setzt „Landschaftsschutzgebiet“ fest.

Durch das Vorhaben werden öffentliche Belange i S. § 35 (3) BauGB beeinträchtigt, da es den Darstellungen des Flächennutzungsplanes bzw. den Festsetzungen des Landschaftsplanes widerspricht und die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt wird. Außerdem würde das Vorhaben zu einer Ausuferung der Bebauung führen und aufgrund seiner Vorbildwirkung eine Zersiedlung des Außenbereichs befürchten lassen.

Fall 2

Solidarische Landwirtschaft

Widerspruch Bescheid; [REDACTED]

22. April 2021

Sehr geehrte Landrätin, sehr geehrte [REDACTED]

wir haben im Oktober 2020 nach dem Vorbild der solidarischen Landwirtschaft die SoLaWi [REDACTED] in [REDACTED] gegründet und mit großer Unterstützung unseres Bürgermeisters [REDACTED] seiner Verwaltung und dem Marktrat auf einer Pachtfläche mit der Gemüseansaat begonnen, weitere Flächen gepachtet (in Summe > 2,0ha), zwei Gärtner angestellt und mittlerweile 76 Mitglieder gewonnen.

Momentan haben wir – auch um das u.g. Genehmigungsverfahren zu untermauern – eine landwirtschaftliche Betriebsnummer [REDACTED] erhalten und die Privilegierung beantragt. Vorab haben wir auf der Ackerfläche – aufgrund dringender Empfehlung der Jagdgenossenschaft – [REDACTED] errichtet und mit dem Eigenbau für einen – laut unserer Recherche genehmigungsfreien – [REDACTED] begonnen.

Mehrere telefonische Rücksprachen Ende 2020 mit Ihrem Amt [REDACTED] haben uns ermutigt, die Fläche zu bewirtschaften und genannte Infrastruktur zu errichten. In den Telefonaten mit [REDACTED] wurde die notwendige Infrastruktur beschrieben; auch die Aussagen dazu haben uns in dem Glauben gelassen, dass die Maßnahmen durchaus umsetzbar wären, da diese „für eine SoLaWi dann wohl schon genehmigt“ würden, insbesondere im weiteren Verlauf ein [REDACTED] und ein [REDACTED]

Allerdings hat uns Anfang April 2021 o.g. Bescheid Ihrer Behörde erreicht. Gegen diesen Bescheid erheben wir hiermit ausdrücklich

Widerspruch,

insbesondere da es sich bei dem [REDACTED] nicht um einen [REDACTED], sondern um einen Folientunnel handelt. Um entsprechenden Fristaufschub und außergerichtliche Einigung wird gebeten.

Wir sind wirklich bestrebt, die Ökomodellregion durch unser Projekt zu bereichern und unseren ehrenamtlichen Anteil der Zivilgesellschaft mit einem sozialen, ökologischen und nachhaltigen Projekt zu leisten. Unter den aktuellen Voraussetzungen scheint uns dies – insbesondere durch bürokratische Hürden – jedoch leider zu keinem Erfolg zu führen. Trotz unserer besten Absichten und Handeln nach bestem Wissen und Gewissen fühlen wir uns leider im Behördenschungel verloren. Daher bitten wir Sie baldmöglichst um einen

persönlichen Gesprächstermin,

um mit Ihnen die Chancen und Möglichkeiten zu diskutieren, um die solidarische Landwirtschaft in [REDACTED] doch noch zu einem Erfolg zu führen.

mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Name

[REDACTED]

Telefon

[REDACTED]

Telefax

[REDACTED]

E-Mail

[REDACTED]

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

[REDACTED]

03.08.2020

Privilegierungsvoraussetzungen: Errichtung einer [REDACTED] für die SoLaWi [REDACTED]

Sehr geehrter [REDACTED]

es ist richtig, dass formalrechtlich gesehen die Baugesetzgebung reinen Pachtbetrieben die Betriebseigenschaft bei Neugründung abspricht. So heißt es in der Gemeinsamen Bekanntmachung

[REDACTED]

[REDACTED] vom 20. Dezember 2016, [REDACTED] und [REDACTED] zum Thema Bauen im Rahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe [REDACTED]. „Eine landwirtschaftliche Bodennutzung allein auf der Grundlage von Pachtland erfüllt bei Neugründungen aber regelmäßig nicht die Betriebseigenschaft.“

Davon unabhängig bleibt das [REDACTED] als zuständige Stelle für die Fachangelegenheiten des Gartenbaus in den Regierungsbezirken [REDACTED] und [REDACTED] bei seiner in der Stellungnahme vom 10.06.2021 getroffenen Feststellung, dass das durch die SoLaWi [REDACTED] vorgelegte Betriebskonzept in jeder Hinsicht schlüssig ist und dass bei seiner Umsetzung aus gartenbau-fachlicher Sicht durchaus ein landwirtschaftlicher Betrieb vorliegt, auch wenn formaljuristisch die Voraussetzungen hierfür noch nicht gegeben sein mögen.

Nach einem käuflichen Erwerb des Grundstücks [REDACTED] (ca. 0,4ha) [REDACTED] mit einer Fläche von etwa 0,4 ha sind nach Auffassung des [REDACTED] auch die formaljuristischen Voraussetzungen für eine Privilegierung nach dem Baurecht erfüllt. Die auf den ersten Blick als Produktionsfläche relativ gering erscheinende Grundstücksgröße ist für direktabsetzende Gartenbaubetriebe nicht ungewöhnlich. Der Umbruch der als Dauergrünland ausgewiesenen Fläche [REDACTED] wurde durch das Landratsamt [REDACTED] mit Bescheid vom 21.12.2020 und mit

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Einverständnis der Regierung [REDACTED] genehmigt. Somit steht der Nutzung dieser Fläche als Ackerland für Gemüseanbau auch naturschutzrechtlich nichts entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED]

Landtagsabgeordnete

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
02.08.2021

Bitte bei Antwort angeben
Geschäftszeichen

[REDACTED]

[REDACTED]

08.09.2021

Projekt des SoLaWi [REDACTED]

Sehr geehrte Frau Kollegin,
liebe [REDACTED]

vielen Dank für dein Schreiben vom 02.08.2021, in dem du um Prüfung des Sachverhalts bezüglich des Projektes des SoLaWi [REDACTED] bitest.

Ich stimme dir zu, dass „Solidarische Landwirtschaft“ ein Konzept ist, das im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten grundsätzlich unterstützenswert ist. Der SoLaWi [REDACTED] möchte auf einer Fläche im bauplanungsrechtlichen Außenbereich einen [REDACTED] und weitere kleinere bauliche Anlagen errichten. Mit dieser Ausgangssituation ist der Vorsitzende des Vereins, [REDACTED] an das zuständige Amt [REDACTED]

[REDACTED]

sich beraten zu lassen.

Grundsätzlich ist der Außenbereich von Bebauung freizuhalten. Nur unter den Voraussetzungen des § 35 Baugesetzbuch (BauGB) besteht für land- oder forstwirtschaftliche Betriebe oder Betriebe der gartenbaulichen Erzeugung

die Möglichkeit, Baurecht im Außenbereich zu erhalten. Die Entscheidung, ob ein Vorhaben im Außenbereich privilegiert zulässig ist, wird durch die Kreisverwaltungsbehörde als untere Bauaufsichtsbehörde getroffen. Diese holt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eine Stellungnahme des zuständigen AELF darüber ein, ob ein landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 201 BauGB vorliegt und ob das geplante Bauvorhaben diesem Betrieb dient. Da es sich im vorliegenden Fall bei dem SoLaWi [REDACTED], ggf. um einen Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 BauGB handeln könnte, hat das zuständige AELF [REDACTED] mit der Abteilung Gartenbau am AELF [REDACTED] Kontakt aufgenommen, um die Betriebseigenschaft sowie die dienende Funktion im Sinne des BauGB abzuklären.

Die zu beurteilenden Punkte werden in solchen Fällen üblicherweise vorab mit dem Antragsteller besprochen.

Im vorliegenden Fall ist bei der Prüfung ferner zu berücksichtigen, dass es sich um die Neugründung eines landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betriebs handelt. Zu den Anforderungen, die ein Nicht-Landwirt bei der Gründung eines landwirtschaftlichen Betriebes erfüllen muss, zählen neben den oben aufgeführten Kriterien sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit insbesondere die notwendige Sachkunde des Betriebsleiters sowie ein belastbares und detailliertes Betriebskonzept, das schlüssig und nachvollziehbar bzw. umsetzbar sowie tragfähig und detailliert sein muss.

Dabei gehören nach geltender Rechtslage Absicht und Möglichkeit der Gewinnerzielung zu den prägenden Elementen und sind für die Ernsthaftigkeit des Vorhabens, die Sicherung der Beständigkeit und somit für die Genehmigungsfähigkeit entscheidende Indizien. Es muss sich also um ein wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen handeln, das geeignet ist, dem Inhaber eine nachhaltige Sicherung seiner Existenz zu gewährleisten. Eine bloße Eigenversorgung reicht hierfür grundsätzlich nicht aus. Des Weiteren müssen bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Neugründungen auch die Kapitalkosten und Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt werden.

Zudem spricht die Tatsache, dass der SoLaWi [REDACTED] laut Satzung in das Vereinsregister eingetragen werden soll, gegen eine wirtschaftliche Zielsetzung. Des Weiteren kann eine landwirtschaftliche oder gartenbauliche Bodennutzung allein auf der Grundlage von Pachtland bei Neugründungen regelmäßig nicht die Betriebseigenschaft begründen. Für die Beurteilung der Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit der Betriebsführung ist Pachtland mit einzubeziehen, bei Neugründungen von Nebenerwerbsbetrieben müssen die Pachtverträge jedoch eine Laufzeit von mindestens zwölf Jahren aufweisen.

Liebe [REDACTED] die Neugründung von einzelnen Initiativen für Solidarische Landwirtschaft ist im Rahmen der baurechtlichen Vorgaben stets anhand des konkreten Einzelfalls zu beurteilen. In [REDACTED] gibt es bereits gute Lösungen, bei denen die rechtlichen Anforderungen für eine Neugründung gegeben sind. Beispielsweise kann ein vorhandener landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Betrieb im Sinne des BauGB einer SoLaWi-Initiative Lagermöglichkeiten etc. im Rahmen der mitgezogenen Betätigung zur Verfügung stellen.

Falls die Genehmigungsvoraussetzungen eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 BauGB nicht gegeben sind, beurteilt sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 BauGB. Hierzu wurde in der seit 01.08.2021 geltenden Neufassung der gemeinsamen Bekanntmachung „Bauen im Rahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe“ des [REDACTED]

[REDACTED] Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr [REDACTED]

Ergänzung für sonstige bauliche Anlagen und Einfriedungen für land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Kulturen aufgenommen. Bei fehlenden Genehmigungsvoraussetzungen im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB besteht für die Baugenehmigungsbehörde die Möglichkeit, diese Vorhaben ggf. nach § 35 Abs. 2 BauGB zu genehmigen.

Falls es hier von Seiten meiner Verwaltung ggf. zu unterschiedlichen Aussagen gekommen sein sollte, bitte ich dies zu entschuldigen. Die Materie ist sehr komplex und Fragestellungen in Zusammenhang mit „Solidarischer Landwirtschaft“ für alle Beteiligten neu. Den Vertretern des SoLaWi [REDACTED]

empfehlen wir, ihr Vorhaben eng mit dem AELF abzustimmen. Falls zur Klärung von speziellen Fragen weitere Fachstellen oder Ansprechpartner beteiligt werden müssen, wird sich das AELF mit diesen in Verbindung setzen. Auch mein Haus wird das AELF ggf. entsprechend unterstützen, um eine rechtlich tragfähige Lösung zu finden.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Landrätin

[REDACTED]
Landratsamt [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
23.11.2021

Bitte bei Antwort angeben
Geschäftszeichen

[REDACTED]
[REDACTED]
21.12.2021

**Vollzug der Baugesetze;
Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) - Erleichterungen bei der Prüfung der land- oder forstwirtschaftlichen Privilegierung**

Sehr geehrte Frau Landrätin,
liebe [REDACTED]

vielen Dank für dein Schreiben vom 23.11.2021 und deinen Einsatz für die „Solidarische Landwirtschaft“. Du bittest um Erleichterungen und mehr Spielraum für die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) bei deren Beurteilung der landwirtschaftlichen Genehmigungsvoraussetzungen im Sinne der §§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) im Genehmigungsverfahren bei Bauvorhaben im Außenbereich.

Grundsätzlich ist der Außenbereich von Bebauung freizuhalten. Unter den Voraussetzungen des § 35 Baugesetzbuch (BauGB) besteht für land- oder forstwirtschaftliche Betriebe oder Betriebe der gartenbaulichen Erzeugung die Möglichkeit, Bauvorhaben im Außenbereich zu verwirklichen.

Das BauGB ist Bundesrecht, für das nicht das StMELF, sondern das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr federführend zuständig ist. Zudem

ist das Baurecht durch umfassende und langjährige obergerichtliche Rechtsprechung geprägt. Hier sehen wir aktuell keinen Spielraum für die ergänzende Einführung von Aspekten wie sozialer, ökologischer oder nachhaltiger Landwirtschaft.

Wie dir bekannt ist, holt die Kreisverwaltungsbehörde als untere Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eine Stellungnahme des zuständigen Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten darüber ein, ob ein landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 201 BauGB vorliegt und ob das geplante Bauvorhaben diesem Betrieb dient. Die Entscheidung, ob ein Vorhaben im Außenbereich privilegiert zulässig ist, wird jedoch durch die untere Bauaufsichtsbehörde getroffen.

Die sogenannte „Solidarische Landwirtschaft“ (SoLaWi) ist allerdings ein Konzept, das grundsätzlich unterstützenswert ist. Wir haben uns daher auch im Rahmen der kürzlich (01.08.2021) in Kraft getretenen Gemeinsamen Bekanntmachung (GemBek) [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] zu dieser Organisationsform Gedanken gemacht.

So wurde unter Ziffer 4 „Sonstige Vorhaben“ eine Ergänzung im Satz 4 *„Bei sonstigen (genehmigungsbedürftigen) baulichen Anlagen, wie beispielsweise Stallungen für einige (wenige) Pferde oder Schafe und Einfriedungen für diese oder land- beziehungsweise forstwirtschaftliche oder gartenbauliche Kulturen oder kleinere Fischteichanlagen, können die öffentlichen Belange – vorbehaltlich der hier besonders zu prüfenden naturschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften (zum Beispiel in Natur-, Landschafts- oder Wasserschutzgebieten) – zumindest in Ortsrandlagen eher gewahrt sein.“* vorgenommen.

Das bedeutet Folgendes: Fehlen in solchen Fällen Voraussetzungen für eine Zulässigkeit eines Vorhabens im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 BauGB, so besteht für die Baugenehmigungsbehörde durchaus die Möglichkeit, diese Vorhaben ggf. nach § 35 Abs. 2 BauGB zu genehmigen.

[REDACTED]

Zudem gibt es [REDACTED] bereits konkrete Fallgestaltungen, bei denen die rechtlichen Anforderungen für notwendige Bauvorhaben im Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 BauGB auch für Neugründungen von SoLaWis gegeben sind.

Beispielsweise kann ein vorhandener landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Betrieb im Sinne des BauGB einer SoLaWi-Initiative insbesondere Lagermöglichkeiten im Rahmen der mitgezogenen Betätigung zur Verfügung stellen: Bauvorhaben, die im Zusammenhang mit der Lagerung nicht im Betrieb erzeugter landwirtschaftlicher Erzeugnisse stehen, können an der „mitgezogenen“ Privilegierung teilnehmen, wenn die landwirtschaftliche Prägung des Gesamtbetriebs erhalten bleibt (GemBek [REDACTED])

[REDACTED] Dies ist regelmäßig der Fall, wenn sich das Vorhaben im Verhältnis zu den landwirtschaftlich genutzten Anlagen unterordnet [REDACTED]

[REDACTED]

Liebe [REDACTED] die Neugründung von einzelnen Initiativen für „Solidarische Landwirtschaft“ ist im Rahmen der baurechtlichen Vorgaben stets anhand des konkreten Einzelfalls zu beurteilen. Wie dargestellt, gibt es [REDACTED] bereits Fallgestaltungen, bei denen die rechtlichen Anforderungen für Bauvorhaben im Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 BauGB auch für diese Organisationsform gegeben sind. Die von dir darüber hinaus geforderten Erleichterungen sind nach der geltenden Rechtslage aus unserer Sicht nicht darstellbar.

Ich hoffe, dass sich anhand der aufgezeigten Möglichkeiten auch für die SoLaWi [REDACTED] eine tragbare Lösung finden lässt.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Landratsamt
Bauabteilung

[REDACTED]

Solidarische Landwirtschaft

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 20.01.2022
[REDACTED]

Ihre Nachricht vom 28.11.2021 / Bauvorhaben der SoLaWi [REDACTED]

Sehr geehrter [REDACTED]
sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihren Vorgang zum wiederholten Male geprüft - auch im Hinblick auf das Antwortschreiben von Frau [REDACTED] Frau [REDACTED] kommen am Ende aber leider zu keinem neuen Ergebnis. Wir müssen Ihnen daher nach wie vor mitteilen, dass ohne eine landschaftliche Privilegierung bauliche Anlagen auf dem streitgegenständlichen Grundstück nicht genehmigt werden können. Auch die Möglichkeiten für eine weitere Duldung der bereits bestehenden Anlagen sind inzwischen erschöpft:

1. Bekanntlich kommt eine Genehmigung nach § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im vorliegenden Fall nur bei einer landwirtschaftlichen Privilegierung in Betracht. Das zuständige AELF, welche diese Eigenschaft prüft, konnte dem Landratsamt die Privilegierung nicht bestätigen.

Im vorliegenden Fall ist bei der Prüfung einer landwirtschaftlichen Privilegierung vor allem zu berücksichtigen, dass es sich hier um das Thema Neugründung eines landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betriebs handelt. Hierbei gehören nach geltender Rechtslage Absicht und Möglichkeit der Gewinnerzielung zu den prägenden Elementen und sind für die Ernsthaftigkeit des Vorhabens, die Sicherung der Beständigkeit und somit für die Genehmigungsfähigkeit entscheidende Indizien. Es muss sich also um ein wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen handeln, das geeignet ist, den Inhaber eine nachhaltige Sicherung seiner Existenz zu gewährleisten. Eine landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung allein auf der Grundlage von Pachtland kann bei Neugründungen grundsätzlich nicht die Betriebseigenschaft begründen. Bei Neugründungen von Nebenerwerbsbetrieben sind Ausnahmen möglich, wenn Pachtverträge eine Laufzeit von mindestens zwölf Jahren aufweisen.

Auch eine Änderung der Rechtsform der Solawi [REDACTED] würde grundsätzlich zu keiner anderen

[REDACTED]

[REDACTED]

Beurteilung hinsichtlich der Privilegierungsvoraussetzungen aus landwirtschaftlicher Sicht führen, da die Zielsetzung laut bisheriger Aussage weiterhin die Eigenversorgung der Mitglieder mit Nahrungsmitteln (insbesondere Gemüse und Obst) sein würde. Laut Gemeinsamer Bekanntmachung der [REDACTED]

[REDACTED] schaft und Forsten vom 7. Juli 2021, Az. 25-4611.10-6-43 und A2/Z5-7241-1 [REDACTED]

che Erzeugung im Sinne des § 201 BauGB einen erwerbsmäßigen, das heißt zur Erzielung regelmäßiger, nicht nur gelegentlicher Gewinne, betriebenen Anbau bzw. Erzeugung pflanzlicher Produkte (zum Beispiel Gemüseanbau, ...) voraus. Die bloße Eigenversorgung reicht hier aber noch nicht aus (GemBek [REDACTED]).

Zusammengefasst setzt eine landwirtschaftliche Privilegierung für eine Solawi voraus, dass es sich hier um ein wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen handelt, das geeignet ist, dem Inhaber eine nachhaltige Sicherung seiner Existenz über mehrere Generationen zu gewährleisten (GemBek [REDACTED]).

2. Auch eine Genehmigung im Einzelfall nach § 35 Abs. 2 BauGB kommt nicht in Betracht.

Das Antwortschreiben von Frau [REDACTED] Frau [REDACTED] verweist hier nur auf Genehmigungsmöglichkeiten, welche wir in der Vergangenheit schon selbst geprüft haben und im vorliegenden Fall leider nicht greifen: Zum einen die Möglichkeit der „mitgezogenen Privilegierung“, wonach ein bereits vorhandener landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Betrieb einer Solawi bauliche Anlagen im Rahmen der mit gezogenen Betätigung zur Verfügung stellt. Diese Möglichkeit soll hier ja nach Ihren eigenen Angaben nicht bestehen. Zum anderen die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung von baulichen Anlagen in Ortsrandlagen im Rahmen der GemBek, bei Beachtung zu prüfender naturschutzrechtliche und wasserrechtlicher Vorschriften. Im vorliegenden Fall befinden sich die Flächen, welche Sie bewirtschaften wollen, leider nicht am Ortsrand, sondern stattdessen weit abgesetzt im schützenswerten Landschaftsschutzgebiet.

3. Eine baurechtliche Genehmigung kommt damit absehbar nicht mehr in Betracht. Eine noch längere Duldung kann aufgrund der Außenwirkung am Ende nicht länger hingenommen werden. Das streitgegenständliche Grundstück ist von baulichen Anlagen freizuhalten.

Ich nehme Bezug auf unseren bisherigen Austausch. Wir haben Verständnis für Ihre Situation, wonach das vorliegende Grundstück aus Ihrer Sicht aus logistischen Gründen für eine Bewirtschaftung bestens geeignet sei und Sie für eine leichtere Bewirtschaftung auch entsprechende bauliche Anlagen vor Ort benötigen. Wir bitten aber auch um Verständnis für die Position des Landratsamts. Denn so vorteilhaft das Grundstück für Sie liegt, so unvorteilhaft liegt es, insbesondere für die untere Naturschutzbehörde, aufgrund der erheblichen Bezugsfallwirkung. Ihre Flächen befinden sich in besondere Lage in einem schützenswerten Landschaftsschutzgebiet. Baulichen Anlagen haben hier generell und bei konkret Ihrer Lage im Besonderen eine hohe Fernwirkung auf Dritte und damit auch Bezugsfallwirkung für Dritte. Bauliche Anlagen im Landschaftsschutzgebiet beeinträchtigen Mensch und Natur. Zudem können sich weitere Personen und Gruppen ermutigt fühlen, weiteren Naturraum in Anspruch zu nehmen.

Falls Sie an einer Bewirtschaftung der vorliegenden Flächen festhalten wollen, müssen wir Sie auffordern, bauliche Anlagen bzw. Gerätschaften mit ähnlicher Wirkung zu entfernen; hierzu gehören der „Folientunnel“, wie grundsätzlich auch Pavillons oder ähnliches Mobiliar.

Für eine endgültige Beseitigung von größeren baulichen Anlagen (z.B. „Folientunnel“) können wir Ihnen Zeit bis Ende April 2022 einräumen. Sonstiges Mobiliar muss zumindest am Ende eines Arbeitstages wieder eingepackt und beseitigt werden.

Auch Zäune sind im Landschaftsschutzgebiet grundsätzlich unzulässig, aufgrund deren Ausschlussfunktion von Mensch und Tier in der eigentlich freien Natur. Um die Bewirtschaftung vor Ort für Sie gleichwohl zu fördern, würde sich die untere Naturschutzbehörde bereit erklären hierfür ausnahmsweise eine Genehmigung zu erteilen, die an die gartenbauliche Nutzung geknüpft ist.

Sofern für Sie die Möglichkeit besteht andere Grundstücke bewirtschaften zu können, möchte das Landratsamt Sie hierbei gerne unterstützen und bittet den frühzeitigen Austausch und Kontakt mit den entsprechenden Fachstellen an. Daneben können wir von Seiten der Öko-Modellregion gerne anbieten, gemeinsam verstärkt nach alternativen Standorten zu suchen. Auch bei der Vernetzung mit Bio-Landwirten, welche ggf. an anderer Stelle Flächen zu Verfügung stellen könnten, würden wir Sie sehr gerne unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Staatliches Landratsamt
Natur- und Umweltschutz

[REDACTED]

[REDACTED] 18.10.2022
[REDACTED]

Naturschutzrecht;

Erteilung der naturschutzrechtlichen Erlaubnis zum Bau zweier landwirtschaftlichen Gebäude sowie für die Errichtung eines Naturteiches auf dem Grundstück [REDACTED]
[REDACTED]

Sehr geehrte [REDACTED]

das Landratsamt [REDACTED] erlässt folgenden

Bescheid:

1. Sie erhalten die naturschutzrechtliche Erlaubnis auf dem Grundstück [REDACTED] [REDACTED] einen Folientunnel (20m x 5m x 3,50m), [REDACTED] [REDACTED] sowie einen Naturteich mit Durchmesser von max. 15m und Tiefe von max. 1,5m zu errichten.
2. Ausführung und Lage des Folientunnels und Feldstadels sind gem. Antrags- und Planunterlagen zu errichten. Die Antrags- und Planunterlagen vom 15.02.2022 und 29.04.2022 sind Bestandteil dieses Bescheids.
3. Die Böschungsoberkanten bzw. der außen liegende Böschungsfuß des Himmelteiches muss mindestens 3m vom Wald im Westen sowie von der Hecke im Norden zum Liegen kommen. Eben-

Fall 3

Datum: 21.09.22

Aktenzeichen: [REDACTED]

Grundstück: [REDACTED]

Vorhaben:

Bauaufsichtliche Maßnahme - Bauen im Außenbereich

Antragsteller/Adressat: [REDACTED]

Anhörung mit
Protokoll zum Gespräch vom Montag, 12. September 2022
zum Sachverhalt Tinyhaus bestehend aus Bauwagen mit Terrasse

Anwesend waren [REDACTED] und als Vertreter der Stadt [REDACTED] Untere Bauaufsichtsbehörde und [REDACTED] Referat Stadtplanung

In diesem Protokoll werden die wesentlichen Inhalte des Gespräches wiedergegeben, sowie um Punkt 10 notwendige Angaben landwirtschaftlicher Betrieb und Rechtsgrundlagen ergänzt.

1. Mit [REDACTED]-Artikel vom 18. August 2022 wurde bekannt, dass [REDACTED] Bauwagen zu Wohnzwecken aufgestellt haben.
2. [REDACTED] gibt an, der Aufstellungsort befinde sich auf dem [REDACTED] im westlichen Bereich des Wäldchens. Das Grundstück grenzt östlich an die [REDACTED] an. Der vordere östliche Grundstücksteil mit Wäldchen sei sumpfig.
3. Es wurde erläutert, dass sich das Grundstück nach den tatsächlichen Umständen im sogenannten Außenbereich, also außerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortes/Ortsteils befindet. Die Grenze des Innenbereichs, also des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles, endet an der südlichen Außenwand der [REDACTED]

Dazu weist der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt [REDACTED] als Zielplanung für das betreffende Grundstück die Fläche für Landwirtschaft aus.

Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die Rechtsgrundlage für Bauen im Außenbereich § 35 Baugesetzbuch ist. Eine Genehmigung für bauliche Anlagen kann nur für die unter § 35 Absatz 1 BauGB sogenannten begünstigt baulichen Nutzungen erfolgen. Die begünstigten Anlagen nach Ziffer 1 bis 8 wurden verlesen. Weiterhin dürfen öffentliche Belange nicht berührt sein oder entgegenstehen und die Erschließung muss gesichert sein.

Die Behörde sieht im vorliegenden Fall die öffentlichen Belange des § 35 Absatz 3 Satz 1 Ziffer 1, 5 und 7 als berührt an.

D.h., die Wohnnutzung widerspricht der Darstellung im Flächennutzungsplan (Ziffer 1), berührt die Belange der natürlichen Eigenart der Landschaft, des Naturschutz- und Bodenschutzes (Ziffer 5) und lässt die Entstehung einer Splittersiedlung befürchten. Da keine Genehmigung erteilt wurde und auch nicht in Aussicht gestellt werden kann, sind die baulichen Anlagen illegal.

4. Familie [REDACTED] schildert, dass sie unabhängig von den Worten im [REDACTED]-Artikel eine Wohnung in [REDACTED] haben, dort einwohnermelderechtlich geführt werden, und dass sich [REDACTED] vom Einwohnermeldeamt die Wohnung angesehen hat. Die Familie halte sich auch bei den entsprechenden Witterungsverhältnissen dort auf.
5. Auf die Nachfrage von [REDACTED] aus welchen Beweggründen gegen die Bauwagen vorgegangen wird, wurde von [REDACTED] erläutert, dass die untere Bauaufsichtsbehörde als Baupolizei bei Verstößen gegen das Baugesetz handeln müsse. Die Freihaltung des Außenbereiches und der Landschaft liegt im öffentlichen Interesse und ist in der Baugesetzgebung festgeschrieben. Die Freihaltung des Außenbereiches von Bebauung ist notwendig, um den natürlichen Charakter der Landschaft zu erhalten und u.a. Flächen für die Landwirtschaft und für die Versickerung von Niederschlagswasser vorzuhalten. Das dichtbesiedelte Deutschland braucht auch Flächen, die von Bebauung frei sind, auch im Hinblick darauf, dass die tägliche Neuversiegelung sehr hoch ist, kann hier nicht weggesehen werden.
6. [REDACTED] fragte weiter nach, wie es sich mit den vorhandenen Gebäuden an der [REDACTED] und der seinem Grundstück gegenüberliegenden Kleingartenanlage verhalte. Es wurde erläutert, dass die Gebäude zu einem früheren Zeitpunkt nach damaligen Vorschriften zulässig, also mit Baugenehmigung errichtet wurden. Es handelt sich um sogenannte bestandsgeschützte Bebauung im Außenbereich. Kleingartenanlagen sind aufgrund ihrer Art grundsätzlich in den Außenbereich verwiesen und unterliegen dem Bundeskleingartengesetz. Kleingartenanlagen dienen nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen, dem „Wohnen“.
7. Familie [REDACTED] führt aus, dass Sie auf dem Grundstück solidarische Landwirtschaft als Verbraucher-, Erzeuger- und Erntegemeinschaft betreiben, dafür 5000m² Fläche nutzen, einen Wall mit Hecke angelegt haben und nach Permakultur anbauen. Weiterhin halten Sie Laufenten und geliehene Schafe. Es wäre notwendig, dass jemand ständig vor Ort sei u.a., um sich um die Tiere zu kümmern und den Wolf fern zu halten. Weiterhin sind die Bauwagen Teil eines Bildungsangebotes. Damit könne doch die Forderung landwirtschaftlicher Betrieb oder Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung entsprechend § 35 BauGB erfüllt werden. [REDACTED] merkt an, dass der landwirtschaftliche Betrieb i.S.d. § 201 BauGB nachzuweisen wäre. Es wird vereinbart, dass die entsprechenden Kriterien durch die Behörde mitgeteilt werden. (siehe Pkt.10)
- Es wurde vereinbart, schrittweise vorzugehen und als ersten Schritt die Thematik landwirtschaftlicher Betrieb näher zu betrachten.
8. [REDACTED] fragte weiterhin wiederholt nach, welche Möglichkeiten zur Legalisierung/ Unterstützung seitens der Stadt [REDACTED] gegeben sind. Es wurde auf die theoretische Möglichkeit zur Durchführung eines Bauleitverfahrens, Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes, bei der Stadt [REDACTED] hingewiesen. Jedoch ausdrücklich darauf verwiesen, dass dies als wenig zielführend angesehen wird und sich als Sackgasse erweisen kann. Die Kosten sind vom Antragsteller zu tragen. Im Übrigen ist es städtebauliche Strategie der Stadt [REDACTED] lediglich bereits erheblich vorbelastete Flächen (Brachflächen mit früherer baulicher Nutzung/Industrie) neu als Wohnbauland auszuweisen.
9. Zunächst stellen Sie auf eine Privilegierung des Vorhabens als Teil eines landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebs ab. Grundsätzlich kann ein Wohnhaus, das einem landwirtschaftlichen Betrieb dient, an der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB teilnehmen, auch dann, wenn es sich um einen Nebenerwerbsbetrieb handelt. In diesem Fall ist aber die Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit des landwirtschaftlichen Betriebs besonders gründlich zu prüfen.
10. Dazu müssten Sie uns folgende Fragen beantworten und das in geeigneter Form nachweisen:
- Wie groß sind die von Ihnen bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen, wo liegen diese und sind Sie Eigentümer oder Pächter dieser Flächen (Pachtvertrag)?
 - Wodurch sind Sie zum Führen eines landwirtschaftlichen Betriebs qualifiziert?
 - Welche landwirtschaftlichen Maschinen nutzen Sie und wo sind diese untergebracht?
 - Welche landwirtschaftlichen Produkte erzeugen Sie?
 - Welchen Anteil an Ihrem Haushaltseinkommen haben die Erträge aus dem landwirtschaftlichen Nebenerwerb (Nachweis z.B. durch Steuerbescheid o.ä.)

Bitte bringen Sie die genannten Unterlagen und Nachweise **bis zum 21. Oktober 2022** bei.

Untere Bauaufsichtsbehörde
 [Redacted]
 [Redacted]

[Redacted] 15.10.2022

Stellungnahme zu [Redacted]

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend finden Sie die geforderten Belege aus Ihrem Schreiben vom 21.09.2022. Wir erlauben uns zudem zum Sachverhalt einige ergänzende Angaben.

Unternehmensdaten	Erteilung/Größe/Anzahl
Betriebsnummer: [Redacted]	[Redacted] Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
LSV-Mitgliedsnummer: [Redacted]	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Gesamtgröße bewirtschafteter Flächen	1,8 ha
Viehhaltung	Schafe saisonal, Laufenten in geringem Umfang

Auf der Fläche besteht seit mittlerweile 4 Jahren das Gartenbauprojekt [Redacted] (als Akronym für Gemeinsame Landwirtschaft) [Redacted] interessierten Menschen eine Teilhabe an der Urproduktion: Partizipation und Innovation haben das Projekt im Laufe der Jahre zu einem Versuchsfeld enkeltauglicher Lösungsansätze gemacht. Mittlerweile ist daraus ein Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft geworden, welches weitreichende Erfahrungen im Bereich der zukunftsfähigen Landwirtschaft mitbringt. Konkret treffen sich Familien mit ihren Kindern, Studenten und

Interessierte einmal wöchentlich auf den Feldern, um an Mitarbeitstagen den Jahreskreis der Landwirtschaft kennen zu lernen. An den anderen Tagen obliegt die Pflege und Versorgung der Pflanzen und Tieren der Geschäftsführung. Die Bewirtschaftung findet so weit wie möglich manuell statt. Wir verfolgen dabei einen schwerpunktmäßig experimentellen und weniger ertragsorientierten Ansatz. Der Bildungscharakter steht bei den Veranstaltungen stets im Vordergrund. Daher strebt derzeit u.a. auch die Hochschule [REDACTED] eine Kooperation im [REDACTED] Projekt mit unserem Unternehmen an. Zudem sind wir aufgrund unserer Arbeit mit den Akteuren des (ehrenamtlichen) Natur- und Umweltschutzes, sowie anderen Gartenbaubetrieben verzahnt. Beispielsweise:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Die vorhanden und beanstandeten baulichen Anlagen dienen dem Zweck der Bewirtschaftung, der Vorbereitung und Durchführung von Bildungsangeboten sowie dem Aufenthalt bei Veranstaltungen. Wir erlauben uns, Ihnen einen kleinen Projekteinblick zugeben:

Abbildung 6: "Good Practice" im Vergleich zum enkeltauglichen Ansatz!?

Größe und Lage der bewirtschafteten Flächen

Derzeit bewirtschaften wir eine Fläche von insgesamt ca. 1,8 ha. Die auf zwei Flurstücke aufgeteilten Flächen befinden sich in unserem Eigentum in der Gemarkung [REDACTED]. Das Flurstück [REDACTED] wird mit ca. 4200 m² als Streuobstwiese bewirtschaftet. Das Flurstück [REDACTED] ist folgendermaßen aufgeteilt:

Flächennutzung	Größe in m²
Bau- und Brennholzgewinnung	9000
Heckenzone und Randstreifen	1000
Streuobstwiese	1000
Ackerbau und Beerenobsterzeugung	1500
Intensivzone mit Gewächshäusern etc.	1000
Wirtschaftsfläche, Aufenthalt, Veranstaltungen	500

Qualifikationen zum Führen eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft

- B.Sc. Forstwissenschaften
- Ausbildung zur staatl. geprüften Waldpädagogin
- FÖJ auf dem Demeter-Bauernhof [REDACTED]
- zahlreiche Praktika in verschiedenen landwirtschaftl. Betrieben
- Kettensägenschein, Jagdschein

Maschinenpark

Wir legen hohen Wert darauf, unsere Flächen weitgehend manuell zu bewirtschaften. Dennoch befinden sich folgende Maschinen in unserem Eigentum:

- Traktor (Eigenbau mit Heckhydraulik, Dreipunktaufnahme, Seitenmäherwerk, s. Bildnachweis)
- Einachstraktor [REDACTED] mit folgenden Anbaugeräten:
 - Kreismäherwerk, Mulcher, Heuwender etc. (s. Bildnachweis)
- Hydraulikholzspalter 8T
- div. Kettensägen und Handgeräte
- PKW mit [REDACTED] Kipphänger 1,5t

Die Maschinen sind auf den Flächen untergebracht, Kleinmaschinen und Handgeräte auch teils im Bauwagen. Weitere Maschinen leihen wir uns (wie in der LaWi üblich) bei Bedarf aus.

Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte

Wir erzeugten in diesem Jahr:

- Feldfrüchte (Kartoffeln, Futtergetreide, Mais etc.)
- Gewächshauskulturen (vorrangig Tomaten, Gurken, Bohnen, Paprika, Zucchini, Salate)
- diverse Kräuter
- Beerenobst (Heidel-, Johannis-, Stachel-, Himbeeren)
- Wintergemüse (Postelein, Salat, div. Kohllarten)
- Streuobst (Äpfel, Birnen, Pflaumen)
- Jungpflanzen, Saatgut

Anteil am Haushaltseinkommen

Unser Fokus liegt auf dem experimentellen Teil der Landwirtschaft. Wir probieren verschiedene Anbaukonzepte aus, verzahnen Energieerzeugung und LaWi und bieten Raum für Neues. Wir arbeiten daher nicht primär ertragsorientiert, sondern erwirtschaften unser Einkommen im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da das Unternehmen erst seit 01/22 als Unternehmen besteht, liegt derzeit noch kein Steuerbescheid vor. Der kumulierte Gewinn unseres Unternehmens beträgt derzeit ca. 420 € im Monat und hat einen Anteil von rund 50% am Haushaltseinkommen. Der Eigenverbrauch von Obst und Gemüse bleibt dabei unberücksichtigt.

Wir würden uns freuen, wenn die Prüfung der vorigen Angaben keine weiteren Maßnahmen erforderlich macht und danken Ihnen für Ihre Mühe.

 15.10.2022

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 1. November 2022 17:32

Stellungnahme hinsichtlich landwirtschaftlicher Aktivitäten von

Sehr geehrte

vielen Dank für Ihre Anfrage.

ist nach unserem derzeitigen Kenntnistand kein aktiver und leistungsfähiger Akteur im Rahmen einer landwirtschaftlichen Unternehmung im Haupt- oder Nebenerwerb.

In der Unteren Landwirtschaftsbehörde beim LRA sind keine landwirtschaftlichen Pachtverhältnisse angezeigt.

Darüber hinaus liegen auch keine Angaben zu landwirtschaftlich genutzten Anbauflächen im Rahmen der Agrarförderung beim vor.

Die gemachten Angaben von belegen auch keine, über ein Hobby hinausgehende, leistungsfähige landwirtschaftliche Betätigung.

Somit liegen keine Voraussetzungen für die mögliche Privilegierung von Baumaßnahmen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 201 BauGB vor.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Landratsamt

Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung Sachgebiet Geschäftsstelle Gutachterausschuss/Agrarstruktur

Stadtverwaltung [REDACTED]
Untere Bauaufsichtsbehörde
[REDACTED]

Einschreiben mit Rückschein

Zugang: 08.01.
Ende: 22.01.

Datum: 02.01.23

Vorhaben:

Bauaufsichtliche Maßnahme - Bauen im Außenbereich

Antragsteller/Adressat:

2007/11

**Anhörung vor Erlass einer Rückbauverfügung zu baulichen Anlagen auf dem Grundstück
Flurstück [REDACTED]**

Sehr geehrter Frau [REDACTED] sehr geehrter Herr [REDACTED]

wir danken für die Übergabe der Unterlagen vom 15.10.2022.

Die Prüfung der eingereichten Unterlagen hat ergeben, dass Sie kein aktiver und leistungsfähiger Akteur im Rahmen einer landwirtschaftlichen Unternehmung im Haupt- oder Nebenerwerb sind.

Die gemachten Angaben belegen keine über ein Hobby hinausgehende, leistungsfähige landwirtschaftliche Betätigung. Somit liegen die Voraussetzungen für eine mögliche Privilegierung von Baumaßnahmen nach § 35 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 201 BauGB nicht vor.

Wir planen daher eine Rückbauverfügung für die ohne Baugenehmigung errichteten baulichen Anlagen auf o.g. Grundstück zu erlassen.

Vor Erlass des belastenden Verwaltungsaktes wird Ihnen hiermit die Möglichkeit gegeben, sich zum obigen Sachverhalt innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieses Schreibens schriftlich zu äußern.

Rechtsgrundlagen:

Die Anhörung erfolgt gemäß § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und gibt Ihnen Gelegenheit, sich zum Sachverhalt zu äußern.

Das Grundstück liegt im Bereich der [REDACTED] Kreisstadt [REDACTED]. Die untere Bauaufsichtsbehörde ist örtlich zuständig. Die Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt [REDACTED] ergibt sich aus § [REDACTED] der [REDACTED] Bauordnung [REDACTED]. Gemäß § [REDACTED] [REDACTED] haben die Bauaufsichtsbehörden bei der Errichtung, Änderung, Instandsetzung, dem Abbruch sowie der Nutzung von baulichen Anlagen darüber zu wachen, dass die öffentlichen-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert, kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden. (§ [REDACTED])

Wir bitten, sachdienliche Angaben innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieses Schreibens schriftlich darzulegen.

Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens nach § [REDACTED] behalten wir uns vor.

[REDACTED]
Untere Bauaufsichtsbehörde

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Untere Bauaufsichtsbehörde

[REDACTED]

[REDACTED] am 13.01.2023

Stellungnahme zu [REDACTED]

Sehr geehrte Frau [REDACTED]

Ihr Schreiben vom 02.01.23 haben wir am 08.01.23 erhalten.

In unserer Stellungnahme haben wir Ihnen sachlich nachgewiesen, dass wir einen Betrieb landwirtschaftlicher Ausrichtung führen. Nach nochmaliger Prüfung von § 35 Abs. 1 BauGB haben wir zudem festgestellt, dass weder die Aktivität, noch die Leistungsfähigkeit des Landwirtschaftsbetriebes dort aufgerufen wird. Ihrer Bewertung können wir daher nicht folgen und bitten um Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche Bewertungskriterien haben Sie zur Prüfung herangezogen?
2. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Entscheidung zur Aktivität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens? Wer hat diese getroffen?
3. Welche (ggf. externen) Sachverständige und Prüfer wurden an der Entscheidung beteiligt und welche Qualifikationen bringen diese mit?
4. Wie lief das Prüfverfahren ab?

Wir sind uns sicher, dass Sie bei Ihrer Bewertung berücksichtigt haben, dass der Betrieb erst seit gut einem Jahr existiert. Für die Bewertung der Leistungsfähigkeit fehlt unserer Meinung nach derzeit noch die betriebswirtschaftliche Grundlage. Bilanziell beenden wir das Jahr 2022 sowohl mit Gewinn, als auch einem betriebswirtschaftlichen Überschuss, was zumindest auf eine wachsende Leistungsfähigkeit hinweist. Das Finanzamt [REDACTED] teilt Ihre Bewertung im Übrigen nicht.

[REDACTED]

Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie bei Ihrer Entscheidung, dass Sie mit einer Rückbauverfügung die Grundstrukturen unseres, sich im Aufbau befindlichen Betriebes, als auch die multiplikatorische Wirkung unserer Bildungsarbeit ruinieren würden.

Durch das angestrebte organische Wachstum verzichten wir auf hohe Verschuldungen. Entsprechend wird der Betrieb zwar etwas langsamer, aber betriebswirtschaftlich „gesünder“ wachsen, als ein konventioneller Betrieb. Wir streben eine Vereinbarkeit von Arbeit, Familien- und Freizeit an, die Kinder und Erwachsene in den Genuss eines regelmäßigen sozialen Treffs kommen lassen. Die Schaffung von Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sowie das lebenslange Lernen sind dabei stets im Fokus unserer auf Gemeinwohlökonomie ausgerichteten Betriebsführung. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, wenn Sie von einem etwaigen Verwaltungsverfahren absehen können.

Mit freundlichen Grüßen,

Sollten Sie weiterhin am Erlass des Verwaltungsaktes festhalten, bitten wir Sie zunächst um Zusendung aller erforderlichen Unterlagen zur Umwidmung der Fläche im Bauleitverfahren, wie im Protokoll vom 21.09.22 dargelegt.

Zustellungsurkunde

Dienstgebäude

Auskunft erteilt

Zimmer

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum 31.08.2023

Herrn

Aktenzeichen

Bitte immer angeben!

Bußgeldbescheid

gegen

Herrn

Sehr geehrter Herr

nach unseren Feststellungen haben Sie folgende Ordnungswidrigkeit begangen:

Sie haben zusammen mit Vereinsmitgliedern des Verein [redacted] dessen Vorstandsvorsitzender sie sind, und Interessierten, im Zusammenhang mit dem Projekt Gemeinsame LandWirtschaft [redacted] in dem Zeitraum ab 2017 bis 08.02.2023, ohne die Erforderliche Baugenehmigung, auf dem ihnen gehörenden Flurstück mit der Flurstücksnummer [redacted] Gemarkung [redacted] im Außenbereich bauliche Anlagen wissentlich errichtet:

a)

b)

c)

d)

Postanschrift:

Sitz:

Kontakt:

ung:

Von: [Redacted]

An: [Redacted]

Betreff: Anfrage für die Aufstellung von Folientunnel

Sehr geehrte Frau [Redacted]

hiermit können wir Ihnen mitteilen, dass es sich bei Ihrem Betrieb um einen Betrieb nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB handelt. Somit ist die Errichtung von Folientunnel in der von Ihnen geplanten Größe verfahrensfrei möglich.

Allerdings ist es notwendig, dass Sie die im Anhang beigefügte Rückbauverpflichtungserklärung ausfüllen und dem Landratsamt [Redacted] im Original vorlegen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[Redacted]

Bauamt

[Redacted]

[Redacted]

Fall 4

01 3022 AE61 4B F000 060E
DV 07.23 0,85 Deutsche Post

00000078

Frau

Bauamt

Sachbearbeiter/in:

Geschäftszeichen:

Zimmer-Nr

Datum:

06.07.2023

1)

Baurecht;

Neubau Gewächshaus im Außenbereich (Der Bau dient dem Anbau von Pflanzen und dem Betriebsleiter als Wohnung.) auf dem Grundstück der Gemarkung

Anlagen:

DSGVO Infoblatt Datenerhebung

Sehr geehrte Frau

wir haben Ihren Antrag am 30.06.2023 erhalten.

Für die Bearbeitung ist Frau zuständig.

Wir möchten Sie über das Ergebnis unserer vorläufigen Prüfung und den weiteren Verfahrensablauf informieren.

Für die Prüfung der grundsätzlichen Zulässigkeit Ihres Vorhabens sind zunächst folgende Angaben bzw. Unterlagen vorzulegen:

1. Fragebogen zum Antrag auf Errichtung eines Betriebsgebäudes im Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs. Das Formular finden Sie als ausfüllbares pdf auf unserer Homepage unter [REDACTED]
2. Betriebskonzept:
Betriebsbeschreibung (Art und Umfang des Betriebes sowie Betriebsabläufe sind zu beschreiben, die Größe des Betriebes, insbes. die bewirtschafteten Flächen sowie Betriebsleiter und weitere Arbeitskräfte etc. sind zu nennen, usw.) **UND**
die Wirtschaftlichkeit (Gewinnerzielung) sind in einem Konzept darzulegen.
(Nach Eingang wird von uns das Amt für Landwirtschaft beteiligt.)
3. Eine Dienlichkeit der Betriebsleiterwohnung erscheint fraglich: Es müsste dargelegt werden können, dass es zur Bewirtschaftung der Flächen der ständigen Anwesenheit bedarf. Dies ist aber anhand der vorgelegten Unterlagen nicht erkennbar. Somit kann kein betriebliches Bedürfnis für eine Betriebsleiterwohnung in unmittelbarer Nähe zu den Flächen des Betriebes festgestellt werden. Das bedeutet, dass eine Wohnung dort nicht privilegiert und im Ergebnis nicht zulässig wäre. Sofern das Erfordernis einer ständigen Anwesenheit nicht nachvollziehbar begründet werden kann, wäre die Wohnung daher zu streichen.

30.08.2023

Wir bitten um Erledigung bis spätestens 31.08.2023. Sofern die Frist nicht eingehalten werden kann, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass der Antrag als zurückgenommen gilt [REDACTED] sofern die Unterlagen nicht fristgerecht nachgereicht werden. Es handelt sich dabei um eine gesetzliche Regelung, an die wir gebunden sind und bei der wir keinen Ermessensspielraum haben.

Wichtige Hinweise:

- Für das Vorhaben ist insgesamt eine Rückbauverpflichtungserklärung § 35 Abs. 5 BauGB (mit Hinterlegung einer Sicherheitsleistung) abzugeben, dass das Gebäude nach Aufgabe der Nutzung zurückzubauen wäre. Diese beträfe – sofern überhaupt baurechtlich zulässig – auch die Betriebsleiterwohnung.
- Ihr Bauantrag ist aktuell nicht vollständig. Planergänzungen (insbesondere eine Plandarstellung gemäß Bauvorlageverordnung) und weitere Unterlagen inklusive der Rückbauverpflichtungser-

des Landratsamtes

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, Bitte bei Antwort angeben

Name

Telefon

12.01.2024

**Vollzug der Baugesetze;
Neubau Gewächshaus im Außenbereich (Der Bau dient dem Anbau
von Pflanzen und dem Betriebsleiter als Wohnung.)
Gemeinde, Gemarkung,**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau bewirtschaftet 1,3 ha gartenbaulich genutzte Fläche und nach eigener Aussage ca. 0,57 ha forstwirtschaftliche genutzte Fläche. Die Bewirtschaftung erfolgt nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Es handelt sich um Landwirtschaft im Sinne des § 201 BauGB.

Frau hat die land- und forstwirtschaftliche Fläche 2013 erworben. Seit 2018 werden auf dieser Fläche Gemüse und Beeren angebaut und im Rahmen einer Solidarischen Landwirtschaft vermarktet.

Frau plant die Errichtung eines Gewächshauses mit einem Wirtschaftsgebäude, einer Wohnmöglichkeit und einer Unterstellmöglichkeit für Maschinen im Anschluss an das Gewächshaus.

Im Rahmen Ihrer Anfrage wurde von unserer Seite die Fachstelle, Abteilung Gartenbau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bezüglich der gartenbaulichen Tätigkeit miteinbezogen. Die Abteilung Gartenbau beurteilt das Vorhaben wie folgt. Das geplante Gebäude ist für die Weiterentwicklung der gärtnerischen Produktion notwendig.

Frau produziert nach den Richtlinien des Verbandes und verwendet hauptsächlich samenfeste Sorten, welche in der Regel nicht oder nur sehr schwer, verbunden mit finanziellem Mehraufwand über Jung-

pflanzenfirmen bezogen werden können. Die Eigenproduktion der Jungpflanzen ist daher naheliegend und wirtschaftlich sinnvoll. Für die Produktion von Jungpflanzen ist ein entsprechend steuerbares Glasgewächshaus förderlich.

Zusätzlich werden in diesem Gewächshaus Fruchtgemüse und Kräuter produziert. Zum einen profitieren dadurch die Kulturen vor allem bei der Pflanzengesundheit von der deutlich besseren Steuerbarkeit des Glasgewächshauses gegenüber dem Folientunnel. Zum anderen lässt sich dadurch der Erntezeitraum nochmals etwas verlängern, sodass das Angebot für die Kunden ausgebaut werden kann.

Das Wirtschaftsgebäude mit dem Kühllager ist zum Aufbereiten des Gemüses und zum anschließenden Packen der Ernteteiler-Kisten aus arbeitswirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Durch eine sachgerechte, rasche Aufbereitung und Kühlung der Produkte können Qualitätseinbußen verhindert, Nachernteverluste erheblich reduziert und somit auch betriebswirtschaftliche Nachteile vermieden werden. Derzeit findet die Aufbereitung der Produkte bei jedem Wetter im Freien statt, eine Kühlung vor Ort ist nicht möglich.

Eine Unterstellmöglichkeit der Maschinen vor Ort verbessert ebenfalls die Arbeitswirtschaft der gärtnerischen Produktion von Frau [REDACTED]

Das AELF [REDACTED] hatte erstmals mit dieser Baumaßnahme Kontakt zur Antragstellerin. Die bisherigen Bauvorhaben wurden ohne Einbindung des AELF [REDACTED] beurteilt. Es handelt sich nach u. E. um eine Neugründung. Zur fachgerechten Beurteilung ist ein schlüssiges und umsetzbares Betriebskonzept zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit notwendig.

Nach Vorlage und umfangreicher Prüfung kommt sowohl die Fachabteilung des AELF [REDACTED] als auch das AELF [REDACTED] zum Ergebnis, dass es sich nicht um ein wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen handelt. Die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit können nach vorliegenden Unterlagen nicht bestätigt werden, so dass ein Betrieb im Sinne des BauGB nicht bestätigt werden kann.

Die Fachabteilung Gartenbau vom AELF [REDACTED] als auch das AELF [REDACTED] befürworten jedoch das Projekt als wertvollen Beitrag zur regionalen Versorgung mit Gemüse und würden eine Umsetzung des Wirtschaftsgebäudes im Rahmen des § 35 Abs. 2 BauGB unterstützen. Gegen das Bauvorhaben gibt es aus landwirtschaftlicher Sicht keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

gez. [REDACTED]

29 4204 1B0D 54 5000 2C64
DV 01 24 0.85 Deutsche Post

K4000

Frau

Zimmer-Nr.:

Datum:

17.01.2024

3)

Posteingang:
24.01.2024

Baurecht;
Neubau Gewächshaus im Außenbereich (Der Bau dient dem Anbau von Pflanzen und dem Betriebsleiter als Wohnung.) auf dem Grundstück

Sehr geehrte Frau

zunächst dürfen wir die lange Bearbeitungszeit entschuldigen. Nachdem nun auch die fachliche Stellungnahme des Landwirtschaftsamtes eingegangen ist, konnten wir eine abschließende Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit vornehmen. Das Ergebnis teilen wir Ihnen nun nachfolgend mit:

Ihr Vorhaben befindet sich im bauplanungsrechtlichen Außenbereich, welcher grundsätzlich von Bebauung freizuhalten ist und nur sogenannten privilegierten Vorhaben die Möglichkeit zur Bebauung gewährt wird (§ 35 Absatz 1 Baugesetzbuch - BauGB).

Eine Privilegierung kann nur vorliegen, wenn es sich bei dem Vorhaben um ein auf Dauer angelegtes und wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen handelt. Aus den Ihrerseits vorgelegten Unterlagen (Betriebskonzept) geht aber keine Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Sinne eines gewinnorientierten Betriebes hervor, so dass es an der für die Privilegierung notwendigen Betriebseigenschaft fehlt.

Im Ergebnis muss eine bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 Absatz 1 BauGB verneint werden.

Die Bewirtschaftung der Fläche durch ökologischen Gemüseanbau mit Direktvermarktung in Form der Solidarischen Landwirtschaft wird aber aus landwirtschaftsfachlicher Sicht sowie aus Sicht des Landratsamtes durchaus als positive und sinnvolle Sache gesehen. Um Ihr Vorhaben zu unterstützen, könnte daher baurechtlich geprüft werden, ob die Errichtung eines Gewächshauses (evtl. mit integriertem Be-

etriebsgebäudeteil) in kleinerem Umfang als sogenanntes sonstiges Vorhaben im Außenbereich zugelassen werden könnte.

Unter dem Vorbehalt der Zustimmung seitens der Gemeinde wäre aus Sicht des Landratsamtes hierfür eine Genehmigung vorstellbar; für eine abschließende Prüfung wäre aber natürlich ein entsprechendes Baugenehmigungsverfahren unter Fachstellenbeteiligung durchzuführen.

Bitte teilen Sie uns daher mit, wie Sie weiter verfahren möchten.

- Der aktuelle Bauantrag müsste abgelehnt werden, so dass wir Ihnen hierfür die Rücknahme nahelegen.
- Sollten Sie Interesse an einer reduzierten Variante (kleineres Gewächshaus) haben und hierfür unsere Prüfung wünschen, bitten wir Sie um entsprechende Kontaktaufnahme und Abstimmung zum weiteren Vorgehen.

Um Rückmeldung Ihrerseits bis zum 15.02.2024 wird gebeten.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mit [REDACTED] Unterstützung, habe ich eine Verlängerung bis 15.03.24 von Frau [REDACTED] erhalten.

In der Aufstellung für das Jahr 2022 finden Sie mit 92.481 Euro auch die Größenordnung des Ihnen von meiner Mandantin im Schreiben vom 1. September 2023 übermittelten und als „Einnahmen gesamt“ bezeichneten Betrages wieder. Der richtigerweise als Gewinn von 50.014,00 Euro auszuweisenden Teilbetrag wurde dabei von ihr irrtümlich im Rahmen der privaten Entnahme der Gelder zur Deckung ihres Lebensunterhaltes innerhalb der Ausgaben berechnet und damit weniger sichtbar.

Die **professionelle Zahlenaufarbeitung zeigt** jedoch nun zusammen mit den Ihnen bereits übermittelten Informationen zu Betriebsgröße, landwirtschaftlicher, technischer, rechtlicher und strategischer Organisation, Präsentation und Koordination eindeutig, dass es sich bei dem Betrieb der SoLaWi [REDACTED] um eine auf Dauer und Ertrag angelegte und organisierte Einheit handelt, die mit vollem zeitlichen und persönlichem Einsatz bereits im siebten Jahr zur Erwirtschaftung des gesamten eigenen Lebensunterhaltes von der Bauantragstellerin erfolgreich betrieben wird.

Herr Steuerberater [REDACTED] merkt dabei in seinem ebenfalls beigefügten Schreiben an, dass mehr als die Hälfte der von ihm betreuten 60 Betriebe der Land- und Forstwirtschaft weniger Gewinn als die SoLaWi [REDACTED] erwirtschaften.

Die wirtschaftliche **Leistungsfähigkeit** zeigt sich sowohl in den dokumentierten Erträgen als auch in der **Anzahl der Ernteteilenden**, die der Betrieb meiner Mandantin mit seinen Erzeugnissen vertraglich und im Ablauf wohl organisiert und hoch geschätzt seit Jahren zuverlässig versorgt. In den vor betrachteten Jahren 2020-2022 wurde beispielsweise der Bedarf von mehr als 100 Haushalten an Gemüse über Ernteteile gedeckt, die aktuelle Ernteteilvereinbarung finden Sie beigefügt.

Wie Ihnen bereits im Detail beschrieben, kann meine Mandantin ihren Vertragspartnern in der SoLaWi in **Vollzeit auf eigenem Grund** mit solider **eigener technischer Ausstattung** demeter **zertifiziertes** Gemüse, Kräuter, Beeren und Obst seit Jahren kontinuierlich zur Verfügung stellen. Sie hat sich durch ihre Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit sogar die Möglichkeiten zinsgünstiger, zinsfreier oder teilweise sogar auch schenkweise überlassener **Finanzierungshilfen** geschaffen, die etwa erforderliche Vorfinanzierungen erleichtern und so den Betrieb zusätzlich stabilisieren.

Mit ihrem Konzept ist es der Bauantragstellerin geglückt, viele Menschen für ihre eigene Versorgung mit hochwertigem Gemüse vor Ort zu interessieren und sich mit der Produktion ideell, materiell oder persönlich zu verbinden und so eine Stärke im Betrieb zu verankern, die eine der aktuellen Problematik zunehmender Hofaufgaben entgegengesetzte Dynamik zeigt.

Die SoLaWi verfügt auch über eine sog. **Regionalwert Leistungsrechnung** für das Jahr 2021, die in einer Vielzahl von Kennzahlen den Betrieb darstellt und insbesondere seine **Nachhaltigkeitsleistung in Zahlen** wiedergeben kann. Diese 35 Seiten starke Bewertung kann auf Wunsch gerne zusätzlich vorgelegt werden.

Gerne sei noch auf die detaillierte und **substantiierte Erweiterungsplanung** und Umsetzung der SoLaWi hingewiesen. 2024 wird durch die Pflanzung von 64 Obsthochstämmen und 500 Beerensträuchern ein **Agroforstsystem** entstehen, das mit etwa 16.000 Euro Investitionskosten, die hierfür bereits erwirtschaftet wurden, verwirklicht werden wird. Einen Übersichtsplan hierzu finden Sie beigefügt.

Es ist unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu der Einschätzung kommt, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit könne nicht bestätigt werden, da diesbezüglich einerseits die gebotene Begründung fehlt und andererseits gleichzeitig das „Projekt als wertvoller Beitrag zur regionalen Versorgung mit Gemüse“ bezeichnet wird, ein Wert der sich sicherlich nur auf die Dauerhaftigkeit und damit wirtschaftliche Überlebensfähigkeit gründen kann.

1

2

3

2. Das Vorhaben dient dem landwirtschaftlichen Betrieb/ Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung

Das vorbeschriebene zukunftsfähige Konzept bedarf nun dringend der Absicherung durch die Realisierung der Ihnen zur Genehmigung vorgestellten baulichen Anlagen, die für die Betriebsabläufe der SoLaWi [REDACTED] wie Ihnen bereits von meiner Mandantin beschrieben, nicht nur förderlich sondern unentbehrlich sind.

Herauszuheben ist vorab die in der Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten [REDACTED] vom 12.1.2024 detailliert erfolgte Wiedergabe der **Einschätzung seitens der Fachstelle Abteilung Gartenbau** des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten [REDACTED] die insgesamt **die Notwendigkeit** des Vorhabens für die gärtnerische Produktion betont.

Im Glasgewächshaus können [REDACTED]-zertifizierte Jungpflanzen samenfester Sorten, die wenn überhaupt nur schwierig und kostenintensiv erhältlich sind, wirtschaftlich selbst gezogen werden. Damit verbunden ist der Wegfall von zeit- und kostenintensiven, bisher erforderlichen, mit Qualitätsverlusten verbundenen Transporten von Jungpflanzen. Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich auch bezüglich Anbauvielfalt und -periode, im Hinblick auf steigende Pflanzengesundheit und wachsenden Ertrag.

Das Wirtschaftsgebäude mit Kühlanlage verringert Verluste und erhält Qualität gegenüber der bisher erforderlichen wetterausgesetzten Freilandsortierung. Unterstell- und Wartungsräume für die Geräte und Maschinen erhöhen deren Laufzeit und Wirtschaftlichkeit nicht unmaßgeblich.

Der Lebensraum für die Betriebsinhaberin und ihre unverzichtbaren Helfer ist die für den Fortbestand absolut notwendig gewordene Basis des gesamten biodynamisch wirtschaftenden Betriebes der SoLaWi [REDACTED] denn verantwortlicher, an strengsten ökologischen Maßstäben orientierter Lebensmittelanbau erfordert unter den steigenden klimatischen Anforderungen und wirtschaftlichen Herausforderungen höchsten persönlichen Einsatz bei andauernder Präsenz.

Beruf wird hier zur Berufung, Arbeit und Privates lässt sich nicht mehr trennen, der Anbau ist Lebensinhalt, Leidenschaft und Lebensgrundlage zugleich.

Das Klima wandelt sich, in der Landwirtschaft wird das besonders deutlich. Trockene Böden, starke Niederschläge, unbekannte Schädlinge: Das alles sind Herausforderungen, denen nur vor Ort innovativ und flexibel begegnet werden kann.

Beispielsweise können kaum vorhersehbare **Extremwetterereignisse** nur vor Ort abgedeckt werden, wenn etwa gegen Hagel, Schnee oder Starkregen sofort Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen sind oder bei aufkommenden Sturmböen Abspannungen zu prüfen und zu verstärken oder etwa Gewächshäuser zu schließen sind. Extreme Hitze erfordert unverzügliches Handeln zur Pflanzenbeschattung und Bewässerung, für die oft nur geringste mögliche Zeitfenster zur Verfügung stehen.

Auch **natürliche Schädlingsbekämpfung**, etwa der Schnecken mit Laufenten, bedarf unausgesetzter Wachsamkeit und andauernder Präsenz: die Enten müssen frei gelassen werden können, wenn ein unerwarteter Regenschauer die Schnecken heraus lockt, sind aber auch sofort einzufangen, wenn sie sich etwa für Salate zu interessieren beginnen oder ihnen eine vom Wind unversehens verrückte Abdeckung plötzlich Zugang zu Jungpflanzen eröffnet....

Die aktuell erforderlichen enormen Planungs-, Verwaltungs- und Organisationsnotwendigkeiten eines **komplexen Betriebsgefüges** lassen sich leichter z.B. mit dem Wetter- und der aktuellen Einsatzhelferzahl koordinieren, wenn sie nur wenige Schritte auseinander liegen und etwa ein Ernteteil-Vertrag zwischen zwei Gießgängen verschickt werden oder eine dringend notwendig gewordene Aktualisierung der Betriebsinternetseite zwischendurch in der „Mittagspause“ erfolgen kann.

Unter [REDACTED] präsentiert sich Ihnen übrigens auch mit ein paar Klicks leicht das gesamte Marketing Können meiner Mandantin, eine eher selten mit Gemüseanbau-Begabungen und -Neigungen verbundene Fähigkeit, die jedoch modernen Verbrauchergewohnheiten entgegenkommt, den Weg zur SoLaWi gut ebnet und den Betrieb entsprechend zeitgemäß aufstellt und absichert, wenn und soweit eben vor Ort die damit verbundenen ständig notwendigen Pflege- und Aktualisierungsarbeiten lückenlos zeitlich und räumlich integrierbar werden....

Meine Mandantin beschreibt den Umfang ihrer Tätigkeiten im Jahr allein im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit Ausarbeitung der Marketingstrategie, der Veranstaltungen und der Materialien insgesamt äquivalent zu einer zweimonatigen Agentur-Vollzeittätigkeit!

Meine Mandantin hat darüber hinaus augenblicklich schon mehrere Module der Jahresausbildung zur **Referentin/Bodenbotschafterin bei der** [REDACTED] erfolgreich durchlaufen und wird diese Weiterbildung, für die 5.000 Euro investiert wurden, 2024 abschließen. Mit der Basisausbildung Bodenbotschafter:in will die [REDACTED] dazu beitragen, dass die auf den Höfen treuhänderisch übernommene Sorge um die Bodenpflege breiter und wirksamer in die Gesellschaft getragen und wertgeschätzt wird.

Bildungsarbeit leistet die Antragstellerin bereits jetzt vielseitig und aktiv, etwa wenn **regelmäßig Schulklassen** das Anbaugelände besuchen und ein breites Veranstaltungsangebot eröffnet wird. Beigefügt finden Sie hierzu einen Abdruck des **Veranstaltungskalenders**.

Natürlich gelingt diese für uns alle und für den Betrieb selbst entscheidende Bildungsarbeit viel leichter, wenn vor Ort die geplanten Sozialräume entstehen können, die das große, wie beschrieben auch [REDACTED], geschätzte und teilfinanzierte Engagement meiner Mandantin räumlich und zeitlich besser ermöglichen.

Darüber hinaus bedarf die Stärke und der Kern der solidarischen Landwirtschaft, die **Verbundenheit mit den Ernteteilenden und Helfenden** auch eines intensiven persönlichen Einsatzes und der täglichen Pflege. Interessierte, Unterstützer und Ernteteilende kommen etwa mit ihren Wünschen und Sorgen und benötigen Rat und Tat vor Ort. Helfende wünschen sich individuelle auf ihre persönlichen zeitlichen Möglichkeiten abgestimmte Einsatzmöglichkeiten und brauchen eine flexible Einsatzleitung vor Ort.

Die SoLaWi arbeitet mit der **Verbundenheit der Ernteteilenden**. Es ist essentiell für das wirtschaftliche Bestehen sie einzubeziehen. Dies gelingt besser und nachhaltiger, wenn dafür ein **zeitlicher und örtlicher Raum** zur Verfügung steht. Der erforderliche zeitliche Raum entsteht durch eine ständige Präsenzmöglichkeit wie sie ein Wohnraum bietet, der örtliche Raum überschneidet sich, wie die Planung zeigt, mit dem Lebens- und Wohnraum der antragstellenden Betriebsleiterin, so dass sich hier fantastische Möglichkeiten zur Sicherung des Betriebes und einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise bieten.

Teil der SoLaWi Gemeinschaft sind auch **Menschen mit Hilfsbedarf**, derzeit etwa 9 Jugendliche aus dem [REDACTED], die hier ohne eine entsprechende finanzielle Förderung der SoLaWi integriert werden und im Nahrungsanbau Zukunft suchen und erleben. Natürlich gelingt dies leichter, wenn im Regenguss auch eine Pause bei Tee im Trockenen, wie in der Planung des Lebens-Wohnraumes vorgesehen, möglich wird....

Auch die landwirtschaftliche Zukunft braucht Menschen, die sie lieben und sich für sie **ausbilden**. Meine Mandantin hat nicht nur die Ausbildereignungsprüfung und auch die erforderliche Berufserfahrung und entsprechend viele Praktikanten und Interessenten in ihrem Betrieb, sondern möchte sogar, wie sich aus ihrem Antrag ergibt, hierfür (zusätzliche Schlaf-) Räume erschaffen und so auch ihren Anbau weiter für die Zukunft absichern.

Insgesamt zeigt sich damit dem detaillierten Blick auf die landwirtschaftliche Tätigkeit zum ökologischen Gemüse-, Kräuter-, Beeren- und Fruchteanbau meiner Mandantin ein wirtschaftlich nachhaltiger Betrieb, dem die baulichen Anlagen, um deren Genehmigung ersucht wird, existenziell zu dienen konzipiert sind, so dass für den beschriebenen großartigen solidarischen Nahrungsanbau in klimatisch und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Raum entstehen kann.

Selbstverständlich stehe ich Ihnen mit meiner Mandantin auch bezüglich Rückfragen oder Erläuterungen im Gespräch zur Verfügung wenn und soweit für dieses durchaus anspruchsvolle, baugesetzlich privilegierte Vorhaben noch Klärungsbedarf entsteht.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
Rechtsanwältin

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bauamt

[REDACTED]

[REDACTED]
Frau Rechtsanwältin [REDACTED]
[REDACTED]

Geschäftszeichen:

[REDACTED]

Zimmer-Nr. [REDACTED]

Datum:

[REDACTED] 29.05.2024

Baurecht;

Neubau Gewächshaus im Außenbereich (Der Bau dient dem Anbau von Pflanzen und dem Betriebsleiter als Wohnung.) auf dem Grundstück Flurstück-Nr. [REDACTED]

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin [REDACTED]

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 11.03.2024 und dürfen uns zunächst für die lange Bearbeitungsdauer entschuldigen.

Wir haben unter erneuter Beteiligung des Amtes für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten [REDACTED] das Vorhaben unter Berücksichtigung der Ihrerseits gemachten und übermittelten Angaben und Unterlagen nochmals baurechtlich geprüft. Tatsächlich kommen wir aber auf kein anderes Ergebnis, sondern halten an unserer Beurteilung gemäß unseres Schreibens vom 17.01.2024 an Frau [REDACTED] fest.

Die Ihrerseits übermittelten Unterlagen lassen nicht darauf schließen, dass es sich um einen wirtschaftlichen, auf Dauer angelegten und nachhaltigen landwirtschaftlichen Betrieb handelt. Die gesetzlichen Anforderungen sind hier, gerade weil es sich um eine Neugründung handelt und bauliche Anlagen im Außenbereich geschaffen werden sollen, sehr hoch. Der angegebene Gewinn (vor Steuer) genügt diesen Anforderungen nicht. Bei der Neugründung eines solchen Betriebes muss der Gewinn ein angemessenes Entgelt für die eingesetzte Arbeit und das investierte Kapital erzielen und die Ernsthaftigkeit der Betätigung auch für mehrere Generationen erkennen lassen. Eine bloße Eigenversorgung sicherzustellen, reicht hier nicht aus. Zudem wurde noch nicht einmal die für das Vorhaben erforderliche Investitionssumme berücksichtigt, eine Wirtschaftlichkeit ist diesbezüglich nicht erkennbar.

Nach unserer Bewertung stellt der Betrieb im baurechtlichen Sinne kein auf Dauer wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen dar, so dass die Betriebseigenschaft im Sinne des § 35 Absatz 1 Satz 1 BauGB und damit die für ein Bauvorhaben im Außenbereich erforderliche Privilegierung verneint werden muss.

[REDACTED]

Auch und insbesondere wird die Betriebsdienlichkeit einer Betriebsleiterwohnung vor Ort nicht gesehen. Das Erfordernis einer dauernden Präsenz ist beim Anbau von Gemüse nicht erkennbar, vielmehr wäre eine gewisse Anfahrtsdauer zumutbar. Zudem rechtfertigt die Höhe des Gewinns keinesfalls die Investition einer Betriebsleiterwohnung, hier fehlt es an der Wirtschaftlichkeit.

Das Vorhaben ist im Ergebnis nicht nach § 35 Absatz 1 BauGB zulässig.

Die Gemeinde das Einvernehmen zum Vorhaben vorliegend zu Recht verweigert.

Wir beabsichtigen daher, den Bauantrag abzulehnen.

Mit Verweis auf unser Schreiben vom 17.01.2024 dürfen wir nochmals auf die - ergebnisoffene - Möglichkeit, das Vorhaben als Gewächshaus in reduzierter Variante und ohne Betriebsleiterwohnung in eine neue baurechtliche Prüfung als sonstiges Vorhaben im Außenbereich (§ 35 Absatz 2 BauGB) zu geben, verweisen. Hierfür wäre der aktuelle Bauantrag zurückzunehmen und ein entsprechend geänderter Bauantrag einzugeben.

Wir geben Ihrer Mandantin hiermit letztmalig Gelegenheit bis zum 28.06.2024 den Bauantrag vom 06.06.2023 zurückzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Frau

Bauamt

Geschäftszeichen:

Zimmer-Nr.:

Datum:

25.06.2024

Baurecht;

Neubau Gewächshaus im Außenbereich auf dem Grundstück Flurstück-Nr.

Anlage

Rückbauverpflichtungserklärung g.R.

Sehr geehrte Frau

wir dürfen Bezug nehmen auf unseren Besprechungstermin vom 25.06.2024, in welchem wir eine geänderte Planung besprochen haben.

Wie zugesagt können wir eine baurechtliche Prüfung für ein Gewächshaus mit integriertem/angebautem Betriebsgebäude auf Grundlage des § 35 Abs. 2 BauGB vornehmen, wenn hierfür entsprechend geänderte Antragsunterlagen vorgelegt werden.

Abgestimmt hatten wir insoweit ein Gewächshaus mit den max. Maßen L 21 m x B 13 m (einschl. Überdachung) und ein daran angebautes Betriebsgebäude mit den max. Maßen L 9 m x B 13 m.

Der **Betriebsgebäudeteil** muss **profilgleich** und insbesondere auch firstgleich an das Gewächshaus angebaut werden; von der **Gestaltung** her muss der Betriebsgebäudeteil **optisch wie ein landwirtschaftlicher Stadel bzw. eine landwirtschaftliche Maschinenhalle** aussehen, also senkrechte Holzverschalung (unbehandeltes heimisches Holz), keine großen Glasflächen sondern nur unbedingt notwendige Öffnungen (ggf. größere Glasflächen mit Lamellen überlücken) und möglichst keine Aufglasung der Giebelflächen, rote/rotbraune kleinteilige Dachziegel, usw. Insgesamt muss ein rechteckiger, einfach gehaltener Baukörper entstehen.

Kreisstelle

07.11.2022

Landwirtschaftskammer

Der Landrat
Amt für Bauen und Wohnen

Ihr Zeichen

Bauvorhaben: Errichtung eines Regenwasserauffangbehälters
Bauort: Gemarkung Flur: Flurstück(e)
Antragsteller: Solidarische Landwirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

beim Antragsteller handelt es sich um eine eingetragene Genossenschaft, die das Ziel verfolgt solidarische Landwirtschaft zu betreiben. D.h. die Genossenschaftsmitglieder erhalten Erträge aus der Produktion (ganzjährige Ertragsausgabe frisch oder aus dem Lager/Kühlhaus).

Nach meinen Erkenntnissen betreibt die Genossenschaft ihre Produktion auf Flächen des landwirtschaftlichen Betriebs (auf Basis von Flächenpachtung?) und nutzt auch einen Teil der Wirtschaftsgebäude („Solawi-Halle“). Siehe dazu auch Bauantrag (Erweiterung für landwirtschaftlichen Betrieb).

In der beiliegenden Betriebsbeschreibung sind Eigentumsflächen (45,5 ha) sowie Zu- und Verpachtungsflächen aufgeführt. Der Umfang an bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzfläche wird mit 61,5 ha (IST) bzw. 90 ha (ZIEL) angegeben. Ich vermute hier die „Vermischung“ von Flächendaten aus dem landwirtschaftlichen Einzelunternehmen/Betrieb (Vorstandsmitglied in der Genossenschaft) und aus der Genossenschaft (unklare Abgrenzung!).

Auf der zweiten Seite der Betriebsbeschreibung für land- und forstwirtschaftliche Vorhaben wird eine Bodennutzung von 2,76 ha Obst- und Gemüseanbau (IST) bzw. von 5 ha Obst- und Gemüseanbau (ZIEL) angegeben. Ebenfalls wird eine Nutztierhaltung/Hühnerhaltung (200 Tiere IST bzw. 300 Tiere Ziel) angegeben.

Nach meiner Einschätzung handelt es sich bei diesem Obst- und Gemüseanbau und der Hühnerhaltung um die Produktionskapazitäten der Solidarischen Landwirtschaft (=Antragsteller; sog. „Solawi“). Die Produktionsschwerpunkte liegen aus meiner Sicht im Obst- und Gemüseanbau.

Die „gartenbauliche Erzeugung“ zählt zur Landwirtschaft gemäß § 201 BauGB. Der Begriff Landwirtschaft wird dadurch gekennzeichnet, dass es sich um unmittelbare Bodenertragsnutzung handelt, wobei der Boden zum Zwecke der Nutzung seines Ertrages planmäßig und eigenverantwortlich bewirtschaftet werden muss. Die Futtergrundlage für die Nutztierhaltung (Hühnerhaltung) liegt nach meiner fachlichen Einschätzung vor. Somit handelt es sich um Landwirtschaft im Sinne des § 201 BauGB.

Die Familie hat auf ihren landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb mit der antragstellenden Genossenschaft in Form einer „Solawi“ einen zusätzlichen, neuen „Betrieb“ gegründet, der nicht der bestehenden Landwirtschaft der Familie zuzurechnen ist. Das Bewirtschaftungskonzept der Genossenschaft unterscheidet sich maßgeblich von der bestehenden klassischen Landwirtschaft im landwirtschaftlichen Einzelunternehmen.

Die Ackerflächen (inkl. der Nutztierhaltung) werden unter Einbeziehung Dritter, die vereinsmäßig miteinander verbunden sind, solidarisch bewirtschaftet. Die Satzung der Genossenschaft informiert über den gemeinnützigen Zweck der solidarischen Landwirtschaft. Die Förderung von sozialen oder kulturellen Belangen der Mitglieder stellt ein wesentliches Ziel dar. Ferner wird beschrieben, dass lokale, ökologische Landwirtschaft und Gartenbau in Verbindung mit gemeinschaftlicher Selbstversorgung erfolgen soll.

Festzuhalten bleibt, dass die Genossenschaft mit ihrer besonderen Bewirtschaftungsform selbstlos tätig ist und nicht eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt.

Ein privilegierter Betrieb setzt eine spezifisch betriebliche Organisation, eine Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung und ein auf Dauer gedachtes und auf Dauer lebensfähiges Unternehmen voraus. Dabei gehört die Absicht der Gewinnerzielung bei Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben zu den prägenden Elementen und ist ein gewichtiges Indiz für die Beständigkeit, welches grade bei kleineren Betrieben (Nebenerwerb) sorgfältig zu prüfen ist. Bei den hier vorliegenden Kapazitäten (2,67 ha bis 5,0 ha sowie 200-300 Tiere in der Hühnerhaltung) würde es sich dem Anschein nach um einen Nebenerwerbsbetrieb handeln.

Aus den mir zur Verfügung stehenden Informationen komme ich zu der fachlichen Einschätzung, dass es sich bei den gegenwärtig zu erkennenden Tatsachen nicht um einen Betrieb im Sinne des § 35(1)1 BauGB handelt. Auf der Teilaussiedlung des Vollerwerbsbetriebes betreibt die Genossenschaft mit Ihren Mitgliedern eine gemeinnützige Produktion von Lebensmitteln zur Selbstversorgung.

Die antragsstellende Genossenschaft plant die Errichtung eines gebrauchten Jauchesilos auf dem Grundstück der Solidarischen Landwirtschaft (Außenbereich). Die Nutzung des Behälters soll zum Auffangen von Regenwasser dienen, um die Bepflanzung der solidarischen Landwirtschaft zu bewässern. Das Fassungsvermögen liegt bei rd. 560 m³ (D = 13,45m, H = 4 m).

Die Bewässerung ist in niederschlagsarmen Gebieten die wichtigste Voraussetzung für eine Ertragssicherheit im Obst- und Gemüseanbau. Die zunehmende ungünstige Verteilung der Niederschläge führt zu einem höheren Stellenwert („notwendig und sinnvoll“) der Bewässerung in den Trockenphasen.

Der Neubau ist geeignet, die benötigte Bewässerung für die in der Solawi befindlichen Kulturen sicherzustellen. Nach meiner fachlichen Einschätzung steht das geplante Vorhaben im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Standort und den bewirtschafteten Flächen der Solawi. Ein Missverhältnis bezüglich der Größe und der geplanten Funktion ist nicht zu erkennen. Das Vorhaben steht in einer funktionalen Beziehung zum betriebenen Pflanzenbau der solidarischen Landwirtschaft.

Nach meiner fachlichen Einschätzung würde ein vernünftiger Landwirt/Erwerbsgärtner unter Berücksichtigung des Gebots größtmöglicher Schonung des Außenbereichs das Vorhaben mit gleichem Verwendungszweck und mit gleicher Gestaltung und Ausstattung für einen entsprechenden Betrieb errichten.

Da es sich – wie bereits oben beschreiben – nach meiner Einschätzung bei der Genossenschaft nicht um einen Betrieb im Sinne des § 35(1)1 BauGB handelt, kann das geplante Vorhaben somit auch nicht einem Betrieb im Sinne des § 35(1)1 BauGB dienen, weil es an diesem fehlt.

Nach meiner fachlichen Einschätzung stehen öffentliche landwirtschaftliche Belange dem Vorhaben nicht entgegen bzw. werden von diesem nicht beeinträchtigt.

Die eingereichten Antragsunterlagen reiche ich anliegend wieder zurück.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kreisstelle

29.08.2023

Landwirtschaftskammer [redacted]

Der Landrat
Amt für Bauen und Wohnen

Ihr Zeichen: [redacted]

Bauvorhaben: Errichtung eines Regenwasserauffangbehälters

Bauort: [redacted] **Gemarkung:** [redacted] **Flur:** [redacted] **Flurstück(e):** [redacted]

Antragsteller: Solidarische Landwirtschaft [redacted] eG

Erneute Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

beim Antragsteller handelt es sich um eine eingetragene Genossenschaft, die das Ziel verfolgt solidarische Landwirtschaft zu betreiben. D.h. die Genossenschaftsmitglieder erhalten Erträge aus der Produktion (ganzjährige Ertragsausgabe frisch oder aus dem Lager/Kühlzellen) und zahlen dafür sog. Ernteanteile.

Die Genossenschaft hat erneut Antragsunterlagen zum geplanten Vorhaben (Errichtung eines Regenauffangbehälters) eingereicht aus der wichtige Details zum Geschäftsbetrieb und zum geplanten Vorhaben hervorgehen. Zusätzlich hat in der 30. KW ein Vorort-Termin in [redacted] stattgefunden, bei dem die betrieblichen Kapazitäten begutachtet werden und auch Fragen zum Betrieb beantwortet wurden.

Die Genossenschaft betreibt auf Basis eines langfristigen Pachtvertrages (bis 31.12.2036) eine eigenverantwortliche Bodenertragsnutzung. Des Weiteren wird das am Standort befindliche Wirtschaftsgebäude („Solawi-Halle“) ebenfalls durch Pachtung vom Antragsteller genutzt. Die Antragstellende Genossenschaft verfügt über eigenes

Anlagevermögen (Kühlzellen, Landtechnik, sonst. Gerätschaften, Folientunnel etc.), welches für den Pflanzenbau und die Nacherntebehandlung genutzt wird. Laut Betriebsbeschreibung für land- und forstwirtschaftliche Vorhaben werden aktuell 3,5 ha Fläche in Form von Gemüse und Obstbau bewirtschaftet (Ziel: 6 ha). Das selbsterzeugte Obst und Gemüse wird unverarbeitet als „Urprodukt“ vermarktet (kein Gewerbe!). Eine Nutztierhaltung wird nicht betrieben (eine kleinere Geflügelhaltung wurde aufgegeben).

In Kooperation mit dem landwirtschaftlichen [REDACTED] Betrieb [REDACTED] wird Klee gras („Fruchtfolge“) an diesen Abgegeben und im Gegenzug Wirtschaftsdünger in Form Rindermist bei Bedarf aufgenommen (klassische Futter-Mist-Kooperation zwischen zwei getrennten Betrieben).

Die Produktionsschwerpunkte liegen aus meiner Sicht in der gartenbaulichen Erzeugung. Es werden über 50 verschiedene Gemüsearten/Sorten abgebaut (Kundenorientiert!). Die „gartenbauliche Erzeugung“ zählt zur Landwirtschaft gemäß § 201 BauGB. Der Begriff Landwirtschaft wird dadurch gekennzeichnet, dass es sich um unmittelbare Bodenertragsnutzung handelt, wobei der Boden zum Zwecke der Nutzung seines Ertrages planmäßig und eigenverantwortlich bewirtschaftet werden muss.

Es handelt sich m.E. um Landwirtschaft gemäß § 201 BauGB.

Im Weiteren ist zu prüfen, ob es sich hier um einen landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieb handelt. Grundsätzlich kann eine Solawi auch ein landwirtschaftlicher Betrieb sein. Im Detail müssen für das Vorliegen eines Betriebes - in Sinne des BauGB - neben der Rechtsform auch gewisse materielle Aspekte (wirtschaftliches Risiko, Vermögensaufbau etc.) vorliegen.

Eine eG ist weder Personen- noch Kapitalgesellschaft, sondern ein „förderrechtlicher Sonderverein“ und hat die Rechtsnatur eines wirtschaftlichen Vereins. Laut Satzung ist die Beteiligung personenbezogen, wonach nur natürliche Personen Mitglieder werden können. Die Außenvertretung und Geschäftsführung übernimmt der Vorstand der eG. Nach dem Genossenschaftsgesetz ist die eG Kaufmann und unterliegt der Pflicht zur Bilanzbuchführung.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen wurden geprüft. Die jährlichen Einnahmen sind von 48.000 € in 2016 (2,2 ha LN) auf über 161.000 € in 2022 (3,5 ha LN) gestiegen. Im letzten Jahr (2022) wurde nach Abzug der jährlichen Ausgaben (Betriebsmittel, Pachten, Unterhaltung, Abschreibung, Löhne, Versicherungen etc.) ein Überschuss von 18.815 € erwirtschaftet. Die Gewinnschwankungen der letzten Jahre resultieren u.a. aus Investitionen, die in den zurückliegenden Jahren getätigt wurden (Betrieb im Aufbau bzw. in der Erweiterung).

Die eG hat mehrere angestellte Mitarbeiter/Gärtner, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und die Arbeitsleistung vollumfänglich entlohnt bekommen. Neben festangestellten Gärtnern und Minijobbern gibt es noch freiwillige Unterstützung durch „FÖJ-ler“, Schülerpraktikanten und Mitglieder der Solawi. Die damit verbundene Bildungsarbeit ist als nicht prägend zu beurteilen und stellt nach meiner Bewertung eine bodenrechtliche Nebensache dar.

Aus den mir zur Verfügung stehenden Informationen komme ich zu der fachlichen Einschätzung, dass es sich aufgrund der gegenwärtig zu erkennenden Tatsachen bei dieser Genossenschaft (Solidarische Landwirtschaft [REDACTED] eG) um einen landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betrieb im Sinne des § 35(1)1 BauGB handelt.

Die antragsstellende Genossenschaft plant die Errichtung eines gebrauchten Jauchesilos auf dem gepachteten Grundstück der Solidarischen Landwirtschaft im Außenbereich. Die Nutzung des Behälters soll zum Auffangen von Regenwasser dienen, um die Bepflanzung der solidarischen Landwirtschaft zu bewässern. Das Fassungsvermögen beträgt 560 m³.

Der Neubau ist geeignet, die benötigte Bewässerung für die in der Solawi befindlichen Kulturen sicherzustellen. Nach meiner fachlichen Einschätzung steht das geplante Vorhaben im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Standort und den bewirtschafteten Flächen der eG. Ein Missverhältnis bezüglich der Größe und der geplanten Funktion ist nicht abzuleiten.

Die Errichtung eines Regenwasserauffangbehälters dient - nach meiner fachlichen Einschätzung - der betrieblichen Fortentwicklung und Existenzsicherung des Betriebes im Sinne des § 35(1)1 BauGB.

Öffentliche landwirtschaftliche Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

[REDACTED] Ihr Widerspruch vom 18.12.2017 gegen den Bescheid des Landratsamtes [REDACTED] vom 27.11.2017 zum Bauvorhaben: Bauvoranfrage zum Aufstellen von Containern und Wohnwagen auf dem Grundstück [REDACTED]

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

mit Ihrem Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheides wollten Sie die Frage geklärt haben, ob die Errichtung eines Wohnwagens und zweier Container auf dem Grundstück [REDACTED] der Gemarkung [REDACTED] bauplanungsrechtlich zulässig ist. Das Landratsamt [REDACTED] lehnte die Erteilung eines Bauvorbescheids mit Entscheidung vom 27.11.2017 ab. Hiergegen richtet sich Ihr Widerspruch vom 18.12.2017. Zur Begründung Ihres Widerspruchs führen Sie aus, dass nach Ihrer Ansicht dem Vorhaben keine öffentlichen Belange entgegenstünden und daher Ermessen auszuüben sei. Dabei sei das Interesse an der Freihaltung der Landschaft zu berücksichtigen. Zudem gehe es um ein Projekt bürgerschaftlichen Engagements, das den Solidargedanken zwischen Konsumenten und Produzenten landwirtschaftlicher Produkte fördern will. Weiter sind Sie der Auffassung, dass der Verein nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB privilegiert sei.

Das Landratsamt hat Ihrem Widerspruch nicht abgeholfen und ihn dem Regierungspräsidium vorgelegt. Die Überprüfung der von Ihnen angefochtenen Entscheidung hat ergeben, dass Ihr Widerspruch keinen Erfolg haben wird.

[REDACTED]

Durch einen Bauvorbescheid kann über einzelne Fragen eines Vorhabens vorab entschieden werden [REDACTED]. Hier hat das Landratsamt [REDACTED] entschieden, dass das Aufstellen von Container und Wohnwagen auf dem Grundstück [REDACTED] unzulässig ist, da es sich weder um ein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB noch um ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB handelt.

Die Ablehnung des beantragten Bauvorbescheids ist rechtmäßig und verletzt Sie nicht in Ihren Rechten.

Das Vorhabengrundstück befindet sich unstreitig im Außenbereich. Die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens beurteilt sich daher nach § 35 BauGB.

Nach § 35 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben im Außenbereich zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und einer der Privilegierungstatbestände Nr. 1-8 vorliegt.

Das Vorhaben ist nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder nach Nr. 2 privilegiert. Das Vorhaben dient weder einem landwirtschaftlichen Betrieb noch einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung. Es fehlt an dem Erfordernis eines Betriebes. Ein Betrieb ist eine organisatorische Einheit, in der die Produktionsfaktoren Boden, Betriebsmittel und menschliche Arbeitskraft unter fachkundiger Leitung zusammengefasst und eingesetzt werden. Die landwirtschaftliche Betätigung muss auf Dauer angelegt sein, d. h. eine Fortsetzung des Betriebs muss auch auf lange Sicht gesehen erwartet werden können. Das Merkmal der Dauerhaftigkeit darf bei der Beurteilung einzelner baulicher Maßnahmen nicht außer Acht gelassen werden. Außerdem muss die Unternehmung auf eine Gewinnerzielung ausgerichtet sein. Es ist kein zwingendes Erfordernis, dass laufend oder jährlich tatsächlich ein Gewinn erwirtschaftet wird, die entsprechende Absicht muss aber bestehen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 11.10.2012, BauR 2013, 207). Der Erwerbszweck ist - neben der fachkundigen Leitung - ein entscheidendes Merkmal bei der Abgrenzung zwischen der Führung eines landwirtschaftlichen Betriebs und einer landwirtschaftlichen Betätigung aus Liebhaberei.

Ihr Verein verfolgt jedoch keine Gewinnerzielungsabsicht. Nach § 3 der Satzung ist er selbstlos tätig. Das Amt für Landwirtschaft des Landratsamtes [REDACTED] hat in seiner Stellungnahme vom 01.08.2017 ausgeführt, dass Sie keinen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften. Eine Privilegierung konnte daher nicht bestätigt werden.

Mangels Vorhandenseins eines landwirtschaftlichen Betriebs oder eines Betriebs der gartenbaulichen Erzeugung scheidet eine planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 Abs. 1 BauGB daher aus.

Das Aufstellen der Container und des Wohnwagens ist auch nicht als sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB zulässig. Nach § 35 Abs. 2 BauGB können sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.

Nach § 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht. Der Flächennutzungsplan stellt für das Vorhabengrundstück eine landwirtschaftliche Fläche dar. Der Darstellung „Flächen für die Landwirtschaft“ kommt die Funktion zu, einen bestimmten Bereich von einer Bebauung freizuhalten. Das Aufstellen von Containern und Wohnwagen auf dieser Fläche widerspricht damit den Darstellungen des Flächennutzungsplans.

Entgegen den Ausführungen in Ihrer Widerspruchsbegründung handelt es sich bei der Entscheidung, ob ein Bauvorbescheid erteilt wird oder abgelehnt werden muss, nicht um eine Ermessensentscheidung. Vielmehr ist der Bauvorbescheid zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Ist das Vorhaben wie hier planungsrechtlich unzulässig, stehen dem Vorhaben von der Baurechtsbehörde zu prüfende öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen und der Antrag auf Erteilung des Bauvorbescheids muss abgelehnt werden. Von daher konnten die von Ihrem Verein verfolgten Ziele hier leider nicht berücksichtigt werden.

Aus der uns im Rahmen der Widerspruchsvorlage überlassenen Bauakte ergibt sich zudem, dass das von Ihnen im Schreiben vom 27.03.2018 an das Baurechtsamt des Landratsamtes [REDACTED] erwähnte gemeinsame Gespräch mit dem Landratsamt und der Gemeinde nicht stattfinden wird. Eine einvernehmliche Lösung ist somit nicht möglich. Von daher war vorliegend eine Überprüfung Ihres Widerspruchs vorzunehmen.

Die für die Entscheidung vom 27.11.2017 erhobene Gebühr von 256,00 EUR ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Nach § [REDACTED] setzen die Landratsämter, Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden für ihren Bereich, sofern sie Aufgaben